

Katholische Hochschule Mainz
Fachbereich Gesundheit & Pflege

Name der Betreuerin: Prof.in i. K. Dr. phil. Marion Riese
Name der Zweitkorrektorin: Prof.in i. K. Dr. sc. hum. Andrea Reißig

Masterarbeit

Implementierung des Konzeptes der motivierenden Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven Therapie in die Physiotherapie. Eine Vergleichsstudie

Verfasserin: Maria Schwarzer
Matrikelnummer: 10022005
E-Mail-Adresse: xxx

Studiengang: Master of Arts Gesundheit & Pflegepädagogik, Physiotherapie
Fachsemester: 5
Hochschulsemester: 13

Abgabedatum: 01.07.2022

Abstract: Implementierung des Konzeptes der motivierenden Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven Therapie in die Physiotherapie. Eine Vergleichsstudie

Hintergrund: In der Vergleichsstudie sind Patient:innen mit subakuten und chronischen unspezifischen Schmerzen in der Lendenwirbelsäule eingeschlossen. Generell werden Rückenschmerzen in zwei Kategorien eingeteilt. Einerseits gibt es die spezifischen Rückenschmerzen, andererseits die unspezifischen Rückenschmerzen. Kreuzschmerzen an sich gehören zu den häufigsten Beschwerden in der deutschen Gesellschaft (vgl. Schmidt et al., 2007). Die Nationale Versorgungsleitlinie zu nicht spezifischen Kreuzschmerzen von 2017 empfiehlt eine stetige Aufklärung und Beratung sowie regelmäßige körperliche Aktivitäten. Zudem ist eine Aufklärung über eine Verbesserung der Kraft und Ausdauer wichtig (vgl. Bundesärztekammer (BÄK), 2017). Da der menschliche Körper komplex ist und die Schmerzen meist nicht nur auf eine Ursache zurückzuführen sind, wird das biopsychosoziale Modell als Grundlage für die Anamnese, Untersuchung und Therapie angewandt. Hierfür wird in der Interventionsgruppe vor Beginn der Therapie ein Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung durchgeführt. Ziel ist es herauszufinden, inwiefern ein Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung bei Patient:innen mit unspezifischen Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule den Behandlungserfolg, bezogen auf die Intensität der Schmerzen, die Lebensqualität und die Mobilität der Wirbelsäule, im Vergleich zu einer klassischen, aktiven krankengymnastischen Behandlung begünstigt.

Methode: Für die Beantwortung der Forschungsfrage wurde ein Therapiekonzept erstellt und eine empirisch-quantitative Datenerhebung mit sechs Patient:innen durchgeführt. Die eingeschlossenen Patient:innen wurden zufällig ausgewählt aber nicht randomisiert in die Gruppen eingeteilt. Alle sechs Patient:innen wiesen zum Zeitpunkt der Studie unspezifische subakute oder chronische Kreuzschmerzen auf, hatten keine neurologischen Grunderkrankungen oder kognitive Beeinträchtigungen. Für die Datenerhebung wurden vier verschiedene Assessments verwendet. Der Oswestry Disability Index misst die schmerzbedingte Funktionseinschränkung im Alltag. Die Visuelle Analog Skala wurde ausgewählt, um die subjektiv empfundenen Schmerzen zu messen. Die Back-Performance Scale dient der Messung der Wirbelsäulenmobilität und ein Ausschnitt des McGill Quality of Life Questionnaire misst den Grad der Lebensqualität. Zudem führten die Patient:innen als Eigenkontrolle ein Bewegungstagebuch. Die Daten wurden vor jeweils Beginn der Therapie, nach Abschluss der physiotherapeutischen Behandlung und vier Wochen nach Abschluss der Behandlung erhoben.

Ergebnisse: In beiden Patient:innengruppen ist das subjektive Schmerzempfinden in Ruhe und die schmerzbedingten Funktionseinschränkungen im Alltag während der sieben Wochen gesunken. Die Mobilität der Wirbelsäule sowie der Grad der Lebensqualität ist zudem in beiden Patient:innengruppen angestiegen. Die Interventionsgruppe wies eine deutlich länger anhaltende Aktivitätszeit auch während der Interventionsfreien Zeit auf. Alle sechs Patient:innen haben eine weiterführende Therapie abgelehnt und konnten ihr Ziel weitestgehend erreichen.

Diskussion: Das Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung in Kombination mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung könnte einen positiven Einfluss auf eine langfristige Schmerzreduktion und eine Steigerung der Lebensqualität haben. Aufgrund der teilweise durchgeführten Videotherapie bei den Patientinnen der Kontrollgruppe könnte die Objektivität der erhobenen Daten eingeschränkt sein. Die Validität des MQOL könnte eingeschränkt sein, da nur ein Teil des Fragebogens bei der Auswertung berücksichtigt wurde.

Fazit: Ergänzend scheint ein Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung sinnvoll, das möglicherweise zu einer länger anhaltenden Aktivitätszeit und einem nachhaltigen Therapieerfolg beitragen kann. Da unspezifische Rückenschmerzen oft eine multidimensionale Ursache haben, kann durch die motivierende Gesprächsführung auf viele Dimensionen Rücksicht genommen werden (vgl. Daluiso-King & Hebron, 2022). Um signifikante Aussagen treffen zu können sind Studien mit einer größeren Patient:innenanzahl und einer Anpassung der Assessments notwendig.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	II
Tabellenverzeichnis	II
Abkürzungsverzeichnis	III
Einleitung	1
1 Theoretische Grundlagen.....	5
1.1 Die nationale Versorgungsleitlinie zu nicht-spezifischen Kreuzschmerzen.....	5
1.1.1 Diagnostik.....	6
1.1.2 Therapie	7
1.2 Unspezifische Rückenschmerzen	9
1.2.1 Definition.....	9
1.2.2 Forschungsstand zu konservativen Behandlungsmöglichkeiten.....	10
1.3 Das biopsychosoziale Modell	13
1.3.1 Definition.....	13
1.3.2 Forschungsstand	14
1.4 Edukative Maßnahmen	16
1.4.1 Definition.....	17
1.4.2 Modelle	17
1.5 Motivierende Gesprächsführung	19
1.5.1 Vorgehensweise	21
1.5.2 Forschungsstand	24
1.6 Der Einbezug eines Übungsprogrammes für zu Hause.....	26
1.7 Verwendete Assessments	27
1.7.1 Oswestry Disability Index (ODI)	27
1.7.2 Visuelle Analogskala (VAS)	29
1.7.3 Back Performance Scale (BPS).....	30
1.7.4 McGill Quality of Life Questionnaire (MQOL)	31
1.7.5 Das Bewegungstagebuch als Assessment	33
1.8 Forschungslücke.....	33
2 Fragestellung und Hypothesen	34
2.1 Forschungsfrage.....	34
2.2 Hypothesen	35
3 Die Entwicklung des Konzeptes „Physio-Plus“	36
3.1 Die Motivierende Gesprächsführung.....	36
3.2 Das Bewegungstagebuch	39
3.3 Die physiotherapeutische Behandlung	40
3.4 Das Übungsheft	42
3.5 Nachgespräch.....	43
4 Methode.....	43
4.1 Suchmethode	43
4.2 Assessments	44
4.3 Zugang zum Feld und Studienort.....	46
4.4 Ein- und Ausschlusskriterien.....	46
4.5 Eingeschlossene Patient:innen	48
4.5.1 Interventionsgruppe	48
4.5.2 Kontrollgruppe	50
4.6 Anpassungen des Konzeptes nach dem Prä-Test	51
4.6.1 Änderungen des Anamnesebogens	52
4.6.2 Änderungen des Übungsheftes.....	53
4.6.3 Änderungen der Therapieplanung	53
4.6.4 Änderungen des Bewegungstagebuches.....	53
4.7 Auswertungsmethode	54
5 Ergebnisse.....	55

5.1	Auswertung des ODI.....	55
5.2	Auswertung der BPS.....	57
5.3	Auswertung der VAS in Ruhe	59
5.3.1	Interventionsgruppe	59
5.3.2	Kontrollgruppe	60
5.4	Auswertung VAS bei Bewegung und bei Belastung	61
5.4.1	Interventionsgruppe	61
5.4.2	Kontrollgruppe	63
5.5	Auswertung des MQOL.....	64
5.6	Auswertung des Bewegungstagebuches	66
6	Diskussion	69
6.1	Inhaltliche Diskussion der erhobenen Daten	69
6.2	Methodische Diskussion der Vergleichsstudie	78
6.3	Beantwortung der Forschungsfrage und Hypothesen	81
7	Fazit.....	83
8	Ausblick	85
	Literaturverzeichnis.....	87
	Anhang	- 1 -
I.	Der Oswestry Disability Index (ODI).....	- 1 -
II.	Die Back Performance Scale (BPS).....	- 6 -
III.	Der McGill Quality of Life Questionnaire (MQOL)	- 7 -
IV.	Das Bewegungstagebuch.....	- 11 -
V.	Der Anamnesebogen für die Motivierende Gesprächsführung	- 14 -
VI.	Die Übungsübersicht, passend zum Übungsheft	- 17 -
VII.	Das Übungsheft.....	- 19 -
VIII.	Das Vorgehen im Nachgespräch.....	- 58 -
IX.	Die Patient:innendokumentation.....	- 58 -
X.	Die Einverständniserklärung der Patient:innen.....	- 66 -
XI.	Tabellarische Übersicht der Ergebnisse	- 67 -

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Die vier Phasen der motivierenden Gesprächsführung.....	21
Abbildung 2:	Visuelle Analog Skala.....	29
Abbildung 3:	Skalierung nach der motivierenden Gesprächsführung.	37
Abbildung 4:	Darstellung der Mittelwerte des ODI	56
Abbildung 5:	Darstellung der Mittelwerte der Back Performance Scale	58
Abbildung 6:	Darstellung der Ergebnisse der VAS in Ruhe der Interventionsgruppe.....	59
Abbildung 7:	Darstellung der Ergebnisse der VAS in Ruhe der Kontrollgruppe	60
Abbildung 8:	Darstellung der Ergebnisse der VAS bei Bewegung/ Belastung der	62
Abbildung 9:	Darstellung der Ergebnisse der VAS bei Bewegung/ Belastung der	63
Abbildung 10:	Darstellung der Mittelwerte des MQOL.....	64
Abbildung 11:	Darstellung der durchschnittlichen Aktivitätsminuten pro Woche	67

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Verwendete Suchbegriffe, aufgeteilt nach dem PICOS-Schema.....	44
Tabelle 2:	Ein- Und Ausschlusskriterien der Patient:innen	47
Tabelle 3:	Darstellung der Freitexte des MQOL	66

Abkürzungsverzeichnis

BPS:	Back-Performance-Scale
DQR4:	Kompetenzniveau deutscher Ausbildungen
DQR6:	Kompetenzniveau deutscher Studiengänge
GRADE-Ansatz:	Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation
ICF:	International Classification of Function, Disability and Health
MQOL:	McGill Quality of life Questionnaire
NH:	Nebenhypothesen
ODI:	Oswestry Disability Index
PICOS:	Patient, Intervention, Controlgroup, Outcome, Setting
PNF:	Proprioceptive Neuromuskuläre Faszilitation
RCT:	Randomised Controlled Trial
SMART:	Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert
VAS:	Visuelle Analog Skala

Einleitung

Rückenbeschwerden und vor allem die unspezifischen akuten, subakuten sowie chronischen Kreuzschmerzen zählen zu den häufigsten Ursachen für eine Arbeitsunfähigkeit von Menschen in Deutschland; in der vorliegenden Masterarbeit werden insgesamt sechs Patient:innen mit diesem Leiden herangezogen. Da Erwachsene meist häufiger betroffen sind als Kinder und Jugendliche, stützt sich diese Studie nur auf Personen ab 18 Jahren. Fast jede dritte Person in Deutschland leidet unter subakuten oder chronischen Rückenschmerzen und lässt sich aufgrund dieser Beschwerden auch krankschreiben (vgl. Statista, 2022). Diese Daten belegen die Relevanz für den Einschluss dieser Patient:innengruppe um herauszufinden, ob sich durch eine aktive Therapie in Kombination mit einem Konzept zur Patient:innenedukation die Beschwerden verringern und die Lebensqualität steigt.

In der folgenden Vergleichsstudie wird die Anwendbarkeit des Konzeptes der motivierenden Gesprächsführung in der Physiotherapie erprobt und evaluiert. Hierfür wird der Behandlungserfolg in Bezug auf die Schmerzintensität, die Lebensqualität sowie die Mobilität der Wirbelsäule bei drei Patient:innen mit unspezifischen Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule nach einer krankengymnastischen Behandlung in Verbindung mit einem vor der Behandlung durchgeführten Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung gemessen. Um diesen zu überprüfen, wird eine Vergleichsstudie mit insgesamt sechs Patient:innen durchgeführt. Die krankengymnastische Behandlung orientiert sich an der aktuellen Leitlinie zu unspezifischen Rückenschmerzen und beinhaltet daher rein aktive Therapieeinheiten (vgl. Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) & Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF), 2017). Vor der Durchführung der Vergleichsstudie wird ein ausschließlich aktives Therapiekonzept, welches sich auf die aktuelle Leitlinie und Literatur stützt, inklusive eines Übungsprogrammes für zu Hause entwickelt (vgl. Owen, Miller, Mundell, Verswijveren, Tagliaferri, Brisby, Bowe & Belavy, 2020). Über den konzeptuellen Teil hinaus handelt es sich um eine empirisch-quantitative Datenerhebung. Um zu überprüfen, ob die motivierende Gesprächsführung den Behandlungserfolg positiv beeinflusst, wird mit drei Patient:innen vor Beginn der Therapie ein 40-minütiges Beratungsgespräch geführt, wobei die anderen drei Patient:innen rein aktiv therapiert werden.

Die Leitlinie zu unspezifischen Kreuzschmerzen betont, dass eine Bewegungstherapie kombiniert mit edukativen Maßnahmen für eine primäre Behandlung subakuter und chronischer, nicht-spezifischer Kreuzschmerzen angewendet werden soll. Nach der Sichtung mehrerer Übersichtsarbeiten kommen die Autor:innen der Leitlinie zu dem Schluss, dass aktive Therapiemaßnahmen die Schmerzreduktion sowie die Funktionsfähigkeit positiv beeinflussen.

Generell scheinen Programme, die die Kräftigung der Muskulatur fördern, zu einer Linderung der Kreuzschmerzen zu führen (vgl. Owen et al., 2020).

Aufgrund der Leitlinie sowie der Relevanz der Förderung der Selbstwirksamkeit der Patient:innen wird über die aktive Therapie hinaus ein komplexes Übungsprogramm für zu Hause entwickelt, welches individuell an die konkreten Beschwerden der Patient:innen angepasst wird. Hierfür werden 35 verschiedene Übungen, die für die Kräftigung, Kraftausdauer sowie die Mobilität des Körpers förderlich sind, ausgewählt und in Form eines Trainingsheftes gebündelt. Darin sind die Übungen bildlich dargestellt, schriftlich erklärt und es wird zusätzlich mittels QR-Codes ein Video verlinkt. Dies wird den Patient:innen bei ihrer ersten Therapieeinheit in gebundener Form mitgegeben. Das erstellte Übungsheft befindet sich in Anhang VII. Darüber hinaus erhalten die Patient:innen nach jeder Therapieeinheit eine Übersicht aller Übungen, inklusive Satz- und Wiederholungszahl, sodass sie mithilfe des Übungsheftes ihr Übungsprogramm optimal durchführen können. Insgesamt werden innerhalb der sechs Therapieeinheiten drei verschiedene Übungsprogramme erarbeitet (A, B und C), diese sollen dann im Wechsel zu Hause durchgeführt werden.

Um die Patient:innen also leitlinienkonform und evidenzbasiert zu behandeln, werden eine aktive Therapie sowie Maßnahmen zur Patient:innenedukation benötigt. Da jedoch Beratungsgespräche in der Physiotherapie keine Kassenleistung darstellen, bleibt für die Patient:innenedukation häufig zu wenig Zeit in Deutschland. Dies liegt auch daran, dass in der Physiotherapie in Deutschland aktuell in einem 15 bis 20-Minutentakt gearbeitet wird und die Befunderhebung- sowie Dokumentationszeit nicht vergütet werden (vgl. Casser, Hasenbring, Becker & Baron, 2016, 230–269). In den Niederlanden zum Beispiel ist die physiotherapeutische Beratung als Kassenleistung abzurechnen und dient der Motivation, dem Angstabbau und der Aufklärung der Patient:innen (vgl. Sauer, 2017, 13–15).

Die Patient:innenedukation in Verbindung mit einer aktiven Therapie sind also nach aktuellem Stand der Wissenschaft für die Behandlung von subakuten und chronischen Rückenschmerzen elementar. Jedoch wird dies in Kombination in Deutschland aufgrund von Zeitmangel kaum durchgeführt, daraus entsteht die Motivation, hierfür ein Konzept zu entwickeln und dieses in einer ambulanten Physiotherapiepraxis zu erproben (vgl. ebd.).

Für den Teil der Patient:innenedukation wird ein 40-minütiges Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung gewählt, da durch diese Methode die Motivation, Verhaltensweisen zu ändern, gesteigert werden kann und die Patient:innen mehr in die Selbstverantwortung genommen werden. Die motivierende Gesprächsführung ist ein Ansatz aus dem biopsychosozialen Modell und dient einer partnerschaftlichen Beziehungsgestaltung. Somit fühlen sich die Patient:innen nicht bevormundet, sondern sind selbst ein aktiver Teil des Therapieprozesses und entscheiden gemeinsam mit den Therapeut:innen über die passende Therapie und Vorgehensweise. Grundlage der motivierenden Gesprächsführung ist eine

intrinsische Motivation der Patient:innen, die durch verschiedene Techniken und Methoden verstärkt wird, sodass dadurch eine nachhaltige Veränderung ermöglicht wird. Der Ansatz der motivierenden Gesprächsführung wurde schon 1982 von William Miller entwickelt und fand ursprünglich in der Suchttherapie Anwendung. Seitdem hat sich dieses Konzept in verschiedenen Beratungssettings des Gesundheitswesens durchgesetzt und verbreitet (vgl. Casser et al., 2016, 230–269).

Das biopsychosoziale Modell wurde auf Grundlage des klassischen biomedizinischen Modells entwickelt, jedoch ist dieses Modell nicht für die Erklärung von multidimensionalen Beschwerden wie zum Beispiel Schmerz geeignet. Das biopsychosoziale Modell ist aktuell Grundlage vieler Leitlinien und einflussreicher Veröffentlichungen im Bereich der muskuloskelettalen Therapie. Die Basis dieses Modells ist eine Patient:innenzentrierung anstelle einer Therapeut:innenzentrierung während der Therapie. Es besteht nicht aus drei separaten Anteilen, die sich überlappen, und es gibt keine festen Grenzen zwischen biologischen, psychologischen und soziokulturellen Faktoren. Stattdessen stehen alle drei Faktoren in komplexen Wechselwirkungen zueinander und müssen dementsprechend mit in die Behandlung einfließen. Somit ist nicht nur die aktive Therapie ein Teil der Behandlung, sondern auch die Kommunikation zwischen Patient:in und Therapeut:in. Darüber hinaus ist auch die Beziehung zwischen den Patient:innen und Therapeut:innen sowie die Patient:innenedukation ein wichtiger Teil der Physiotherapie. Jedoch zeigen mehrere Studien, dass Therapeut:innen Wissen über das Modell haben, es aber schwer haben, dieses, unter anderem aufgrund von Zeitmangel, praktisch umzusetzen und anzuwenden (Daluiso-King & Hebron, 2022; vgl. Sanders, Foster, Bishop & Ong, 2013). Darüber hinaus zielt das biopsychosoziale Modell auf eine vermehrt interdisziplinäre Zusammenarbeit der behandelnden Disziplinen ab. Da alle drei Faktoren gleichermaßen berücksichtigt werden sollen, ist hierfür eine solche Zusammenarbeit unumgänglich. Patient:innen mit Schmerzen, vor allem mit chronischen Schmerzen, befinden sich häufig in einer Spirale der Angstvermeidung. Diese gilt es durch eine gute Beziehung zu den Patient:innen, aber auch durch eine Zusammenarbeit der behandelnden Disziplinen zu unterbrechen (vgl. Merk, Fischle & Pappon, 2007, 22–25).

Um für die Zukunft einen Weg zu finden, das biopsychosoziale Modell zum Beispiel in Form einer motivierenden Gesprächsführung in die Therapie zu integrieren, stellt die hier durchgeführte Vergleichsstudie einen ersten Schritt dar, um herauszufinden, inwiefern das Gespräch vor Beginn der Therapie Einfluss auf den Therapieerfolg hat. Da Rückenschmerzen meist einen multidimensionalen Grund haben, ist es wichtig, die Patient:innen auf allen drei Ebenen zu unterstützen und die Selbstwirksamkeit zu stärken.

Um die Wirksamkeit der Therapie nachweisen zu können und die Forschungsfrage dieser Studie beantworten zu können, werden mehrere Assessments herangezogen. Der auf Deutsch übersetzte „McGill Quality of Life Questionnaire (MQOL)“ für die Messung der allgemeinen

Lebensqualität der Patient:innen, der „Oswestry Disability Index (ODI)“ Fragebogen, um die Intensität der Rückenschmerzen und die dadurch entstehenden Bewegungseinschränkungen im Alltag subjektiv zu messen, die „Visuelle Analogskala (VAS)“, um die Schmerzintensität anhand einer Zahl subjektiv darzustellen und die „Back-Performance-Scale (BPS)“, um die Mobilität der Wirbelsäule in der Sagittalebene zu messen, sind die zentralen Assessments dieser Studie.

Die aus den zuvor aufgeführten Punkten resultierende Forschungsfrage lautet wie folgt: Inwiefern begünstigt ein Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung bei Patient:innen mit unspezifischen Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule den Behandlungserfolg, bezogen auf die Intensität der Schmerzen, die Lebensqualität und die Mobilität der Wirbelsäule, im Vergleich zu einer klassischen, aktiven krankengymnastischen Behandlung?

Im weiteren Verlauf werden zu Beginn die theoretischen Grundlagen zu aktuellen physiotherapeutischen Behandlungen anhand der nationalen Versorgungsleitlinie bei unspezifischen Rückenschmerzen dargestellt. Des Weiteren wird der aktuelle Forschungsstand zu konservativen Behandlungsmöglichkeiten bei diesem Krankheitsbild beschrieben. Daran anschließend wird das biopsychosoziale Modell erklärt und es werden aktuelle Studien dargestellt. Danach folgt eine Beschreibung von verschiedenen edukativen Maßnahmen, die in der Physiotherapie angewendet werden. Anschließend wird die motivierende Gesprächsführung beschrieben sowie die Relevanz des Modells dargestellt. Im weiteren Verlauf wird der Einbezug eines aktiven Übungsprogrammes für zu Hause beschrieben und mit Studien belegt. In einem nächsten Schritt wird das Vorgehen der verwendeten Assessments beschrieben und auf die Gütekriterien Validität, Reliabilität und Objektivität geprüft.

Anschließend wird die Forschungslücke dargestellt und die dazu passende Forschungsfrage detailliert beschrieben. Die dazugehörigen Hypothesen sowie Nebenhypothesen werden im weiteren Verlauf dargelegt. In einem nächsten Schritt wird das, auf Grundlage des theoretischen Hintergrundes und der Forschungslücke erstellte Konzept beschrieben.

Nachkommend folgt eine Darstellung der verwendeten Methodik, also der Zugang zu den eingeschlossenen Patient:innen, der Studienort, die verwendete Suchmethode sowie die Ein- und Ausschlusskriterien. Daran anschließend werden die sechs eingeschlossenen Patient:innen der Studie vorgestellt. In einem weiteren Schritt werden die Anpassungen des Konzeptes, die nach dem Prätest vorgenommen wurden beschrieben und die Auswertungsmethode der Ergebnisse dargestellt.

In einem nächsten Schritt werden die Ergebnisse der Studie deskriptiv, in Form von Graphen und dazu passenden Erklärungen vorgestellt sowie inhaltlich und methodisch diskutiert. Abschließend wird ein Fazit gezogen sowie ein Ausblick gegeben.

1 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen und der aktuelle Forschungsstand beschrieben. Begonnen wird mit der Beschreibung der physiotherapeutischen Behandlung anhand der Leitlinie zu unspezifischen Rückenschmerzen. Im Anschluss folgen die Grundlagen und der Forschungsstand zu konservativen Behandlungsmöglichkeiten von unspezifischen Rückenschmerzen. Danach wird das biopsychosoziale Modell dargestellt und die Umsetzung in Gesundheitsfachberufen anhand von aktuellen Studien beschrieben. Darauf aufbauend werden edukative Maßnahmen, die in der Physiotherapie angewendet werden erklärt. Anschließend wird das Modell der motivierenden Gesprächsführung erläutert und die Anwendbarkeit des Modells in Gesundheitsfachberufen aufgeführt sowie der aktuelle Forschungsstand beschrieben. In einem nächsten Schritt wird die Wichtigkeit der Integration eines aktiven Übungsprogrammes für zu Hause in die Therapie beschrieben. Abschließend werden die ausgewählten Assessments erläutert und auf die Gütekriterien Validität, Objektivität und Reliabilität mithilfe von Studien überprüft.

1.1 Die nationale Versorgungsleitlinie zu nicht-spezifischen Kreuzschmerzen

Die Leitlinie wird als Grundlage für die Entwicklung des Therapiekonzeptes dieser Vergleichsstudie verwendet und wird daher im nächsten Abschnitt in Auszügen erklärt.

Die nationale Versorgungsleitlinie zu nicht-spezifischen Kreuzschmerzen von 2017 ist die zweite Auflage dieser Leitlinie. Sie umfasst eine Definition, Epidemiologie sowie sozioökonomische Bedeutungen, Prognosen und Risikofaktoren, die passende Diagnostik, Therapieplanung, Empfehlungen für nicht-medikamentöse und medikamentöse Therapiemöglichkeiten, invasive Eingriffe, mögliche präventive Maßnahmen sowie multimodale Behandlungsprogramme. Bei der Erstellung der zweiten Auflage waren Vertreter:innen der Bundesärztekammer, der kassenärztlichen Bundesvereinigung und Vertreter:innen der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften sowie Patient:innen-Vertreter:innen beteiligt. Ziele der Leitlinie sind insbesondere Empfehlungen zu fachübergreifenden Versorgungen von Patient:innen mit nicht-spezifischen Kreuzschmerzen, die dem aktuellsten Stand der medizinischen Erkenntnis entsprechen, zu beschreiben. Das Einbeziehen aller an der Versorgung beteiligten Disziplinen und Organisationen, die Patient:innen effektiv zu behandeln und die Umsetzung der Behandlung zu verbreiten sind weitere Ziele der Leitlinie. Ein weiteres Ziel ist es, die Empfehlungen der Leitlinie in die Ausbildung bzw. das Studium der beteiligten Disziplinen zu integrieren (vgl. Bundesärztekammer (BÄK) et al., 2017, 10).

Es handelt sich bei dieser Leitlinie lediglich um Empfehlungen und nicht um Richtlinien, es kann also bei Unterlassen von Maßnahmen nicht zu rechtlichen Belangen kommen.

Die Autor:innen der Leitlinie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Versorgung von Patient:innen mit unspezifischen Kreuzschmerzen zu optimieren. Somit wird die Qualität der Versorgung verbessert und die Kosten im Gesundheitswesen werden aufgrund einer höheren Effizienz in der Patient:innenversorgung bestenfalls sinken. Konkret erhoffen sich die Autor:innen und Herausgeber:innen der Leitlinie eine Berücksichtigung der Empfehlungen in folgenden Punkten:

- Eine Optimierung von diagnostischen Abläufen und das Erkennen von Red Flags,
- Eine bessere Erfassung von psychosozialen und arbeitsbezogenen Risikofaktoren, auch in Bezug einer Chronifizierung der bereits bestehenden Rückenschmerzen,
- Die Förderung eines besseren biopsychosozialen Krankheitsverständnisses bei Patient:innen mit unspezifischen Rückenschmerzen sowie der Einbezug der Patient:innen in die Therapieplanung,
- Das Vermeiden von Therapien, die wissenschaftlich belegt als unwirksam gelten,
- Eine Optimierung bei der Informationsvermittlung zur Relevanz des körperlichen Trainings als präventive Maßnahme, aber auch als rehabilitative Maßnahme (vgl. Bundesärztekammer (BÄK) et al., 2017, 12).

Um die Qualität der nationalen Versorgungsleitlinie sicherzustellen, wurden lediglich Übersichtsarbeiten mit einem AMSTAR-Score von sechs oder höher einbezogen. Die generelle Einordnung der verwendeten Quellen wurde anhand der Evidenzgraduierung des Oxford Centre for Evidence-Based Medicine verwendet.

Bei der Vergabe der Empfehlungsgrade wird nicht nur die zugrunde liegende Evidenz berücksichtigt, sondern auch ethische Verpflichtungen, Anwendbarkeit und die klinische Relevanz von Maßnahmen in den herangezogenen Studien (vgl. ebd.).

1.1.1 Diagnostik

Da die Unterscheidung von spezifischen zu nicht-spezifischen Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule in der Praxis nicht leicht ist, gibt diese Leitlinie einen Überblick über die ambulante Versorgung und Diagnostik von nicht-spezifischen Kreuzschmerzen. Zu spezifischen Kreuzschmerzen liegen aktuell drei Leitlinien vor, die die Krankheiten axiale Spondylarthritis, Morbus Bechterew, lumbale Radikulopathien sowie Bandscheibenvorfälle mit radikulären Symptomatiken thematisieren (vgl. Bundesärztekammer (BÄK) et al., 2017, 19).

Wenn während der Anamnese und körperlichen Untersuchung von Patient:innen mit Kreuzschmerzen keine Hinweise auf Red Flags vorliegen, sollte vorerst keine weitere Diagnostik durchgeführt werden. Da bei einer intensiven Diagnostik ohne klinischen Verdacht nur in Ausnahmefällen eine spezifische Diagnose erwartet wird, raten die Autor:innen der Leitlinie hiervon ab. Darüber hinaus könnte dies auch zusätzlich zu einer Chronifizierung und einem Noceboeffekt der Schmerzen führen. Generell sollten in der Anamnese die

Schmerzcharakteristika, wie z.B. Lokalisation, Ausstrahlungen, Beginn, Auslöser und der zeitliche Verlauf abgefragt werden. Aber auch das Abfragen von Red Flags, psychosozialen und arbeitsplatzbezogenen Risikofaktoren aufgrund einer möglichen Chronifizierung der Rückenschmerzen darf nicht fehlen.

Da bei nicht-spezifischen Kreuzschmerzen die psychosozialen- und arbeitsplatzbezogenen Risikofaktoren eine wesentliche Rolle im Krankheitsverlauf spielen, empfehlen die Autor:innen der Leitlinie, diese Faktoren schon im Rahmen der Anamnese vermehrt zu berücksichtigen. Darüber hinaus empfehlen die Autor:innen eine körperliche Untersuchung, um Pathologien zu erkennen bzw. auszuschließen. Wie umfangreich diese Untersuchung ausfällt, richtet sich nach den in der Anamnese getroffenen Aussagen. Generell wird in der Leitlinie von bildgebenden Verfahren sowie Laboruntersuchungen bei akuten und rezidivierenden Kreuzschmerzen abgeraten, sofern keine Pathologien in der Anamnese und körperlichen Untersuchung auftreten (vgl. Bundesärztekammer (BÄK) et al., 2017, 19).

1.1.2 Therapie

Während des Krankheitsverlaufes sollen die Patient:innen stetig aufgeklärt und beraten werden und darin bestärkt werden, eine gesunde Lebensweise mit regelmäßigen körperlichen Aktivitäten zu führen. Zudem ist eine Aufklärung über eine Unbedenklichkeit von bisher durchgeführten körperlichen Aktivitäten sowie eine Verbesserung der Kraft und Ausdauer wichtig. Wobei die Patient:innen die Wahl der Aktivitäten selbst treffen sollten (vgl. Bundesärztekammer (BÄK) et al., 2017, 38).

Generell wird von einer Bettruhe als Behandlung von nicht-spezifischen Kreuzschmerzen abgeraten, denn dadurch wird das passive Krankheitsverhalten gefördert und zusätzlich können negative Auswirkungen wie Muskelschwund und Thrombosen den Krankheitsverlauf verschlimmern. Es sollte die körperliche Aktivität, soweit wie möglich, beibehalten werden, um einer Chronifizierung entgegenzuwirken (vgl. Abdel Shaheed, Maher, Williams & McLachlan, 2014, 2–15).

Die Autor:innen der Leitlinie empfehlen hingegen eine Bewegungstherapie, vor allem in Kombination mit edukativen Maßnahmen bei Patient:innen mit subakuten und chronischen nicht-spezifischen Kreuzschmerzen. In Bezug auf die Schmerzreduktion und eine verbesserte Funktionsfähigkeit ist die Bewegungstherapie im Vergleich zu passiven Therapiemaßnahmen bei Patient:innen mit subakuten und chronischen, nicht-spezifischen Kreuzschmerzen effektiver. Generell scheinen Programme, bei denen die Muskulatur gekräftigt wird, zu besseren Ergebnissen zu führen als Programme, die auf eine verbesserte Ausdauerfähigkeit zielen. Zusätzlich dazu zeigen mehrere RCTs, die Grundlage der Leitlinie sind, eine schnellere Rückkehr in die Berufstätigkeit bei Patient:innen, die zusätzlich zu einem Bewegungsprogramm an verhaltenstherapeutischen Behandlungen teilgenommen haben. Nach aktuellem Stand der Studienlage

ist jedoch nicht abzuleiten, welche Formen der Bewegungstherapie für betroffene Patient:innen in Bezug auf Schmerzlinderung und eine Verbesserung der Funktionsfähigkeit am effektivsten sind. Daher ist bei der Therapie eine Präferenz der Patient:innen, deren Alltagsumstände und Fitness zu berücksichtigen. In den meisten eingeschlossenen Übersichtsarbeiten waren unterschiedliche Bewegungstherapien nicht wirksamer als das Beibehalten der bisher durchgeführten Aktivität (vgl. Kriese, Clijsen, Taeymans & Cabri, 2010, 17–25).

Bei Patient:innen mit akuten nicht-spezifischen Kreuzschmerzen können diese Maßnahmen durchgeführt werden; es wird jedoch keine explizite Empfehlung für diese Patient:innengruppe ausgesprochen. Dies liegt daran, dass akute nicht-spezifische Kreuzschmerzen in der Regel innerhalb der ersten Tage ohne spezielle Therapie besser werden und somit keine spezielle Therapie benötigen (vgl. Wertli, Rasmussen-Barr, Held, Weiser, Bachmann & Brunner, 2014, 2658–2678).

Entspannungsverfahren, wie z.B. die progressive Muskelrelaxation sollten in die Behandlung von chronischen nicht-spezifischen Kreuzschmerzpatient:innen eingebunden werden. Die Autor:innen der Leitlinie geben eine Empfehlung für die Anwendung von verschiedenen Entspannungsverfahren in Verbindung mit anderen aktiven Therapieverfahren vor, wobei eine Überleitung in selbstständig durchgeführte Aktivitäten im Vordergrund der Therapie stehen sollte, sodass betroffene Patient:innen die erlernten Fähigkeiten auf ihre Alltagssituationen übertragen und anwenden können (vgl. Henschke, Ostelo, van Tulder, Vlaeyen, Morley, Assendelft & Main, 2010).

Kinesio-Taping soll bei der Behandlung von Patient:innen mit nicht-spezifischen Kreuzschmerzen nicht verwendet werden. Die Autor:innen haben zwei Studien gefunden, bei denen der Nutzen eines Kinesio-Tapes bei subakuten und chronischen nicht-spezifischen Kreuzschmerzpatient:innen in Bezug auf die Schmerzintensität überprüft wurde. Bei beiden Studien war kein Vorteil für die Anwendung von Kinesio-Tapes bezüglich Schmerzreduktion und verbesserter Funktionsfähigkeit zu sehen (vgl. Parreira, Da Costa, Hespanhol, Lopes & Costa, 2014, 31–39).

Manuelle Therapie und manipulative Techniken können zur Behandlung von Patient:innen mit nicht-spezifischen Kreuzschmerzen angewandt werden. Die Autor:innen haben hierfür Studien gefunden, in denen eine Scheinbehandlung oder andere Therapiemaßnahmen in Bezug auf die Schmerzintensität und Funktionsfähigkeit genauso effektiv waren wie eine manuelle Therapie (vgl. Orrock & Myers, 2013, 129). In einer Metaanalyse mit Patient:innen, die an akuten und chronischen Kreuzschmerzen litten, hat jedoch eine manuelle Therapie im Vergleich zu keinen- oder anderen passiven Therapieverfahren zu einer signifikanten Verbesserung der Schmerzintensität geführt (vgl. Franke, Franke & Fryer, 2014, 286).

Die Autor:innen beschreiben aufgrund einer weiteren Übersichtsarbeit, dass eine Massage des Lumbalbereiches zu einer kurzzeitigen Schmerzreduktion führen kann, jedoch zu keiner

Verbesserung der Funktionsfähigkeit führt (vgl. Furlan, Giraldo, Baskwill, Irvin & Imamura, 2015). Daher raten sie bei akuten nicht-spezifischen Kreuzschmerzen von einer Massage ab. Bei Patient:innen mit subakuten und chronischen nicht-spezifischen Kreuzschmerzen kann eine Massage durchgeführt werden, zu diesem Schluss kommen die Autor:innen, da die gefundenen Studien keine eindeutigen Ergebnisse in Bezug auf die Schmerzintensität und Funktionsfähigkeit bestätigen bzw. widerlegen (vgl. Bundesärztekammer (BÄK) et al., 2017, 45).

1.2 Unspezifische Rückenschmerzen

Da in der vorliegenden Vergleichsstudie Patient:innen mit unspezifischen Schmerzen in der Lendenwirbelsäule eingeschlossen werden, wird diese Symptomatik im Folgenden näher erläutert. Generell werden Rückenschmerzen in zwei Kategorien eingeteilt. Diese Kategorien sind einerseits die spezifischen Rückenschmerzen, die ca. 15% der Patient:innen betreffen. Hierbei treten die Schmerzen aufgrund einer spezifischen Erkrankung der Wirbelsäule wie z.B. einer Infektion oder eines Traumas auf. Die anderen 85% der Patient:innen leiden jedoch an unspezifischen Rückenschmerzen. Kreuzschmerzen an sich gehören zu den häufigsten Beschwerden in der deutschen Gesellschaft. In einer 2016 durchgeführten Analyse von Abrechnungsdaten der kassenärztlichen Bundesvereinigung war ein Anstieg von diagnostizierten Kreuzschmerzen von 4,4% auf 4,8% bei den gesetzlich versicherten Patient:innen sichtbar (vgl. Schmidt, Raspe, Pflingsten, Hasenbring, Basler, Eich & Kohlmann, 2007, 2005–2011).

1.2.1 Definition

Kreuzschmerzen sind verschieden stark ausgeprägte Schmerzen, die oberhalb der Gesäßfalte beginnen und bis unterhalb des Rippenbogens reichen können. Es gibt sie mit und ohne Ausstrahlungen in die Beine. Darüber hinaus können weitere Begleiterscheinungen auftreten. Vor allem bei unspezifischen Rückenschmerzen sollten zusätzlich zu den somatischen Störungen immer auch die psychischen und sozialen Faktoren miteinbezogen werden.

Bei Patient:innen mit unspezifischen Rückenschmerzen ist in bildgebenden Verfahren sichtbar, dass Teile der Wirbelsäule, z.B. die Bandscheiben, degenerativ verändert sind; eine klare Pathologie liegt jedoch selten vor. Da degenerative Veränderungen der Wirbelsäule auch bei symptomfreien Menschen auftreten können, spricht man hierbei von unspezifischen Rückenschmerzen (vgl. Mehrkens, 2018, 130).

Viele Betroffene von unspezifischen Rückenschmerzen können nach vier bis sechs Wochen ihre normale Aktivität durchführen, lediglich ca. 10% der Patient:innen mit diesem Leiden haben länger als zwölf Wochen andauernde Schmerzen. Generell ist eine operative Maßnahme bei Patient:innen mit unspezifischen Rückenschmerzen nicht indiziert, weshalb die konservative Therapie in Form der Physiotherapie elementar ist.

Schmerzen generell werden in drei Kategorien eingeteilt: Akute Schmerzen liegen meist aufgrund einer Gewebeschädigung vor, diese muss allerdings nicht in Verbindung mit einem akuten Trauma vorliegen. Akute Schmerzen können auch aufgrund einer Überlastung von Körperstrukturen auftreten. Von einem akuten Schmerz spricht man, wenn dieser weniger als sechs Wochen vorliegt. Die zweite Kategorie ist der subakute Schmerz. Dieser liegt meist zwischen sechs bis zwölf Wochen vor. Er sorgt für eine Entlastung der überlasteten oder verletzten Gewebestrukturen. Die dritte Kategorie ist der chronische Schmerz. Dieser dauert meist länger als drei Monate an und kann im Extremfall dazu führen, dass die Patient:innen einen Schmerz wahrnehmen, obwohl die Überlastungen oder Verletzungen des Gewebes abgeheilt sind (vgl. Hüter-Becker & Dölken, 2015, 22–27).

In dieser Vergleichsstudie werden Patient:innen mit subakuten und chronischen Schmerzen der Lendenwirbelsäule eingeschlossen, da die aktuelle Leitlinie zu unspezifischen Kreuzschmerzen für diese Patient:innengruppe eine Edukation sowie aktive Therapie als „starke Empfehlung“ beschreibt. Bei Patient:innen mit akuten Schmerzen der Lendenwirbelsäule „kann“ eine solche Therapie durchgeführt werden (vgl. Bundesärztekammer (BÄK) et al., 2017, 39).

1.2.2 Forschungsstand zu konservativen Behandlungsmöglichkeiten

Um herauszufinden, welche Art der konservativen Therapie am wirksamsten für Patient:innen mit unspezifischen Schmerzen in der Lendenwirbelsäule ist und somit die Behandlungsform zu begründen, wird im nächsten Abschnitt der aktuelle Forschungsstand zu konservativen Behandlungsmöglichkeiten bei dieser Patient:innengruppe dargestellt.

Ob Yoga als eine Intervention für Patient:innen mit chronischen Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule geeignet ist, haben die Autor:innen der Meta-Analyse „Yoga for chronic low back pain: A meta-analysis of randomized controlled trials“ (vgl. Holtzman & Beggs, 2013) insgesamt acht randomisiert kontrollierte Studien (RCT) mit insgesamt 743 Patient:innen eingeschlossen. Hierbei wurden bei acht RCTs die Funktionseinschränkung und bei fünf RCTs die Schmerzen der Patient:innen gemessen. Trotz einer großen Bandbreite von Yogastilen und Unterschieden in der Behandlungsdauer war die Heterogenität der Nachbehandlungseffektgrößen nach der Behandlung gering. Generell deuten die Ergebnisse dieser Studie darauf hin, dass Yoga eine wirksame Zusatzbehandlung für chronische Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule sein kann. Jedoch kann kein abschließendes Fazit gezogen werden, da es sich teilweise um immobile Kontrollgruppen handelte. Hierbei wäre es von Vorteil, Yoga gegenüber traditionellen Übungsprogrammen und anderen alternativen Therapien zu vergleichen (vgl. ebd.). Yoga ist also eine mögliche aktive konservative Behandlungsmöglichkeit von chronischen Rückenschmerzen.

Ob dies auch für nicht-chronifizierte Schmerzen gilt, haben Cramer et. al. in dem Review „A systematic review and meta-analysis of yoga for low back pain“ (vgl. Cramer, Lauche, Haller & Dobos, 2013) überprüft. In diesem Review wurden RCTs eingeschlossen, bei denen der Effekt von Yoga unter Kontrollbedingungen bei Patient:innen mit Kreuzschmerzen verglichen wurde. Gemessen wurden hierbei der Schmerz, mögliche rückenbezogene Einschränkungen, allgemeine Einschränkungen sowie die gesundheitsbezogene Lebensqualität und eine allgemeine globale Verbesserung der Beschwerden. Insgesamt wurden zehn RCTs mit 967 Patient:innen, die unter Kreuzschmerzen litten, eingeschlossen. In den Ergebnissen wurde sichtbar, dass es starke Belege für eine kurzfristige Wirksamkeit und mäßige Belege für eine langfristige Wirksamkeit von Yoga bei Kreuzschmerzen in Bezug auf die festgelegten Ergebnisse gab. Yoga kann also als zusätzliche Therapie für Patient:innen mit Kreuzschmerzen eingesetzt werden. Da sich die ausgewählte Therapie dieser Vergleichsstudie jedoch nicht nur auf Übungen aus dem Yoga bezieht, ist es auch wichtig, den Forschungsstand von allgemeinem Bewegungstraining miteinzubeziehen.

Die Autor:innen des Reviews „Which specific modes of exercise training are most effective for treating low back pain? Network meta-analysis“ (vgl. Owen et al., 2020) haben die Wirksamkeit von spezifischen Formen eines Bewegungstrainings bei unspezifischen chronischen Schmerzen in der Lendenwirbelsäule überprüft. Insgesamt wurden 89 Studien mit 5578 Patient:innen in die Network Meta-Analyse eingeschlossen. Die Studien befassten sich mit Skalen der Schmerzintensität, der körperlichen Funktion, der psychischen Gesundheit sowie der Rumpfmuskelkraft. Die Autor:innen kamen zu dem Ergebnis, dass es eine Evidenz für die Wirksamkeit von Pilates, Widerstandstraining sowie aeroben Bewegungstraining gibt. Generell gab es auch Hinweise darauf, dass das Bewegungstraining wirksamer als eine Behandlung mit Therapeut:innen sein kann. Da die Heterogenität der Studien jedoch teilweise groß war und nur wenige Studien mit einem geringen Verzerrungsrisiko gefunden wurden, kann keine abschließende Aussage getroffen werden. Daher wurde nach weiteren Studien gesucht, die die Effektivität von aktivem Training überprüfen.

In der randomisiert kontrollierten Studie von Kim und Yim „Core Stability and Hip Exercises Improve Physical Function and Activity in Patients with Non-Specific Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial“ von 2020 wurde überprüft, inwiefern eine Verbesserung der Rumpfstabilität und Dehnung der Hüfte und des Beckens die Schmerzen und die Funktionseinschränkung von Patient:innen mit unspezifischen Rückenschmerzen der Lendenwirbelsäule verbessert (vgl. Kim & Yim, 2020). Bei Patient:innen mit unspezifischen Schmerzen in der Lendenwirbelsäule ist die ischiocrurale Muskulatur, der Iliopsoas, der Piriformis und der Tensor fasciae latae aufgrund einer schwachen Rumpfmuskulatur und schwachen Hüftabduktion häufig überaktiv. Eine gute Rumpfstabilität ist für einen korrekten Belastungsausgleich innerhalb des Beckens und der Wirbelsäule von großer Bedeutung. Daher untersuchten die

Autor:innen, wie sich Übungen zur Verbesserung der Rumpfstabilität und zur Dehnung der Hüftmuskulatur auf die körperliche Funktion und Aktivität bei Patient:innen mit unspezifischen Rückenschmerzen der Lendenwirbelsäule auswirken. Die Patient:innen wurden zufällig in drei Gruppen eingeteilt. Die „Stretch-Gruppe“ mit insgesamt 24 Teilnehmer:innen führte Übungen zur Dehnung der Hüft- und Beckenmuskulatur durch. Die „Strengthen-Gruppe“ mit 22 Teilnehmer:innen führte Übungen zur Kräftigung der Hüft- und Rumpfmuskulatur durch. Die „Sham-Gruppe“ mit 20 Teilnehmer:innen erhielt eine sanfte Palpation der Haut. Die Interventionen fanden dreimal wöchentlich für sechs Wochen statt. Um die körperliche Funktion zu beurteilen, wurde die Schmerzintensität, die Stabilität des unteren Rückens und die Flexibilität der Hüftmuskulatur gemessen. Um die körperliche Aktivität zu messen, wurde der Grad der Behinderung, die Gleichgewichtsfähigkeit sowie die Lebensqualität gemessen. Diese Daten wurden zu Beginn und nach sechs Wochen erhoben. Die Gruppen „Stretch“ und „Strengthen“ erzielten signifikante Verbesserungen bei der Schmerzintensität, dem Grad der Behinderung, der Gleichgewichtsfähigkeit und der Lebensqualität im Vergleich zu der „Sham-Gruppe“. Die Stabilität des unteren Rückens sowie die Flexibilität der Beckenmuskulatur wurden in der Stretch-Gruppe am stärksten verbessert. Die Autor:innen kommen zu dem Schluss, dass eine Kräftigung des Rumpfes sowie die Dehnung des Beckens einen positiven Effekt auf Patient:innen mit unspezifischen Rückenschmerzen der Lendenwirbelsäule in Bezug auf die körperliche Funktion und Aktivität hat (vgl. Kim et al., 2020, 200–205). Um eine aktive Therapie für Patient:innen mit unspezifischen Schmerzen der Lendenwirbelsäule zu bekräftigen, wird eine weitere Übersichtsarbeit im nächsten Abschnitt vorgestellt.

Hayden et. al. haben in ihrer Übersichtsarbeit „Exercise therapy for chronic low back pain“ von 2021 die Wirksamkeit von Bewegungstherapie im Vergleich zu keiner Behandlung bzw. einer Placebo-Behandlung bei Patient:innen mit chronischen unspezifischen Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule überprüft (vgl. Hayden, Ellis, Ogilvie, Malmivaara & van Tulder, 2021). Insgesamt haben sie 249 Studien eingeschlossen, bei denen 57% der Studien eine Bewegungstherapie mit einer Vergleichstherapie ohne Bewegung verglichen. Die Autor:innen kamen zu dem Schluss, dass es mäßig sichere Belege dafür gibt, dass Bewegung im Vergleich zu keiner Behandlung von chronischen unspezifischen Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule die Behandlungsergebnisse verbessert. Darüber hinaus fanden die Autor:innen heraus, dass Bewegung im Vergleich zu anderen konservativen Behandlungen zu einer Verbesserung der Schmerzen und der funktionellen Einschränkungen führte (vgl. ebd.).

Generell lässt sich an der gefundenen Literatur erkennen, dass in Bezug auf unspezifische subakute und chronische Rückenschmerzen vor allem in der Lendenwirbelsäule eine aktive Therapie der passiven Therapie überlegen zu sein scheint. Darüber hinaus beschreibt die aktuelle Leitlinie zu diesem Krankheitsbild eine starke Empfehlung für eine aktive Therapie. Dies ist der Grund für die Wahl einer rein aktiven Therapie in dieser Vergleichsstudie. Zusätzlich

dazu empfiehlt die Leitlinie edukative Maßnahmen für diese Patient:innengruppe. Diese werden in einem nächsten Schritt definiert, verschiedene Modelle dargestellt und in Bezug auf ihre Effektivität dargestellt.

1.3 Das biopsychosoziale Modell

Da der menschliche Körper komplex ist und die Schmerzen meist nicht nur auf eine Ursache zurückzuführen sind, wird das biopsychosoziale Modell als Grundlage für die Anamnese, Untersuchung und Therapie angewandt. In Bezug zu Rückenschmerzen können biologische Prozesse sowie auch soziale und psychologische Einflüsse eine Rolle spielen. Trotzdem ist es nicht möglich, eine Erkrankung prozentual auf diese drei Einflussfaktoren einzuteilen (vgl. Allmendinger, 2020, 53–55).

1.3.1 Definition

Das biopsychosoziale Modell geht davon aus, dass Gesundheit und Krankheit als aufeinander bezogene Prozesse miteinander verflochten sind, wobei immer eine Dynamik zwischen diesen Extremen besteht. Die Gesundheit bzw. Krankheit eines Menschen setzen sich aus biologischen, psychischen sowie sozialen Einflussfaktoren zusammen. Sobald eine Veränderung in einem oder mehreren dieser Faktoren zustande kommt, ändert sich auch der Zustand des Menschen. Das Befinden einer Person ist also immer ein Zusammenspiel von sozialen, individuellen und biologischen Faktoren. Das Modell wurde von dem amerikanischen Psychiater George Engel 1977 entworfen und ist eine Weiterentwicklung des biomedizinischen Modells, welches bisher nur die biologischen Einflussfaktoren eines Menschen in den Heilungsprozess miteinbezogen hat. Gesundheit und Krankheit werden durch das biopsychosoziale Modell nicht mehr als dichotome Zustände, sondern als Kontinuum angesehen (vgl. Haring, 2019, 29–39).

Bei der Anamnese sowie Therapieplanung wird nicht nur die Körperfunktion und Struktur der Patient:innen berücksichtigt, sondern auch die daraus resultierenden Aktivitäten, die Partizipation an Lebenssituationen sowie umwelt- und personenspezifische Kontextfaktoren. Diese Faktoren werden anschließend in teilhabefördernde und -hemmende untergliedert. Das Modell soll dabei helfen, die Einflussfaktoren der drei Bereiche beschreiben zu können sowie auch deren Wechselwirkungen untereinander zu erkennen und darauf zu reagieren. Im Zuge dessen hat die WHO 2001 die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, kurz ICF entwickelt. Die Strukturen der ICF basieren auf dem biopsychosozialen Modell und werden zunehmend weltweit als standardisiertes Modell zur Dokumentation und Therapieplanung im Gesundheitswesen genutzt (vgl. Haring, 2019, 189–191).

Das biopsychosoziale Modell ist dementsprechend sehr lebensnah und teilhabeorientiert, da die Funktionsfähigkeit der Patient:innen nicht nur aus biomedizinischer Sicht betrachtet wird. Dadurch erhalten die Patient:innen eine aktive Rolle in ihrem Heilungsprozess. Durch dieses Modell wird die Therapie zu einer patient:innenzentrierten und nicht therapeut:innenzentrierten Therapie umgewandelt. Krankheit ist also kein Zustand, an dem die Patient:innen selbst nichts ändern können, sondern es besteht die Möglichkeit, über psychische oder soziale Faktoren aktiv Einfluss auf ein Erkrankungsrisiko bzw. eine bereits bestehende Krankheit zu nehmen (vgl. Haring, 2019, 248–251).

1.3.2 Forschungsstand

Die Autor:innen des RCTs „Impact of biomedical and biopsychosocial training sessions on the attitudes, beliefs, and recommendations of health care providers about low back pain: a randomised clinical trial“ von 2011 überprüften den Unterschied zwischen einer biomedizinischen und biopsychosozialen Schulung von Physiotherapiestudierenden in Bezug auf Arbeitsempfehlungen, Angstvermeidungsüberzeugungen und Schmerzbeeinträchtigungen (vgl. Domenech, Sánchez-Zuriaga, Segura-Ortí, Espejo-Tort & Lisón, 2011). Die Einstellungen und Überzeugungen von Physiotherapeut:innen können zu einer Chronifizierung von Schmerzen beitragen, was bei übermäßig biomedizinisch ausgerichteten Inhalten in der Grundausbildung häufig der Fall ist, während eine Ausbildung, die hauptsächlich nach dem biopsychosozialen Modell ausgerichtet ist, diese negativen Überzeugungen von Physiotherapeut:innen abbauen könnte. Daher haben die Autor:innen dieser Studie Physiotherapiestudierende in ihrer Grundausbildung in zwei Gruppen eingeteilt, wobei die Gruppen mit Inhalten zu Rückenschmerzen, die nach dem biomedizinischen Modell bzw. nach dem biopsychosozialen Modell ausgerichtet waren, unterrichtet wurden. Gemessen wurden hierbei die Überzeugungen und Einstellungen der Physiotherapiestudierenden, die sie ihren potentiellen Patient:innen mitgeben. Alle Studierenden füllten vor Beginn der Intervention den Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ), den Health Care Providers' Pain and Impairment Relationship Scale (HC-PAIRS) sowie den Rainville et. al. Clinical Cases questionnaire aus. Die Studierenden der Interventionsgruppe zeigten nach Abschluss des Unterrichtes eine Verringerung der Angstvermeidungsüberzeugung und der Überzeugungen bezüglich der Schmerzbeeinträchtigung, was darüber hinaus stark mit einer Verbesserung der Aktivitäts- und Arbeitsempfehlung der Studierenden korrelierte. Bei den Studierenden der Kontrollgruppe haben beide Werte zugenommen. Daher kommen die Autor:innen der Studie zu dem Schluss, dass eine streng biomedizinisch ausgerichtete Ausbildung die Überzeugungen und Einstellungen der Studierenden negativ beeinflusst und daher unangemessene Bewegungsempfehlungen an die Patient:innen kommuniziert werden könnten (vgl. Domenech et al., 2011, 2562).

Um herauszufinden, ob ein biopsychosozialer Ansatz in der Therapie wirksam ist, wurde auch in diesem Bereich nach qualitativ hochwertigen Veröffentlichungen recherchiert. In dem Review „Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for subacute low back pain“ von 2017 haben die Autor:innen die Effektivität eines multidisziplinären biopsychosozialen Ansatzes in der Rehabilitation von Patient:innen mit subakuten Schmerzen in der Lendenwirbelsäule überprüft (vgl. Marin, van Eerd, Irvin, Couban, Koes, Malmivaara, van Tulder & Kamper, 2017). Da Kreuzschmerzen im Allgemeinen mit persönlichen und gesellschaftlichen Belastungen verbunden sind, lässt sich bei diesem Krankheitsbild das biopsychosoziale Modell anwenden. Dies hat zur Entwicklung multidisziplinärer, biopsychosozialer Rehabilitationsprogramme geführt. Hierbei wird auf die Faktoren der verschiedenen Bereiche durch unterschiedliche Fachdisziplinen des Gesundheitswesens eingegangen. Dieses Review ist eine Überarbeitung von 2003 und hat zum Ziel, die Wirksamkeit dieser Rehabilitationsprogramme bei subakuten Rückenschmerzen der Lendenwirbelsäule in Bezug auf die Schmerzintensität, rückenbezogene Einschränkungen sowie den Arbeitsstatus zu überprüfen. Eingeschlossen wurden RCTs, in denen multidisziplinäre biopsychosoziale Rehabilitationsprogramme bei Patient:innen mit subakuten Kreuzschmerzen mit anderen Arten der Rehabilitationen verglichen wurden, wobei darauf geachtet wurde, dass bei der Interventionsgruppe immer eine physische, eine psychologische und eine soziale bzw. berufliche Komponente eingeschlossen waren. Die Gesamtqualität der eingeschlossenen Studien wurde durch den GRADE-Ansatz geprüft. Letztendlich wurden neun RCTs mit insgesamt 981 Teilnehmer:innen in das Review eingeschlossen. Insgesamt konnten die Autor:innen feststellen, dass die Patient:innen der Interventionsgruppen nach der Durchführung der Studie weniger Schmerzen hatten, einen geringeren Grad von Behinderungen im Alltag aufwiesen und schneller an ihren Arbeitsplatz zurückkehrten sowie weniger Krankheitstage aufwiesen. Daher kommen die Autor:innen des Reviews zu dem Schluss, dass es Patient:innen mit subakuten Schmerzen in der Lendenwirbelsäule nach einem multidisziplinären biopsychosozialen Rehabilitationsprogramm besser geht als Patient:innen, die eine herkömmliche Behandlung erhalten haben. Da die eingeschlossenen Studien jedoch überwiegend über eine geringe Qualität verfügen, kann keine abschließende Schlussfolgerung gezogen werden (vgl. Marin et al., 2017).

Da in dieser Vergleichsstudie jedoch auch Patient:innen mit chronischen, unspezifischen Schmerzen der Lendenwirbelsäule eingeschlossen wurden, wird im nächsten Abschnitt ein Review, welches ein multidisziplinäres biopsychosoziales Rehabilitationsprogramm für Patient:innen mit chronischen Schmerzen in der Lendenwirbelsäule untersucht, beschrieben.

Ziel der Übersichtsarbeit „Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for chronic low back pain“ von 2014 war es herauszufinden, wie wirksam multidisziplinäre biopsychosoziale Rehabilitationsprogramme bei Patient:innen mit chronischen Schmerzen in der Lendenwirbelsäule sind (vgl. Kamper, Apeldoorn, Chiarotto, Smeets, Ostelo, Guzman & van Tulder, 2014). Es

wurden demnach RCTs eingeschlossen, bei denen ein solches Programm mit anderen physiotherapeutischen Behandlungen verglichen wurde und bei denen die Indikatoren Schmerzen, Behinderungen im Alltag sowie Arbeitsstatus vor allem auf lange Sicht, betrachtet wurden. Daher haben die Autor:innen lediglich RCTs eingeschlossen, die länger als zwölf Wochen andauerten. Ein weiterer wichtiger Faktor war, dass in der Interventionsgruppe mindestens eine physische, eine psychische sowie eine soziale bzw. arbeitsbezogene Intervention durchgeführt wurde. Um die methodische Qualität der eingeschlossenen Studien zu bewerten, wurde das Cochrane Risk of Bias Tool verwendet. Zusätzlich zu den Faktoren Schmerz, Behinderung im Alltag und Arbeitsstatus wurden psychologische Funktionen wie z.B. Depression und die Lebensqualität als Indikatoren verwendet. Auch bei diesem Review wurde die GRADE-Methode für die Bewertung der Qualität der RCTs angewandt. Insgesamt schlossen die Autor:innen 41 RCTs mit insgesamt 6858 Teilnehmer:innen ein. Generell kann man sagen, dass die Schmerzen der Interventionsgruppen nach Abschluss der Studie besser waren und die Patient:innen im Vergleich zu anderen physikalischen Behandlungen schneller an ihren Arbeitsplatz zurückkehrten. Daher kommen die Autor:innen zu dem Schluss, dass Patient:innen mit chronischen Rückenschmerzen, die ein multidisziplinäres biopsychosoziales Rehabilitationsprogramm erhalten, wahrscheinlich weniger Schmerzen haben und einen geringeren Grad der Behinderung im Alltag verspüren als Patient:innen, die eine übliche Behandlung erhalten. Zusätzlich dazu hat das Programm der Interventionsgruppen einen positiven Einfluss auf den Arbeitsstatus der Patient:innen. Da die Studien jedoch meist nur eine geringe Qualität aufwiesen, können die Autor:innen keine eindeutigen Schlussfolgerungen ziehen.

Anhand der zuvor beschriebenen Studien kann man erkennen, dass ein biopsychosozialer Ansatz in der Rehabilitation von Patient:innen mit Schmerzen, vor allem in der Lendenwirbelsäule, eine sinnvolle Möglichkeit für die Therapie darstellt. Dies ist ein Grund, weshalb die motivierende Gesprächsführung, die aus dem biopsychosozialen Modell heraus entwickelt wurde und auf verschiedene Zielgruppen modifiziert werden kann, als Teil der Vergleichsstudie gewählt wird (vgl. Tse, Vong & Tang, 2013, 1854).

1.4 Edukative Maßnahmen

Das Patientenrechtegesetz verpflichtet die Therapeut:innen dazu, alle Patient:innen in verständlicher Weise und zu Beginn der Behandlung in den Verlauf der Therapie einzubinden und über deren wesentliche Bestandteile aufzuklären und (vgl. Köhler, 2019, 185). Da sich in jeder diagnostischen und therapeutischen Handlung eine Informationsvermittlung verbirgt, ist es wichtig, diese durch eine adäquate Beratung zu untermauern und so einen möglichen Chronifizierungsprozess zu vermeiden (vgl. § 630e BGB). In einem nächsten Schritt wird eine Definition von Edukation gegeben und zur motivierenden Gesprächsführung hingeleitet.

1.4.1 Definition

Die Edukation ist seit mehr als 25 Jahren ein wesentlicher Bestandteil in der physiotherapeutischen Behandlung. Hierbei werden jedoch in wissenschaftlichen Leitlinien verschiedene Begriffe für ein edukatives Vorgehen wie z.B. „Aufklärung“, „Information“ oder „Schulung“ verwendet.

Da die Edukation an sich der Information der Patient:innen dient, wurde der Begriff der Schmerzedukation erarbeitet und etabliert. Hierbei geht es darum, die Patient:innen durch ein systematisch-didaktisches Verfahren über die Krankheit aufzuklären und einen selbstverantwortlichen Umgang der Erkrankung zu fördern (vgl. Kappis, 2020, 58–62).

Jede therapeutische Maßnahme beinhaltet auch eine Informationsvermittlung. Dies kann aber auch umgekehrt betrachtet werden, was bedeutet, dass die Informationsvermittlung einen therapeutischen Effekt hat. Daher sind Edukation und Therapie immer miteinander verbunden. Die Patient:innenberatung ist dementsprechend genauso wichtig wie die Anwendung anderer Behandlungstechniken wie beispielsweise Proprioceptive Neuromuskuläre Fazilitation (PNF), die Manuelle Therapie oder Bobath (vgl. Schneider, 2010).

Eine wichtige Voraussetzung für die Patient:innenedukation bzw. Gesprächsführung ist das Berücksichtigen von bisherigen Krankheitsvorstellungen der Patient:innen sowie die Vermeidung einer Dramatisierung der Beschwerden. Ein weiterer Aspekt in der Edukation ist die aktive Einbindung der Patient:innen in den Heilungsprozess, um so die Bereitschaft für eine aktive Therapie und ein Eigenübungsprogramm zu erhöhen. Durch eine gute Patient:innenaufklärung können Unsicherheiten und Ängste bezogen auf die Schmerzen reduziert werden. Zusätzlich fühlen sich die Patient:innen durch eine Edukation stärker akzeptiert und in den Behandlungsverlauf mit eingebunden. Die Therapiemotivation sowie die Akzeptanz zur Selbsthilfe werden gestärkt (vgl. Kappis, 2020, 60–64).

1.4.2 Modelle

Für eine gute Edukation in Gesundheitsfachberufen benötigen die Therapeut:innen Zeit. Diese wird zum aktuellen Zeitpunkt nicht extra vergütet, sondern soll während der Therapie stattfinden. Um diesem Zeitmangel entgegenzuwirken, wurden in der Vergangenheit mehrere Modelle für die Patient:innenedukation, die in die Therapie integriert ist, erarbeitet (vgl. Schneider, 2010). Ein Modell der Edukation ist z.B. die professionelle Beratung in einem therapeutischen Kontext. Diese findet auf Grundlage des biopsychosozialen Modells statt. Hierbei geht es darum, dass Patient:innen ihre Verhaltensmuster erkennen und verändern können. Dies kann durch Fragen zur Selbstreflexion sowie ressourcenorientierte Fragetechniken unterstützt werden. Zusätzlich unterstützen die Therapeut:innen die Patient:innen dabei, durch eine

ressourcenorientierte Sicht und Kommunikation neue Handlungsmuster zu nutzen, um die eigene Gesundheit nachhaltig zu fördern (vgl. ebd.).

Ein weiteres Modell, welches für die Patient:innenedukation angewandt werden kann, ist die lösungsorientierte Beratung. Dieses Modell kommt aus der systemischen Beratung. Hierbei wird das klassische Anamnesegespräch durch eine psychotherapeutische Gesprächsführung ersetzt, wobei die Patient:innen dazu angeregt werden, selbstverantwortlich Lösungen zu konstruieren und zielorientiert zu handeln. Es geht also darum, gemeinsam mit den Patient:innen eine positive Zukunftsvision zu entwickeln, um anschließend passend zu der Vision Ziele zu formulieren. Der Ansatz der lösungsorientierten Beratung stellt die Ziele und Wünsche der Patient:innen in den Mittelpunkt. Um ein konkretes und erreichbares Ziel zu formulieren, wird eine „Wunderfrage“ gestellt. Hierbei werden die Patient:innen aufgefordert, abends wie gewohnt zu Bett zu gehen und sich vorzustellen, dass, während sie schlafen, ein Wunder geschieht und das Problem, welches die Patient:innen haben, gelöst wird. Anschließend stellen die Therapeut:innen die Frage, woran die Patient:innen merken würden, dass ihr Problem gelöst ist bzw. woran andere das merken würden. Um dann wieder zurück in die Realität zu gelangen, stellen die Therapeut:innen eine Skalierungsfrage, bei der 10 die Lösung des Problems darstellen würde und 0 am weitesten entfernt von der Lösung wäre. Um therapeutische Schritte planen zu können, ist eine Skalierung der Wunderfrage wichtig. Das Modell ist hauptsächlich für Patient:innen in einem chronischen Stadium anwendbar und durch den narrativen Charakter sehr offen strukturiert. Darüber hinaus müssen die Patient:innen kognitiv folgen können und über eine Krankheitseinsicht sowie ausreichende kommunikative Fähigkeiten verfügen (vgl. Bark & Wache, 2017, 30–32).

Ein weiteres Modell, um die Patient:innenedukation in die Therapie zu integrieren, ist die motivierende Gesprächsführung. Ursprünglich wurde das Modell zur Behandlung von Suchtpatient:innen entwickelt und gilt als etabliertes und evidentes Verfahren zur Förderung der intrinsischen Motivation sowie zur Begleitung von Patient:innen in Veränderungsprozessen. Es wird mittlerweile vermehrt in Gesundheitsfachberufen wie der Physiotherapie angewandt (vgl. Messner, 2016, 94-100). Nach der Recherche wird sich für das Modell der motivierenden Gesprächsführung für diese Vergleichsstudie entschieden, da es etabliert und für die eingeschlossene Patient:innengruppe geeignet ist. Da die Therapie keine belehrende, sondern eine interaktive Beratung bzw. Edukation enthalten soll, scheint das Modell für diese Studie zu passen. Dieses Modell wird gesondert im nächsten Kapitel dargestellt.

1.5 Motivierende Gesprächsführung

William Miller entwickelte gemeinsam mit seinem Kollegen Stephen Rollnick zu Beginn der 1980er Jahre das Modell der motivierenden Gesprächsführung aufgrund seiner unbefriedigenden Erfahrungen mit stark autoritär und konfrontativ geprägten therapeutischen Gesprächen mit suchterkrankten Menschen. Im Fokus der motivierenden Gesprächsführung steht von Anfang an zum einen das Verlangen, das Verhalten beizubehalten, und zum anderen eine intrinsische Motivation, das aktuelle Problemverhalten ändern zu wollen. Somit geht man davon aus, dass die Menschen generell bereit sind, ihr Verhalten zu verändern und darüber hinaus bereits Wissen über positive Aspekte einer Veränderung haben. Dieses Erleben bzw. der Zwiespalt wird in der motivierenden Gesprächsführung als das Erleben von Ambivalenzen beschrieben. Über die Adhärenz der Patient:innen hinaus wird in der motivierenden Gesprächsführung der Behandlungsplan zwischen den Patient:innen und den Therapeut:innen gemeinsam festgelegt. Durch dieses Vorgehen sollen die Selbstbestimmung und die Autonomie der Patient:innen gefördert werden und somit eine aktive Beteiligung erreicht werden. Da die Patient:innen in Bezug auf ihr eigenes Leben Wünsche, Absichten und Ziele haben, die mit verschiedenen Wertvorstellungen einhergehen, werden in der motivierenden Gesprächsführung diese Aspekte gemeinsam analysiert und besprochen. Wird daraufhin eine Ambivalenz festgestellt, versuchen die Therapeut:innen gemeinsam mit den Patient:innen Argumente, die für eine Veränderung sprechen, zu finden. Die motivierende Gesprächsführung strebt generell eine Auflösung dieser Ambivalenzen an und versucht die Patient:innen im Umgang mit solchen Dissonanzen zu unterstützen und sie zu reduzieren. Um dies zu erreichen, werden Aussagen von den Patient:innen, die mit Veränderungen verknüpft sind, gezielt verstärkt (vgl. Weigl, 2019, 5–8).

In der motivierenden Gesprächsführung nehmen die Therapeut:innen eine kooperative und mitfühlende Rolle ein, wobei die Patient:innen mit ihrem individuellen Erleben im Fokus der Gesprächsführung stehen. Einerseits ist also die Veränderung der Patient:innen ein Hauptfokus in diesem Modell, aber andererseits soll hierbei die Autonomie der Patient:innen stets gewahrt bleiben und das Gespräch soll sich an den Werten bzw. Zielen der Patient:innen orientieren. Ein Beziehungsaufbau zwischen Therapeut:in und Patient:in ist ein elementares Grundelement der motivierenden Gesprächsführung. Sofern also eine Beziehung aufgebaut ist, kann dieses Modell auch für einmalige Gespräche genutzt werden. Die motivierende Gesprächsführung ist somit nicht als spezifische Therapieform zu sehen, sondern vielmehr als bestimmte Art der Kommunikation. Sobald eine patient:innenzentrierte Grundhaltung und die Annahme da ist, dass sich Menschen generell ändern können und wollen, spricht man von einer motivierenden Gesprächsführung (vgl. ebd.).

Die Grundannahmen der Gesprächspsychotherapie von Rogers lassen sich in abgewandelter Form auch in der motivierenden Gesprächsführung finden. Diese sind zum einen Partnerschaftlichkeit, also die aktive Zusammenarbeit zwischen den Patient:innen und den Therapeut:innen auf Augenhöhe. Zum anderen ist es die Akzeptanz; diese zeigt sich durch die Wertschätzung der Patient:innen, das Aufbringen von Empathie den Patient:innen gegenüber, durch eine Unterstützung der Autonomie der Patient:innen sowie das Würdigen der vorhandenen Ressourcen zur Umsetzung von Veränderungen. Eine weitere Grundannahme ist das Mitgefühl, welches die Therapeut:innen gegenüber den Patient:innen aufzeigen, und die Evokation, also die Nutzung schon vorhandener Ressourcen der Patient:innen. Dieses Vorgehen steht einem medizinischen Krankheitsmodell entgegen, welches sich an einem Entfernen von Defiziten orientieren würde (vgl. Weigl, 2019, 10–12).

Um die zuvor genannten Aspekte in einem Gespräch zu berücksichtigen, werden in der motivierenden Gesprächsführung vier Basistechniken genutzt. Diese sind folgende:

1. Offene Fragen,
2. Würdigungen,
3. Reflektierendes Zuhören,
4. Zusammenfassungen

Um die Selbstreflexion der Patient:innen anzuregen, sollten im Gespräch offene und reflektierende Fragen verwendet werden, die nicht mit einem kurzen „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden können. Für die Stärken sowie positiven Eigenschaften der Patient:innen sollten die Therapeut:innen Bestätigungen aussprechen und eine würdigende Haltung einnehmen. Wobei darauf zu achten ist, wenig bis kein Lob auszusprechen, da eine lobende Person sich dadurch in eine überlegene Position begeben würde. Beim reflektierenden Zuhören geht es nicht nur um ein aufmerksames Wahrnehmen des Gespräches, sondern vielmehr darum, das Gesagte zu interpretieren und diese Interpretation in einer Aussage zu formulieren. Die Problemschilderung der Patient:innen soll hierbei nicht unterbrochen werden. Therapeut:innen haben also die Aufgabe, herauszufinden, welche Bedeutungen die Aussagen der Patient:innen haben und anschließend das Erleben der Patient:innen zu verbalisieren, um dadurch eine Selbsterkundung zu ermöglichen. Bei der Zusammenfassung handelt es sich um eine groß angelegte Reflexion. Es lassen sich drei Arten der Rückmeldung unterscheiden: das Sammeln, hierbei werden die Aspekte des Gespräches zusammengefasst; das Verbinden, beim Verbinden wird das Gespräch mit einem zuvor geführten Gespräch in Verbindung gebracht und das Überleiten; eine Überleitung findet als Zusammenfassung statt bevor es zu einem anderen Aspekt im Gespräch kommt (vgl. Weigl, 2019, 15–17).

Eine Sonderstellung bei der motivierenden Gesprächsführung haben Informationen und Ratschläge für die Patient:innen. Diese sollten nicht ungefragt geäußert werden; vielmehr sollten

die Therapeut:innen nach Erlaubnis fragen und herausfinden, wo bei den Patient:innen überhaupt ein Informationsbedarf besteht (vgl. ebd.).

Im folgenden Kapitel wird das konkrete Vorgehen der motivierenden Gesprächsführung erläutert.

1.5.1 Vorgehensweise

In der motivierenden Gesprächsführung lassen sich vier, aufeinander aufbauende Prozesse beschreiben. Bei mehreren Gesprächen kann aber durchaus auch auf einer Ebene begonnen werden, die unterhalb derjenigen liegt, bei der das vorherige Gespräch beendet wurde. Diese vier Phasen lauten Beziehungsaufbau, Fokussierung, Evokation und Planung und werden im weiteren Vorgehen näher erläutert (vgl. Weigl, 2019, 18).

Abbildung 1: Die vier Phasen der motivierenden Gesprächsführung (vgl. Weigl, 2019, 18)

Beziehungsaufbau: Um ein gutes Gespräch führen zu können, steht zu Beginn der Beziehungsaufbau zwischen den Patient:innen und den Therapeut:innen im Vordergrund. Hierfür ist eine sichere und vertrauensvolle Umgebung notwendig, innerhalb derer sich die Patient:innen frei äußern können. Während dieser Phase ist es wichtig, sich aufeinander einzulassen; dabei sind die Basisvariablen der Therapeut:innen wie Empathie und Wertschätzung von großer Bedeutung. Sobald die Patient:innen in eine passive Haltung geführt werden, wenn z.B. die Therapeut:innen das Gespräch zu dominant führen, kann der Prozess verhindert werden. Wichtig ist es, dem Gesprächsverlauf Zeit zu geben, sodass die Patient:innen ihr „Problem“ selbst benennen und darüber hinaus auch einen Veränderungswunsch äußern. Trotzdem ist darauf zu achten, dass die Therapeut:innen während des Gespräches eine Richtung vorgeben und sich an die vier Prozessebenen halten. Während des Beziehungsaufbaues geht es darum, über ein aktives Zuhören die Ziele und Wertvorstellungen der Patient:innen kennenzulernen. Durch dieses Vorgehen wird die Selbstreflexion der Patient:innen gefördert. Es geht in dieser Phase noch nicht darum, Lösungsvorschläge zu geben. Die vier Basistechniken, die zuvor beschrieben wurden, helfen den Therapeut:innen dabei, eine wertschätzende und offene Atmosphäre für die Patient:innen zu schaffen. Sobald die Therapeut:innen das Gefühl

einer guten Beziehung haben, geht das Gespräch in die nächste Phase über (vgl. Weigl, 2019, 19–20).

Fokussierung: Diese stellt sicher, dass das Gespräch einer Richtung folgt. Die Therapeut:innen führen somit durch das Gespräch, sind dabei aber nicht dominierend, sondern partnerschaftlich den Patient:innen gegenüber. Durch diese Gesprächsführung können sich die Patient:innen mit der Frage nach einer Veränderung auseinandersetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass es keine „Sprünge“ zwischen den Themen gibt. Während dieser Phase werden die Problemthemen zusammengefasst und gemeinsam ein oder mehrere Veränderungsanliegen formuliert. Ist von Beginn an deutlich, worin der Hauptfokus der Patient:innen liegt, bedarf es hierzu keiner weiteren Vorgehensweisen. Ist jedoch noch nicht erkennbar, welches Thema für die Patient:innen am wichtigsten ist, sollten die Themen zunächst geordnet werden. Über ein Agenda-Mapping können alle wichtigen Themen aufgeschrieben werden, um so den Fokus auf relevante Themen zu erleichtern. Bei diesem Verfahren sollte die persönliche Wahlfreiheit über wichtige Themen der Patient:innen berücksichtigt werden. Daran anschließend folgt die Phase der Evokation (vgl. Weigl, 2019, 20–21).

Evokation: Dies ist der wesentliche Prozess in der motivierenden Gesprächsführung, denn es wird durch unterschiedliche Techniken die Eigenmotivation der Patient:innen zu Veränderungen herausgearbeitet. Ein wichtiges Ziel in dieser Phase ist es, den Zwiespalt zwischen unverändertem Verhalten und einer Verhaltensänderung der Patient:innen aufzulösen und eine Bereitschaft zu einer Veränderung zu bestärken. Da sich die Patient:innen jedoch an unterschiedlichen Ausgangspunkten befinden können, ist darauf zu achten, individuell auf die Bedürfnisse der Patient:innen einzugehen. Manche Patient:innen sind vielleicht schon innerlich davon überzeugt, ihr Verhalten zu ändern, trauen sich aber aufgrund von fehlendem Selbstbewusstsein noch nicht, diese Veränderungen auch in die Tat umzusetzen. Andere stehen möglicherweise noch am Anfang eines Veränderungsprozesses. Während der Evokationsphase sollten positive Aspekte, die zu einer Veränderung führen können, betont werden, wobei diese aber nicht durch die Therapeut:innen aufgelistet werden sollten. Die Therapeut:innen sind in diesem Bereich die Expert:innen und könnten Ratschläge erteilen. Dies wird jedoch meist von den Patient:innen nicht gehört und sie fangen ggf. an, Gegenargumente zur Beibehaltung des aktuellen Zustandes zu suchen. Ziel ist es aber, dass die Patient:innen selbst Argumente auflisten, die für eine Veränderung sprechen. Dies wird auch als „Change-Talk“ bezeichnet und beschreibt den Prozess, wenn Patient:innen beginnen sich für eine Veränderung auszusprechen. Hierzu zählen auch Aussagen, die eine Fähigkeit zu einer Veränderung der Patient:innen beinhalten. Dieser Prozess wird durch offene Fragen angestoßen, sodass sich die Patient:innen mit allen Wünschen und Motivationen in einem Dialog auseinandersetzen. Durch eine visualisierende Skala kann zusätzlich die Zuversicht für eine Veränderung bei den Patient:innen verdeutlicht werden. Besteht die Zuversicht, eine Veränderung zu erreichen,

beginnt der sogenannte „Confidence-Talk“. Hierbei werden die vorhandenen Ressourcen der Patient:innen offen gelegt und zusätzlich dazu neue Perspektiven für eine Problemlösung dargestellt. Hierfür können auch zuvor erlebte Erfolge miteinbezogen werden. Um diesen Prozess zu bestärken, können Zukunftsvisionen der Patient:innen nach einer Veränderung aufgezeigt werden. Ein sogenannter „Sustain-Talk“ sollte vermieden werden. Dies bedeutet, dass die Patient:innen mögliche Aussagen treffen, die das Beibehalten der aktuellen Situation bestärken. Dabei sollten die Therapeut:innen nicht die Initiative ergreifen, diese Gründe auszureden, sondern vielmehr darauf achten, dass das Gespräch viel „Change-Talk“ Anteile beinhaltet. Ein Zwiespalt zwischen diesen Gesprächsformen ist normal, jedoch sollte der „Change-Talk“ am Ende einen größeren Anteil haben, um so die Ambivalenz der Patient:innen aufzulösen.

Während des Gespräches kann es auch zu Widerständen zwischen den Patient:innen und Therapeut:innen kommen. Dies kann sich in Form von Unstimmigkeiten zwischen den beiden Parteien zeigen. Es ist wichtig, die Schuld für eine vorhandene Dissonanz weder bei den Patient:innen noch bei den Therapeut:innen zu suchen. Die Aufgabe der Therapeut:innen ist es also stets, auf Anzeichen von Unstimmigkeiten zu achten und die Patient:innen bei der Auseinandersetzung mit sich selbst zu begleiten. Das Gespräch schließt dann mit einer Planung ab (vgl. Weigl, 2019, 22–29).

Planung: Sofern die Patient:innen eine klare Änderungsbereitschaft ausdrücken, ist es wichtig, in einem nächsten Schritt gemeinsam einen konkreten Änderungsplan zu erstellen. Dabei ist auch zu beachten, dass die Entscheidung zu einer Veränderung kein endgültiger und plötzlicher Schritt ist und stets bestärkt werden sollte. Bei der Erstellung des Planes ist es wichtig, dass dieser gemeinsam erstellt und nicht von den Therapeut:innen „verordnet“ wird. Die Patient:innen sollen dabei eigenverantwortlich handeln können. Damit ist auch gemeint, dass die Patient:innen letztendlich über die Art und Weise der Verhaltensschritte entscheiden. Bei der Phase der Planung wird erst das bisherige Gespräch zusammengefasst. Sofern hierbei Ambivalenzen bei den Patient:innen zu beobachten sind, sollte der Prozess der Evokation wiederholt werden. Nach der Zusammenfassung kann eine Schlüsselfrage gestellt werden, wobei nach dem nächsten Schritt für die Patient:innen gefragt werden kann. Daran anschließend werden die Ziele der Patient:innen möglichst präzise formuliert, um diese danach zu operationalisieren und einen Veränderungsplan aufzustellen. Für die Zielformulierung kann z.B. das „SMART“ Prinzip (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert) genutzt werden. Mögliche Empfehlungen für den Veränderungsplan sollten nur nach vorheriger Einwilligung der Patient:innen erfolgen. Die Selbstverpflichtung der Patient:innen kann zusätzlich erhöht werden, wenn die Patient:innen ihre Veränderungsabsichten in ihrem sozialen Umfeld aussprechen. Dadurch erfahren die Patient:innen möglicherweise zusätzliche Unterstützung bei der Verwirklichung des Veränderungsplanes. Während des Prozesses der Veränderung sollten die einzelnen Schritte stetig beobachtet und evaluiert werden, um somit die

Patient:innen während des Prozesses weiterhin zu begleiten. Der aufgestellte Veränderungsplan kann durchaus jederzeit verändert und angepasst werden (vgl. Weigl, 2019, 29–32).

In einem nächsten Schritt wird der aktuelle Forschungsstand zu der Umsetzung der motivierenden Gesprächsführung in Gesundheitsfachberufen erläutert.

1.5.2 Forschungsstand

Die Autor:innen des Reviews „Addition of motivational interventions to exercise and traditional physiotherapy: a review and meta-analysis“ von 2015 wollten herausfinden, inwiefern die körperliche Aktivität sowie das Einhalten eines Trainingsvorhabens durch motivierende Interventionen zusätzlich zu einer physiotherapeutischen Behandlung verbessert wird. Hierfür haben sie ein Review bzw. eine Meta-Analyse durchgeführt (vgl. McGrane, Galvin, Cusack & Stokes, 2015). Motivierende Interventionen sind kein Teil der klassischen Physiotherapie, können aber als Zusatz in der Physiotherapie zu einem besseren Erfolg der Therapieziele führen. Dies versuchen die Autor:innen in dieser Studie nachzuweisen. Hierfür schlossen sie insgesamt 14 RCTs mit 1504 Teilnehmer:innen ein, wobei die methodische Qualität der Studien von zwei Autor:innen unabhängig voneinander mithilfe des Cochrane Risk of Bias-Tools und der PEDro-Skala geprüft wurde. Gemessen wurde bei allen Studien die Aktivitätseinschränkung im Alltag sowie eine Teilnahmebeschränkung bezogen auf Alltagssituationen. In den Ergebnissen zeigte sich, dass die Interventionsgruppen in sechs der 14 eingeschlossenen Studien einen signifikant höheren Wert der Selbstwirksamkeit sowie ein niedrigeres Maß von Aktivitätseinschränkungen nach den Interventionen aufwiesen. Somit kommen die Autor:innen zu dem Schluss, dass motivierende Interventionen als Zusatz zu der klassischen Physiotherapie das Bewegungsverhalten von Patient:innen positiv beeinflussen kann. Jedoch wird nicht näher beschrieben, ob diese motivierenden Interventionen auch als motivierende Gesprächsführung stattgefunden haben. Nichtsdestotrotz könnten die Ergebnisse der Studie dafür sprechen, dass der Einbezug einer motivierenden Gesprächsführung in die Physiotherapie zu verbesserten Ergebnissen führt. Um dies näher darzustellen, wird im weiteren Verlauf eine Studie hierzu beschrieben (vgl. McGrane et al., 2015, 8–11).

In der Studie „Effects of motivational interviewing with conventional physical therapy on rehabilitation of chronic musculoskeletal disorders: A quasi-experimental study“ von 2021 haben die Autor:innen die Wirksamkeit einer motivierenden Gesprächsführung als Zusatz zu der traditionellen Physiotherapie bei Patient:innen mit chronischen muskuloskelettalen Schmerzen überprüft (vgl. Jamil, Javed & Iqbal, 2021).

Bei der Veröffentlichung handelt es sich um eine quasi-experimentelle Studie. Die Proband:innen der Studie wurden also nicht randomisiert in zwei Gruppen aufgeteilt. Den Patient:innen wurden Zahlen zugeteilt, wobei die ungeraden Zahlen der Interventionsgruppe und die geraden Zahlen der Kontrollgruppe zugeordnet wurden. Die Interventionsgruppe

erhielt über die klassische physiotherapeutische Behandlung hinaus ein Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung, wobei die Kontrollgruppe lediglich physiotherapeutisch behandelt wurde. Gemessen wurden in dieser Studie die Schmerzintensität anhand einer visuellen Analogskala sowie die Fähigkeit zur Partizipation im Alltag anhand einer patient:innenspezifischen Funktionsskala. Es gab insgesamt drei Messzeitpunkte: Vor Beginn der Intervention, direkt nach Abschluss der Intervention und zwei Wochen nach der Intervention. Für die Auswertung nutzten die Autor:innen die Software SPSS. Nach Abschluss der Studie konnten die Autor:innen feststellen, dass die Schmerzen sowie auch die Fähigkeit zur Partizipation im Alltag der Interventionsgruppe mit einem p Wert unter 0.001 signifikant besser wurde. Auch die körperliche Leistungsfähigkeit ist in der Interventionsgruppe signifikant angestiegen. Da die Messung nach der Intervention schon nach zwei Wochen stattfand, kann anhand dieser Ergebnisse nur von einer kurzfristigen Verbesserung der gemessenen Faktoren ausgegangen werden (vgl. Jamil et al., 2021, 1124–1127).

Um das Konzept der motivierenden Gesprächsführung weiter zu untersuchen, wird nun ein RCT beschrieben, welcher sich auf den Einbezug der motivierenden Gesprächsführung bei älteren Menschen mit chronischen Schmerzen bezieht. Der Titel des RCTs lautet „Motivational interviewing and exercise programme for community-dwelling older persons with chronic pain: a randomised controlled study“ und wurde 2013 veröffentlicht (vgl. Tse et al., 2013).

Da chronische Schmerzen vor allem bei älteren Menschen verbreitet sind und die Motivation zur Schmerzbewältigung laut den Autor:innen bei diesen Menschen eher gering ist, könnte die motivierende Gesprächsführung bei der Behandlung wirksam sein. Hierfür wurde eine einfach verblindete randomisierte Kontrollstudie durchgeführt. Insgesamt wurden 56 ältere Menschen aus zwei Seniorenzentren für die Studie rekrutiert. Die Interventionsgruppe erhielt ein achtwöchiges Programm aus Physiotherapiesitzungen und motivierender Gesprächsführung. Während der Physiotherapie wurden lediglich aktive Übungen durchgeführt. Die Kontrollgruppe nahm währenddessen an regelmäßigen Aktivitäten im Seniorenheim teil. Die Autor:innen haben vor und nach der Intervention die Schmerzintensität, die Selbstwirksamkeit, die Zufriedenheit, die Mobilität und die Lebensqualität mit dazu passenden Assessments gemessen. In den Ergebnissen wurde sichtbar, dass die Senior:innen der Interventionsgruppe mit einem p-Wert unter 0.05 eine signifikante Verbesserung der gemessenen Bereiche erzielten.

Daher kommen die Autor:innen zu dem Schluss, dass eine Kombination aus einem körperlichen Übungsprogramm und einer motivierenden Gesprächsführung die Schmerzen, die körperliche Mobilität und die Zufriedenheit der Senior:innen verbessern kann. Um jedoch eine klare Aussage treffen zu können, würde man eine größere Stichprobe benötigen und müsste mehrere Messungen durchführen (vgl. Tse et al., 2013, 1850–1855).

Abschließend kann man sagen, dass die motivierende Gesprächsführung bereits teilweise in Gesundheitsfachberufen angewandt wird, jedoch noch nicht konkret in ambulanten

Physiotherapiepraxen. Darüber hinaus wurden keine Studien gefunden, bei denen die motivierende Gesprächsführung an Patient:innen mit unspezifischen Rückenschmerzen der Lendenwirbelsäule angewandt wurde. Da die motivierende Gesprächsführung eine praktikable Beratungstechnik ist, deren Inhalte auf eine bestimmte Zielgruppe modifiziert werden können, und die Wirksamkeit in den zuvor beschriebenen Studien dargelegt wurde, wird dieses Modell in der hier vorliegenden Vergleichsstudie verwendet und evaluiert (vgl. Tse et al., 2013). Aufgrund der Tatsache, dass die motivierende Gesprächsführung jedoch Zeit in Anspruch nimmt, welche zum aktuellen Zeitpunkt nicht vergütet wird, kann das Beratungsgespräch außerhalb dieser Vergleichsstudie lediglich auf privater Ebene abgerechnet werden (vgl. Schneider, 2008).

1.6 Der Einbezug eines Übungsprogrammes für zu Hause

Regelmäßige körperliche Aktivitäten als Maßnahme bei unspezifischen subakuten und chronischen Rückenschmerzen im Lendenbereich dienen als Unterstützung der Therapie. Da eine kontinuierliche körperliche Bewegung die allgemeine Gesundheit und Fitness fördert, sollte während einer physiotherapeutischen Behandlung darauf geachtet werden, dass die betroffenen Patient:innen diese in ihren Alltag integrieren (vgl. Schäfer, 2016). Auch die nationale Versorgungsleitlinie empfiehlt regelmäßige körperliche Aktivität als präventive und rehabilitative Maßnahme von unspezifischen Kreuzschmerzen. Form und Ausmaß der Aktivität sollten die Therapeut:innen gemeinsam mit den Patient:innen anhand der Alltagsumstände und der Fitness festlegen (vgl. Bundesärztekammer (BÄK) et al., 2017, 39). Über eine aktive physiotherapeutische Behandlung hinaus sollten die Therapeut:innen gemeinsam mit den Patient:innen also individuell angepasste Übungsprogramme für zu Hause erstellen (vgl. Falla & Hodges, 2017, 106–110).

Um die Motivation der Patient:innen für die Durchführung eines Übungsprogrammes zu erhöhen, sollten die darin enthaltenen Übungen schon während der Therapie durchgeführt und erklärt werden. Denn durch Patient:innenedukation kann die Motivation für mehr Bewegung im Alltag der Patient:innen gefördert werden. Damit die Patient:innen die Übungen auch korrekt durchführen, haben die Physiotherapeut:innen die Aufgabe, während der Therapie die Patient:innen bei möglichen Fehlern zu korrigieren. Darüber hinaus sollten die Übungen einfach durchführbar sein und bestenfalls durch einen kurzen Text beschrieben und durch ein Foto oder ein Video veranschaulicht werden (vgl. Schäfer, 2016).

Um die Motivation der Patient:innen zur kontinuierlichen Durchführung eines Programmes zu Hause zu fördern, können Fotos und Videos als mediale Unterstützung genutzt werden. Diese dienen als Lernmittel für die Patient:innen. Sollten sie die korrekte Übungsdurchführung

vergessen haben, können zuvor aufgenommene Fotos und Videos dabei helfen, die Übungen auch zu Hause korrekt durchzuführen (vgl. Krämer & Böhrs, 2016).

Da die regelmäßige Durchführung von Übungen eine Verhaltensänderung darstellt, spielt während dieses Prozesses die Förderung der Selbstwirksamkeit der Patient:innen eine wichtige Rolle. Es ist also von großer Bedeutung, dass die Patient:innen generell an einen positiven Effekt durch eine erhöhte Aktivität im Alltag glauben. Dies bestärkt wiederum die These, dass ein Einsatz der motivierenden Gesprächsführung in der Physiotherapie zum Behandlungserfolg beitragen kann. Werden die Ziele und ein konkreter Trainingsplan zu Beginn der Therapie festgelegt und ggf. angepasst, steigt die Motivation der Patient:innen zum Weiterführen der Aktivitäten im Alltag (vgl. Schäfer 2016).

Aus diesen Gründen wird für die Patient:innen in dieser Vergleichsstudie ein Übungsheft für zu Hause erarbeitet. Dieses beinhaltet mehr als 30 Übungen, die durch Fotos bildlich dargestellt sind und durch einen kurzen Text erklärt werden. Darüber hinaus wird jeweils die Zielsetzung der Übung beschrieben. Zusätzlich befindet sich in diesem Heft zu den meisten Übungen jeweils ein Link bzw. QR-Code, der zu einem Video im Internet führt, in dem die Übung nochmals angeleitet wird. Das Übungsheft dient somit als Grundlage für die Erstellung eines individuellen Übungsprogrammes für die Patient:innen.

1.7 Verwendete Assessments

Um die Kriterien Schmerz, Lebensqualität und Mobilität der Wirbelsäule messen zu können, werden verschiedene Assessments herangezogen. Diese werden im Verlauf der Datenerhebung drei Mal durchgeführt: vor Beginn der Studie, nach Beendigung der physiotherapeutischen Behandlung und vier Wochen nach Abschluss der physiotherapeutischen Behandlungen. Für die Erfassung der Schmerzen wird zum einen der Oswestry Disability Index Fragebogen (ODI) auf Deutsch gewählt und zum anderen die Visuelle Analogskala (VAS). Um die Lebensqualität messen zu können, wird ein Ausschnitt des McGill Quality of Life Fragebogens (MQOL) auf Deutsch gewählt. Für die Messung der Mobilität der Wirbelsäule vor allem in der Sagittalebene wird die Back-Performance-Scale (BPS) durchgeführt.

1.7.1 Oswestry Disability Index (ODI)

Der ODI misst die Einschränkungen, die durch Schmerzen verursacht werden können, auf der Aktivitäts- und Partizipationsebene der ICF (vgl. Mannion, Junge, Grob, Dvorak & Fairbank, 2006b). Dieser Fragebogen wird von den Patient:innen selbstständig ausgefüllt und von den Therapeut:innen anschließend ausgewertet. Es handelt sich bei diesem Fragebogen um die persönliche Einschätzung der Behinderungen, die die Patient:innen aufgrund ihrer Rückenschmerzen im Alltag erfahren. Die erste Version dieses Fragebogens wurde schon 1980

veröffentlicht und seit 2006 gibt es eine deutschsprachige validierte Version des ODI. Der Fragebogen ist also wissenschaftlich anerkannt und wird seitdem bei mehreren Studien zu Rückenbeschwerden eingesetzt. Durch den Fragebogen erhalten die Therapeut:innen ein ganzheitliches Bild des Funktionsniveaus der Patient:innen in Bezug auf ihre Rückenschmerzen. Durch einen häufigeren Einsatz des ODI in der Physiotherapie, haben die Therapeut:innen die Möglichkeit, gemeinsam mit den Patient:innen über das weitere Vorgehen der Therapie zu entscheiden. Der Fragebogen kann jedoch nur bei Patient:innen angewandt werden, die über ausreichende sprachliche Fähigkeiten verfügen. Darüber hinaus können auch das Alter und das Sehvermögen eine Rolle bei der Verwendung des Fragebogens spielen (vgl. Widmer & Beach, 2010).

Der Oswestry Disability Index besteht aus zehn Abschnitten, die sich auf die Aktivitäten und Partizipation der Patient:innen beziehen. Pro Abschnitt werden die Antwortmöglichkeiten in sechs Ankreuzmöglichkeiten unterteilt. Die Patient:innen werden aufgefordert, immer nur die Antwort anzukreuzen, die sie an diesem Tag am besten beschreibt. Die sechs Antwortmöglichkeiten gehen von „keine Einschränkungen, keine Schmerzen“ bis hin zu „die Einschränkungen, die Schmerzen sind momentan so schlimm wie nur vorstellbar“. Die Aussagen jedes Abschnittes werden mit einem Zahlenwert von null bis fünf codiert und anschließend alle Werte addiert. Der Gesamtwert wird mit zwei multipliziert und normalerweise in % angegeben. Je höher der Wert ist, desto stärker ist die Funktionseinschränkung der Patient:innen ausgeprägt. Die Werte des ODI werden anschließend in fünf Schweregrade eingeteilt. Diese sind folgende:

- 0-20%: minimale Funktionseinschränkung
- 21-40%: moderate Funktionseinschränkung
- 41-60%: starke Funktionseinschränkung
- 61-80%: sehr starke Funktionseinschränkung
- 81-100%: pflegebedürftig (bettlägerig) oder psychosozial extrem überlagert (vgl. Tal, 2012, 47).

Die Test-Retest-Reliabilität der deutschen Version wurde in verschiedenen Studien mit chronischen Rückenschmerzpatient:innen in einem Zeitraum von zwei Wochen mit sehr hoch ($r = 0,96$) belegt. Mannion und ihre Kolleg:innen zeigten in einer Studie, dass die deutsche Version des ODI die gleichen Korrelationswerte (0,78) mit der visuellen Analogskala aufwies wie das englische Original. In die Studie von Mannion et al. waren 100 Patient:innen mit chronischen Rückenschmerzen eingeschlossen, die verschiedene Fragebögen ausfüllten, darunter auch die ins Deutsche übersetzte Version des ODI. Sie kommen zu dem Schluss, dass die deutsche Version des ODI reliabel und valide ist. Darüber hinaus weist er psychometrische Eigenschaften auf, die denen der Originalversion entsprechen und teilweise sogar überlegen sind (vgl. Mannion, Junge, Grob, Dvorak & Fairbank, 2006a, 70–73).

1.7.2 Visuelle Analogskala (VAS)

Die visuelle Analogskala ist ein Messinstrument für die subjektiven Empfindungen der Schmerzintensität. Die VAS wird zunehmend in der Physiotherapie genutzt, um die Wirkung der Behandlung messbar zu machen. Andere Messungen des subjektiv empfundenen Schmerzes sind die Numerische Ratingskala (NRS) oder die Verbale Ratingskala (VRS). Diese Skalen weisen jedoch eine niedrigere Validität auf als die VAS, darüber hinaus gibt es eine Korrelation zwischen dem ODI und der VAS. Dies sind Gründe, weshalb in dieser Studie die VAS genutzt wird (vgl. Schomacher, 2008, 126–127). Bei der VAS wird den Patient:innen eine gerade Linie gezeigt, an deren Enden die Extrempunkte der zu messenden Schmerzen notiert sind. Diese Linie wird den Patient:innen gezeigt, und sie sollen angeben, wo sie sich bezogen auf ihre Schmerzsituation befinden (vgl. ebd.).

Abbildung 2: Visuelle Analog Skala, (vgl. Schomacher, 2008, 126)

Die Länge der Skala und die Benennung der Endpunkte können bei der Anwendung der VAS frei gewählt werden, wobei jede Änderung auch die Gütekriterien beeinflusst und somit eine erneute Überprüfung nötig wäre. In der Regel ist die Skala der VAS zehn Zentimeter lang. Nachdem die Patient:innen ihre Schmerzen auf der Skala angeben, wird der Wert in einen Zahlenwert geändert, um die VAS für statistische Programme nutzen zu können. Diesen Zahlenwert kann man mit Hilfe eines Lineals ablesen. Er liegt in der Regel im Intervall von null bis zehn. Die VAS wird in der Physiotherapie aufgrund der einfachen und schnellen Handhabung zur Messung der Behandlungswirkung genutzt. Die VAS wird nach der ICF in die Ebene der Körperfunktion eingeordnet. Bei der Einschätzung von Schmerzen handelt es sich um ein subjektives Gefühl der Patient:innen. Daher sind VAS-Werte nicht dazu geeignet, um sie zwischen Patient:innen zu vergleichen (vgl. Schomacher, 2008, 125–130).

Die Validität der Skala wird durch mehrere Studien wissenschaftlich belegt und misst somit das, was die VAS vorgibt zu messen (vgl. Boonstra, Schiphorst Preuper, Reneman, Posthumus & Stewart, 2008; Thong, Jensen, Miró & Tan, 2018).

Die Reliabilität, also die Messgenauigkeit durch wiederholte Messungen unter gleichen Bedingungen, haben Sindhu und Kolleg:innen in einer Studie überprüft. Die Test-Retest-Zuverlässigkeit lag bei $r = 0,96$. Die VAS ist also ein zuverlässiges Messinstrument für die subjektive Darstellung der Schmerzintensität von Patient:innen (vgl. Sindhu, Shechtman & Tuckey, 2011, 360). Darüber hinaus hat Schomacher in seinem Artikel „Gütekriterien der Visuellen

Analogskala“ mehr als 20 Studien zusammengefasst, die die Gütekriterien der VAS untersuchen. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die Skala ein valides, reliables und objektives Messinstrument mit einer hohen Sensitivität für Veränderungen zu sein scheint. Die analysierten Studien stammen jedoch hauptsächlich aus dem Bereich der Medikamentenforschung. Nichtsdestotrotz kann davon ausgegangen werden, dass die VAS auch in der Physiotherapie angewendet werden kann. Für die statistische Berechnung wird die VAS als Rational-Skala betrachtet, jedoch nur wenn eine Normalverteilung der Daten vorliegt. Studien, die die Gütekriterien der VAS in der Physiotherapie bewerten, fehlen bisher noch (vgl. Schomacher, 2008, 125–133).

Die VAS wird in dieser Vergleichsstudie als Zusatz zum ODI für die Messung der subjektiven Schmerzintensität der Patient:innen gewählt, da die Skala schnell und einfach anzuwenden ist und die Gütekriterien für die Verwendung der VAS sprechen.

1.7.3 Back Performance Scale (BPS)

Zusätzlich zu der Anamnese und standardisierten Fragebögen wie zum Beispiel dem ODI sind funktionelle Leistungstests für die Diagnostik in der Physiotherapie wesentlich. Die BPS ermöglicht den Therapeut:innen, die Patient:innen bei der Ausführung von Aktivitäten zu beobachten und zu beurteilen. Somit werden die Tests der BPS nach der ICF in die Ebene der Aktivitäten eingeordnet. Die BPS wurde von der norwegischen Physiotherapeutin Liv Inger Strand speziell für Patient:innen mit chronischen Rückenschmerzen entwickelt. Es handelt sich bei diesem Test um eine Kombination von fünf bekannten und verbreiteten Einzeltests. Diese sind folgende:

- Der Socken-Test: Für den Sockentest sitzen die Patient:innen auf der Therapieliege, so dass sich die Füße nicht auf dem Boden befinden. Anschließend werden die Patient:innen aufgefordert mit den Fingerspitzen beider Hände erst die Fußzehen des einen Fußes und danach die des anderen Fußes zu berühren. Das Bein darf dafür angezogen werden. Die Therapeut:innen beurteilen dabei die Durchführung.
- Der Langsitz-Test: Die Patient:innen liegen in Rückenlage z.B. auf einer Matte und werden aufgefordert, aus dieser Position in den Langsitz zu kommen.
- Die Messung des Finger-Boden-Abstandes: Die Patient:innen stehen ohne Schuhe und hüftbreit auf dem Boden, die Knie sind während des Testes gestreckt. Anschließend beugen sich die Patient:innen mit gestreckten Armen so weit nach vorne, wie sie können. Die Therapeut:innen messen dann mit einem Maßband den Abstand zwischen den Fingern und dem Boden.
- Der Aufhebe-Test: Es wird ein kleiner und leichter Gegenstand auf den Boden gelegt und die Patient:innen werden aufgefordert diesen Gegenstand in drei verschiedenen Varianten aus einer stehenden Position aufzuheben.

- Der Hebe-Test: Die Patient:innen stehen vor einer 76 cm hohen Therapieliege und werden aufgefordert, eine Minute lang eine fünf Kilo schwere Kiste auf die Bank zu heben und wieder auf den Boden abzustellen (vgl. Verra, 2009, 50).

Die Bewertung der einzelnen Tests wird anhand der Score-Kategorien festgelegt. Diese beginnt bei null (keine Probleme bei der Testdurchführung) und nimmt maximal den Wert drei (massive Einschränkung bei der Durchführung des Testes) an. Der Gesamtpunktwert der BPS kann somit zwischen null (keine Beeinträchtigungen der Aktivitäten) und 15 (große Beeinträchtigungen der Aktivitäten) variieren (vgl. ebd.).

Eine Kombination dieser Tests ist für eine zuverlässige Aussage über den Zustand der Patient:innen sinnvoll, da die Tests die gleiche Größe messen, sich aber nicht überschneiden. Magnussen und Kolleg:innen haben in ihrer Studie die Intertester-Reliabilität, die Test-Retest-Reliabilität sowie die Validität der BPS überprüft. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die Übereinstimmung der Summenwerte der BPS zwischen den Tester:innen mit einem r Wert von 0,996 sehr hoch war. Auch die Test-Retest-Reliabilität war mit einem r-Wert von 0,91 sehr hoch; zudem war die Validität auch gegeben. Somit kommen die Autor:innen zu dem Schluss, dass die Anwendung der BPS ein zuverlässiges und valides Messinstrument für Mobilitätseinschränkungen des Rückens zu sein scheint (vgl. Magnussen, Strand & Lygren, 2004, 905). Auch Strand et al. kommen in ihrer Studie zu dem Schluss, dass die BPS die körperliche Leistungsfähigkeit von Patient:innen mit Rückenschmerzen misst und somit von klinischer Bedeutung ist (vgl. Strand, Moe-Nilssen & Ljunggren, 2002, 1221).

Durchschnittlich benötigt man für die Durchführung der BPS zehn Minuten und nur wenig Materialien, wie ein Maßband, eine fünf Kilo schwere Kiste, eine Stoppuhr und einen höhenverstellbaren Tisch oder eine Behandlungsliege. Auch die Auswertung des Testes ist innerhalb von einer Minute möglich. Die BPS ist somit ein effektives Messinstrument für die Verlaufskontrolle von Patient:innen mit Rückenschmerzen in ambulanten Physiotherapiepraxen. Sie dient über die Verlaufskontrolle hinaus der Bewegungsmessung der Wirbelsäule in der Sagittalebene bei Alltagsaktivitäten (vgl. Verra, 2009, 51).

Die BPS ist somit ein geeignetes Messinstrument für diese Vergleichsstudie, da sie die Aktivitäten der Wirbelsäule misst, klinisch relevant für die Zielgruppe und schnell durchführbar ist.

1.7.4 McGill Quality of Life Questionnaire (MQOL)

Mithilfe des MQOL können Physiotherapeut:innen herausfinden, was den Patient:innen im Alltag Probleme bereitet (vgl. Cohen, 2017). Darüber hinaus erfahren sie über den Fragebogen, welche Einflussfaktoren die größten Effekte auf die Lebensqualität der Patient:innen haben. Generell ist er einfach anzuwenden, erfordert jedoch bei der Auswertung die volle Aufmerksamkeit der Therapeut:innen. Der MQOL bezieht sich auf die Ebene der Partizipation aus der ICF. Der Fragebogen wurde 1995 von der Psychologin Robin Cohen und dem Arzt Balfour

Mount entwickelt und basiert auf der Definition zur Lebensqualität von Menschen mit chronischen Erkrankungen der WHO. Der MQOL dient dazu, gemeinsam mit den Patient:innen alltagsrelevante Ziele zu vereinbaren. Er ist ein Selbstbeurteilungsbogen, der aus insgesamt vier Teilen besteht. Die Fragen beziehen sich immer auf den Zustand der vergangenen zwei Tage, um so die aktuelle Verfassung der Patient:innen beurteilen zu können und eine langfristige Verlaufskontrolle zu ermöglichen. Die erste Kategorie bezieht sich auf die Gesamtsituation der Patient:innen und bietet die Auswahlmöglichkeiten von 0 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut). Der zweite Teil des Fragebogens bezieht sich auf den körperlichen Zustand der Patient:innen. Im dritten Teil werden die Gefühle und Gedanken der Patient:innen innerhalb der letzten 48 Stunden abgefragt. Der vierte und letzte Teil des Fragebogens bezieht sich auf das soziale Umfeld der Patient:innen. Das Assessment kann also dabei helfen, die Faktoren zu evaluieren und in Bezug zueinander zu setzen (vgl. Pfeffer, Neurorehabilitation & St. Gallen, 2010, 48–50).

Lo et al. untersuchten in ihrer Studie die kulturübergreifende Gültigkeit des MQOL. In die Studie waren insgesamt 462 Patient:innen eingeschlossen. Sie kommen zu dem Schluss, dass der Fragebogen eine hohe Test-Retest-Reliabilität aufweist. Auch die Inter-Rater-Reliabilität bewerteten die Autor:innen mit gut (vgl. Lo, Woo, Zhoc, Li, Yeo, Johnson, Mak & Lee, 2001). Da es nicht möglich war eine Einsicht in den Volltext zu bekommen, können keine r-Werte angegeben werden. Auch Lua et al. haben die Reliabilität und die Validität des MQOL überprüft. In ihrer Studie betrug die Test-Retest-Reliabilität einen r-Wert von 0,861 und wurde damit als gut bewertet. Sie kommen zu dem Schluss, dass dieses Assessment ein praktikables Instrument zur Messung der Lebensqualität darstellt (vgl. Lua, Salek, Finlay & Lloyd-Richards, 2005, 1679). Die ins Deutsche übersetzte Version ist bis heute jedoch noch nicht validiert worden (vgl. Pfeffer et al., 2010, 48–49).

Der Fragebogen wurde ursprünglich für die Befragung von Palliativpatient:innen entwickelt. Nichtsdestotrotz eignet er sich auch für die Zielgruppe dieser Vergleichsstudie, denn es werden unter anderem Patient:innen mit chronischen Rückenschmerzen eingeschlossen. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Patient:innen schon eine längere Zeit mit Rückenschmerzen leben und dadurch ihre Lebensqualität eingeschränkt ist. Bei der Auswertung des Fragebogens werden jedoch nur für die Zielgruppe dieser Vergleichsstudie relevante Fragen berücksichtigt.

Die gewählten Assessments decken die Ebenen Körperfunktion, Aktivitäten sowie Partizipation der ICF ab. Somit ist es in Bezug auf das biopsychosoziale Modell möglich, alle drei Bereiche zu erfassen und somit gemeinsam mit den Patient:innen auf allen Ebenen Ziele zu formulieren. Bis auf den MQOL sind die deutschen Versionen der verwendeten Assessments validiert. Die Gütekriterien wurden für alle Assessments in mehreren Veröffentlichungen geprüft und als gut bis sehr gut bewertet (vgl. Lo et al., 2001; Magnussen et al., 2004; Schomacher, 2008; vgl. Tal, 2012). Daher kann davon ausgegangen werden, dass die

verwendeten Assessments messen, was sie vorgeben zu messen, und in dieser Vergleichsstudie zu einer Beantwortung der Forschungsfrage beitragen können.

1.7.5 Das Bewegungstagebuch als Assessment

Um die Forschungsfrage vollständig beantworten zu können, werden die Patient:innen gebeten während der Studienlaufzeit ein Bewegungstagebuch zu führen. Dieses dient zusätzlich der Eigenkontrolle für die Patient:innen. Der Aufbau des Bewegungstagebuches wird in Kapitel 3.2 beschrieben.

Bant et. al betonen in ihrer Veröffentlichung, dass die Selbstwirksamkeit durch das Führen eines Bewegungstagebuches gefördert werden kann. Haben die Patient:innen die Möglichkeit die erlebten Schmerzen während des Trainings und der Alltagsbelastung aufzuschreiben, können sie so kontrollieren welche Bewegungsintensitäten möglich sind und sehen dadurch einen Therapieerfolg. Darüber hinaus können die Therapeut:innen durch das Führen eines Bewegungstagebuches die Intensität sowie Frequenz der Therapie individuell an die Patient:innen anpassen (vgl. Bant, Perrot, Enzler, Lutz-Diriwächter, Opey & Rolli Salathé, 2017, 79–85). Auch Parzanka und Kolleg:innen haben in ihrer Studie mit 116 Teilnehmer:innen deutlich gemacht, dass durch ein Bewegungstagebuch die Nachsorge nach einer Reha der Behandlungserfolg länger anhalten kann. Zusätzlich haben sie herausgefunden, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Grad der Bearbeitung des Bewegungstagebuches und des Therapieerfolges gibt. Die Patient:innen, die das Bewegungstagebuch gewissenhafter ausgefüllt haben, waren in ihrer Teilhabe weniger eingeschränkt und verfügten darüber hinaus über eine bessere Funktionsfähigkeit (vgl. Parzanka, Fortmann & Deck, 2015, 250).

Unter der Berücksichtigung, dass die Patient:innen dieser Vergleichsstudie das Bewegungstagebuch wahrheitsgemäß ausgefüllt haben, kann davon ausgegangen werden, dass die Angabe der Aktivitätsminuten objektiv sind. Die Angabe der Schmerzen anhand der VAS sind lediglich eine subjektive Empfindung der Patient:innen. Das entworfene und verwendete Bewegungstagebuch wurde, bezogen auf die Gütekriterien Objektivität, Validität und Reliabilität, noch nicht in Studien überprüft. Die Aktivitätsminuten, die subjektiv empfundene Anstrengung während der Übungen sowie die VAS werden zusätzlich zu den verwendeten Assessments ausgewertet, um nicht nur die Forschungsfrage, sondern auch die Nebenhypothesen beantworten zu können.

1.8 Forschungslücke

Die gesichtete Literatur in den Datenbanken von Medline, Cochrane-Library, PEDro und Google-Scholar zeigt eine Forschungslücke im Bereich der Implementierung eines Konzeptes nach dem biopsychosozialen Modell, z.B. in Form der motivierenden Gesprächsführung, in die

physiotherapeutische Behandlung in ambulanten Praxen. Darüber hinaus wird festgestellt, dass die Kombination einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung, eines durch ein Übungsheft unterstützten Übungsplans für zu Hause und eines 40-minütigen Beratungsgesprächs vor der Therapie noch nicht erforscht wurde. Die veröffentlichte Literatur zeigt auch, dass das Konzept der motivierenden Gesprächsführung bisher kaum in ambulanten Physiotherapiepraxen in Deutschland angewandt wurde (vgl. Messner, 2019).

Darüber hinaus ist aus der aktuellen Studienlage nicht erkennbar, welche Form der Bewegungstherapie für die Linderung von Schmerzen und zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit bei Patient:innen mit Rückenschmerzen am effektivsten ist (vgl. Kriese et al., 2010; Patti, Bianco, Paoli, Messina, Montalto, Bellafiore, Battaglia, Iovane & Palma, 2015).

2 Fragestellung und Hypothesen

In diesem Kapitel wird die Forschungsfrage aufgestellt und die Hypothesen entwickelt. Anschließend wird das Konzept beschrieben, das zur Beantwortung der Forschungsfrage entwickelt wurde.

2.1 Forschungsfrage

Eine aktive Therapie der passiven Physiotherapie vorzuziehen wird in der aktuellen Leitlinie von 2017 als evidenzbasierte Therapie beschrieben. Ein wichtiges Ziel, welches in der Leitlinie beschrieben wird, ist die Vermeidung einer möglichen Chronifizierung der Rückenschmerzen. Möglichkeiten, eine Chronifizierung zu vermeiden, sind eine adäquate Patient:innenedukation, eine aktive Therapie sowie die Förderung der Selbstwirksamkeit. Die Autor:innen der Leitlinie empfehlen zudem, psychosoziale Faktoren bereits im Rahmen der Anamnese zu berücksichtigen. Daher ist die Anwendung des biopsychosozialen Modelles in Form der motivierenden Gesprächsführung eine Möglichkeit für das Anamnesegespräch (vgl. Bundesärztekammer (BÄK) et al., 2017; Weigl, 2019). Darüber hinaus wird in mehreren wissenschaftlichen Arbeiten beschrieben, dass die Anwendung der motivierenden Gesprächsführung zu einer verbesserten Lebensqualität und Selbstwirksamkeit der Patient:innen führt (vgl. Jamil et al., 2021, 1125). Zusätzlich dazu kann durch ein strukturiertes Übungsprogramm für zu Hause einer Chronifizierung der Rückenschmerzen entgegengewirkt werden und die bestehenden Schmerzen können gelindert werden (vgl. Falla et al., 2017). Somit ergeben sich aufgrund des aktuellen Forschungsstandes und der zuvor aufgezeigten Forschungslücke folgende Forschungsfrage und Hypothesen, die anhand des PICOS-Schemas dargestellt werden:

Inwiefern begünstigt eine motivierende Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung bei Patient:innen mit unspezifischen, subakuten oder chronischen Rückenschmerzen der Lendenwirbelsäule den Behandlungserfolg, bezogen auf die

Intensität der Schmerzen, die Lebensqualität und die Mobilität der Wirbelsäule, im Vergleich zu einer klassischen, aktiven krankengymnastischen Behandlung?

P- Patient:innen mit unspezifischen, subakuten oder chronischen Rückenschmerzen der Lendenwirbelsäule

I- Motivierende Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung

C- aktive physiotherapeutische Behandlung

O- Intensität der Schmerzen, die Lebensqualität und die Mobilität der Wirbelsäule

S- Ambulante Physiotherapiepraxis

2.2 Hypothesen

H0-Hypothese: Eine motivierende Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung begünstigt den Behandlungserfolg bei Patient:innen mit unspezifischen, subakuten oder chronischen Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule bezogen auf die Intensität der Schmerzen, die Lebensqualität und die Mobilität der Wirbelsäule, im Vergleich zu einer klassischen, aktiven krankengymnastischen Behandlung nicht.

H1-Hypothese: Eine motivierende Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung begünstigt den Behandlungserfolg bei Patient:innen mit unspezifischen, subakuten oder chronischen Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule bezogen auf die Intensität der Schmerzen, die Lebensqualität und die Mobilität der Wirbelsäule, im Vergleich zu einer klassischen, aktiven krankengymnastischen Behandlung.

Weitere Nebenhypothesen (NH) sind folgende:

NH 1: Eine motivierende Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung bei Patient:innen mit unspezifischen, subakuten oder chronischen Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule begünstigt eine andauernde aktive Lebensform, im Vergleich zu einer klassischen, aktiven krankengymnastischen Behandlung.

NH 2: Eine motivierende Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung bei Patient:innen mit unspezifischen, subakuten oder chronischen Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule begünstigt die Kraftzunahme im Rumpf und in den Beinen, im Vergleich zu einer klassischen, aktiven krankengymnastischen Behandlung.

NH 3: Eine motivierende Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung bei Patient:innen mit unspezifischen, subakuten oder chronischen Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule begünstigt eine erhöhte Kraftausdauer im Rumpf und in den Beinen, im Vergleich zu einer klassischen, aktiven krankengymnastischen Behandlung.

3 Die Entwicklung des Konzeptes „Physio-Plus“

Um die zuvor aufgestellte Forschungsfrage zu beantworten und gegebenenfalls die H1-Hypothese zu bestätigen, wird ein Konzept entwickelt, in dem die motivierende Gesprächsführung, die aktive Therapie sowie ein Übungsprogramm für zu Hause enthalten sind. In diesem Kapitel wird zu Beginn das Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung erläutert, anschließend wird das Therapievorgehen und das Übungsprogramm für zu Hause beschrieben.

3.1 Die Motivierende Gesprächsführung

Das Beratungsgespräch ist für ca. 40 Minuten angesetzt, da längere Gesprächseinheiten zu einem Konzentrationsabfall der Patient:innen und Therapeut:innen führen können (vgl. Weigl, 2019). Die Beratung findet in einem geschlossenen Raum in einer Physiotherapiepraxis statt. Über ein Schild an der Tür wird den Kolleg:innen signalisiert in dieser Zeit den Raum nicht zu betreten, um für die Patient:innen eine vertrauensvolle Umgebung zu schaffen. Der Tisch steht in der Mitte des Raumes und die Stühle sind diagonal angeordnet, um dadurch mehr Anteilnahme zu zeigen (vgl. Stang, 2016, 77).

Da psychosoziale Risikofaktoren eine wichtige Rolle im Krankheitsverlauf bei Patient:innen mit Rückenschmerzen spielen, empfehlen die Autor:innen der Leitlinie bereits im Rahmen der Anamnese diese Risikofaktoren zu berücksichtigen. Aus diesem Grund wird das Modell der motivierenden Gesprächsführung gewählt (vgl. Bundesärztekammer (BÄK) et al., 2017, 19–21).

Das Gespräch ist nach den vier Phasen der motivierenden Gesprächsführung von Miller und Rollnick aufgebaut. Zu Beginn des Gespräches wird über offene Fragen und aktives Zuhören die Anteilnahme gezeigt, das weitere Vorgehen erläutert und darauf Wert gelegt, dass ein partnerschaftliches Verhalten aufgebaut wird. Um den Beziehungsaufbau nicht zu stören, werden die „Red-Flag-Fragen“ an das Ende des Gespräches gestellt. Zu Beginn des Gespräches wird die Schmerzsituation im Alltag erfragt und darüber hinaus wird auch nach Situationen im Tagesablauf gefragt, in denen es den Patient:innen gut geht. Durch dieses Vorgehen werden auch positive Ereignisse hervorgehoben, um den Fokus der Patient:innen vermehrt auf die schmerzfreien Momente im Alltag zu lenken. Wird durch diese Frage deutlich, dass die Schmerzen während körperlicher Aktivitäten schwächer werden, kann in der Phase der Fokussierung weiter darauf eingegangen werden. Zum Ende der Phase des Beziehungsaufbaues rekapitulieren die Therapeut:innen das Gesagte der Patient:innen, um ihnen so die Möglichkeit der Richtigstellung einer Aussage zu geben und führen das Gespräch anschließend fort.

In der zweiten Phase des Gespräches wird die Fokussierung in den Mittelpunkt des Gespräches gestellt. Es geht also darum, gemeinsam herauszufinden, welche Situationen im Alltag der Patient:innen die Schmerzen lindern und Möglichkeiten zu finden, diese Situationen weiter auszubauen. Daher werden zu Beginn dieser Phase erst anhand der VAS die Schmerzen der Patient:innen bei Bewegung und in Ruhe erfragt. Anschließend werden die Patient:innen gebeten, ihren Tagesablauf in Bezug auf Bewegung in ihrem Alltag zu beschreiben. Dadurch wird ggf. – falls nicht bereits zuvor erfolgt – festgestellt, dass die Schmerzen häufig bei Bewegung schwächer werden. Der Fokus wird im Laufe des weiteren Gespräches vermehrt auf die Bewegungserweiterung im Alltag der Patient:innen gelegt. Zum Ende der zweiten Phase rekapitulieren die Therapeut:innen erneut das Gesagte und fassen die zuvor genannten Aspekte zusammen.

Die Phase der Evokation ist die längste und intensivste Phase des Gespräches und nimmt somit am meisten Zeit in Anspruch. Zu Beginn der dritten Phase wird auf mögliche Gründe der Schmerzen in verschiedenen Situationen eingegangen. Im Anschluss daran werden die Patient:innen nach Möglichkeiten der Integration von Bewegung in den Alltag gefragt, sofern dies als Hauptproblem in der vorherigen Phase gemeinsam festgelegt wurde.

In einem nächsten Schritt wird die folgende Abbildung gezeigt.

Abbildung 3: Skalierung nach der motivierenden Gesprächsführung (vgl. Robert Gründler & Roland Schulz GbR, 2020).

Die Patient:innen werden aufgefordert, eine Spielfigur von einem Brettspiel auf die Zahl zu setzen, die anzeigt wie wichtig ihnen die Integration von mehr Bewegung in den Alltag ist, wobei die eins für eine geringe Wichtigkeit steht und die zehn für sehr wichtig. Die Therapeut:innen gehen darauf ein und fragen nach den Gründen für das ausgewählte Feld und was dafür sprechen würde, die Spielfigur auf eine höhere Zahl zu setzen.

Anschließend werden die Patient:innen gebeten, die Spielfigur auf eine Zahl zu setzen, die darstellt, wie zuversichtlich sie sind, mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren. Auch bei dieser Frage gehen die Therapeut:innen darauf ein, weshalb die Patient:innen die Spielfigur auf eine gewisse Zahl gesetzt haben und was sie benötigen, um die Figur auf eine höhere Ziffer zu setzen. Im weiteren Gesprächsverlauf wird nach der Vorstellung eines zukünftigen Alltags gefragt und wie dieser für die Patient:innen aussehen würde. Daran anschließend fragen die Therapeut:innen nach möglichen Vorgehen, die sich die Patient:innen vorstellen können, vermehrt Bewegung in ihren Alltag zu integrieren, und was sich aus Sicht der Patient:innen ändern müsste. In einem nächsten Schritt fragen die Therapeut:innen, ob die Patient:innen damit einverstanden sind, sich Möglichkeiten zur Integration von Bewegung in den Alltag und Beispiele anderer Patient:innen in ähnlichen Situationen anzuhören. Es ist wichtig, nach der Erlaubnis für Vorschläge zu fragen, da die Patient:innen sonst möglicherweise in eine abweisende Haltung wechseln und sich für ihr bisheriges Verhalten rechtfertigen möchten (vgl. Weigl, 2019, 17).

Nachdem mögliche Vorschläge besprochen worden sind, können die Therapeut:innen nochmals vermehrt auf die Strategien zur Schmerzbewältigung und Bewegungsförderung im Alltag der Patient:innen eingehen.

Die Ergebnisse der dritten Phase werden in einem nächsten Schritt erneut rekapituliert und zusammengefasst aufgeschrieben. Bevor die letzte Phase, also die Planung der Veränderung, besprochen wird, werden nun die Red-Flag-Fragen gestellt, um sicherzugehen, dass die Therapie begonnen werden kann. Hierbei werden jedoch nur die wichtigsten Fragen berücksichtigt um eine mögliche Chronifizierung zu vermeiden (vgl. Bundesärztekammer (BÄK) et al., 2017, 19). Die vierte und letzte Phase wird weniger anhand von Fragen gestaltet, sondern in Form einer Zusammenfassung der zuvor genannten Punkte. Die Therapeut:innen erarbeiten gemeinsam mit den Patient:innen, wie diese Veränderungen in den Alltag der Patient:innen integriert werden können. Es wird gemeinsam ein Ziel nach dem SMART-Prinzip formuliert und auf einem Bewegungstagebuch, welches die Patient:innen während der Studienlaufzeit führen, schriftlich festgehalten. Durch dieses Vorgehen können sich die Patient:innen jederzeit ihr Ziel nochmals erneut durchlesen und überprüfen, inwieweit sie dieses Ziel schon erreicht haben. Auch die Patient:innen der Kontrollgruppe formulieren gemeinsam mit der behandelnden Therapeutin ein Ziel nach dem SMART-Prinzip und notieren dieses in ihrem Bewegungstagebuch. In der Kontrollgruppe wird das Ziel während der ersten Behandlungseinheit festgelegt.

Auch werden die Red-Flags in der ersten Behandlungseinheit abgefragt, da sonst keine weitere Therapie sattfinden dürfte (vgl. Bundesärztekammer (BÄK) et al., 2017, 22).

In einem letzten Schritt wird das weitere Vorgehen in der Therapie besprochen und mögliche Fragen geklärt. Darüber hinaus wird das Bewegungstagebuch besprochen und für die gesamte Studienlaufzeit ausgehändigt.

Während des Therapieverlaufes wird weiterhin auf eine kontinuierliche Aufklärung und Motivation Wert gelegt, um so die regelmäßige körperliche Aktivität zu fördern und die Patient:innen zu einer gesunden Lebensführung anzuregen (vgl. Engers, Jellema, Wensing, van der Windt, Grol & van Tulder, 2008).

In diesem Beispiel wird auf eine Veränderung des Bewegungsverhaltens der Patient:innen eingegangen. Wird jedoch während des Gesprächs deutlich, dass die Problematik bzw. der Wunsch der Veränderung ein anderer ist, muss das Gespräch dementsprechend angepasst werden.

3.2 Das Bewegungstagebuch

Das Bewegungstagebuch ist für eine Woche konzipiert. Alle eingeschlossenen Patient:innen erhalten also sieben Kopien, sodass sie das Bewegungstagebuch in der Zeit der Intervention und im Anschluss bis zum Abschlusstermin weiterführen können.

Auf dem ersten Exemplar wird ein allgemeines Ziel nach dem SMART-Prinzip aufgeschrieben. Darüber hinaus haben die Patient:innen die Möglichkeit, ein Wochenziel für die jeweilige Woche aufzuschreiben und am Ende der Woche die Frage zu beantworten, ob sie ihr persönliches Wochenziel erreicht haben. Generell ist das Bewegungstagebuch als Tabelle im Querformat angelegt und ist in fünf Spalten unterteilt. In der ersten Spalte sind die Wochentage dargestellt, rechts daneben haben die Patient:innen Platz, um die Art der Bewegung bzw. den Namen der Übung aufzuschreiben und hinter jede Übung die Intensität der einzelnen Übungen in einer Skala von 0 (nicht anstrengend) bis 10 (viel zu anstrengend) zu notieren. In einer weiteren Spalte wird die Dauer der Bewegung bzw. Übungen in Minuten angegeben. Rechts daneben können die Patient:innen die Anzahl der durchgeführten Sätze notieren und in der letzten Spalte die Schmerzintensität während der Übungen und die Schmerzintensität im Tagesverlauf aufschreiben. Die Schmerzintensität wird anhand der VAS beurteilt.

Um die Motivation zu fördern die Übungen aus der physiotherapeutischen Behandlungssitzung auch zu Hause durchzuführen wird sich für die Verwendung eines Bewegungstagebuches entschieden. Das Bewegungstagebuch wurde in Anlehnung an die Vorlage der DAK-Krankenversicherung und in Anlehnung an den MoMo-Aktivitätsfragebogens für Jugendliche entwickelt und an die Patient:innengruppe angepasst und befindet sich in Anhang IV (vgl. DAK, 2022; Jekauc, Wagner, Kahlert & Woll, 2013).

3.3 Die physiotherapeutische Behandlung

Die physiotherapeutische Behandlung ist auf sechs Termine aufgeteilt, die zweimal pro Woche stattfinden sollen. Eine Einheit dauert immer 20 Minuten und beinhaltet edukative sowie aktive Behandlungsmaßnahmen. Bei der Auswahl der Übungen während der Therapie wird auf die Wünsche der Patient:innen eingegangen und bei der Interventionsgruppe werden Bezüge zu dem geführten Beratungsgespräch hergestellt. In der Kontrollgruppe wird ebenso auf die Wünsche der Patient:innen eingegangen. Die Konzeption und Durchführung der physiotherapeutischen Behandlungseinheiten erfolgt in Anlehnung an die nationale Versorgungsleitlinie zu nicht spezifischen Kreuzschmerzen (vgl. Bundesärztekammer (BÄK) et al., 2017, 39–40).

Zu Beginn der Therapie erhalten die Patient:innen eine ausgedruckte Version des Übungsheftes, welches im Rahmen dieser Vergleichsstudie erstellt wurde; dieses befindet sich in Anhang VII. Darüber hinaus bekommen die Patient:innen nach jeder Therapie einen Ausdruck, auf dem die Übungen angekreuzt und mögliche persönliche Abwandlungen notiert sind, die Übungsübersicht befindet sich in Anhang VI. Dieses Vorgehen wird gewählt, damit die Patient:innen das Übungsheft nicht zu jeder Therapieeinheit mitbringen müssen. Auf dem Ausdruck sind die Namen der Übungen sowie die zugehörigen Seitenzahlen notiert. Ferner findet sich darauf die Anzahl der Sätze und Wiederholungen sowie die möglichen Abwandlungen und Varianten. Generell wird den Patient:innen empfohlen, aus den Übungen von zwei aufeinanderfolgenden Therapieeinheiten ein Übungsprogramm für zu Hause zu gestalten und mit zwei Sätzen zu beginnen. Somit werden die Übungseinheiten nicht zu zeitintensiv und können in den Alltag integriert werden, wobei auch hier gemeinsam mit den Patient:innen entschieden wird, welcher Umfang für sie realisierbar ist. Auch wird darauf hingewiesen, dass sie ihre bisher durchgeführten Aktivitäten beibehalten und nicht durch dieses Übungsprogramm ersetzen sollen. Wie häufig die Patient:innen die Übungsprogramme zu Hause durchführen können, wird in der Interventionsgruppe während des Beratungsgesprächs festgehalten und auf dem Bewegungstagebuch notiert. Bei den Patient:innen der Kontrollgruppe wird in der ersten Therapieeinheit festgelegt, wie häufig sie die verschiedenen Übungsprogramme durchführen können und auf dem Bewegungstagebuch gemeinsam mit dem SMART-Ziel notiert, wobei das Programm mindestens zweimal wöchentlich durchgeführt werden sollte. Die Therapieeinheiten ergeben am Ende ein Kräftigungs- und Mobilisationsprogramm für den gesamten Körper, da aus der aktuellen Studienlage nicht erkennbar ist, welche Form der Bewegungstherapie für die Linderung von Schmerzen und zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit bei Patient:innen mit Rückenschmerzen am effektivsten ist (vgl. Patti et al., 2015). Darüber hinaus wird durch eine Mobilisation und Kräftigung des gesamten Körpers sichergestellt, dass die Patient:innen die Möglichkeit erhalten, diejenigen Körperregionen vermehrt zu trainieren, die möglicherweise ein Grund für die Schmerzen sein könnten. Alle Therapieeinheiten werden in der

darauffolgenden Einheit kurz wiederholt und gefestigt. Die Patient:innen haben somit auch die Möglichkeit, Fragen zu Übungen zu stellen.

Generell werden als Einstieg in die Behandlung mobilisierende Übungen ausgewählt wie zum Beispiel die „Position des Kindes“ die „Kobra“ und „der herabschauende Hund“ aus dem Yoga oder der Katzenbuckel im Vierfüßlerstand (vgl. Larsen, van Lessen & Hager-Forstenlechner, 2020, 17–40). Welche Übungen die Patient:innen letztendlich durchführen und wie intensiv bzw. welche Variationen der Übungen individuell am besten geeignet sind, wird während der Therapieeinheiten gemeinsam entschieden.

In der zweiten Therapieeinheit wird der Fokus auf kräftigende Übungen des Rückens gelegt, wobei mit einer segmentalen Stabilisationsübung in Rückenlage als Grundstein für die darauffolgenden Übungen begonnen wird. Es handelt sich bei dieser Einheit um Übungen wie zum Beispiel die „Diagonale im Vierfüßlerstand“, die „Brücke“ oder „Superman bzw. Superwoman“. Auch bei diesen Übungen sind mehrere Varianten und Abwandlungen möglich, um die Übungen für die Patient:innen zu individualisieren. Diese zwei Einheiten stellen dann das Übungsprogramm A dar und sollen als Kombination zu Hause durchgeführt werden, wobei die Patient:innen auch nach ihren Bedürfnissen entscheiden können, welche Übungen am Tag der Durchführung für sie realisierbar sind.

In der dritten Therapieeinheit wird der Fokus auf die Kräftigung des Bauches gelegt. Als Grundlage dieser Übungen wird erneut die segmentale Stabilisation der Wirbelsäule in anderen Ausgangsstellungen geübt, um sicherzustellen, dass die Patient:innen vor allem in Rückenlage in keine Ausweichbewegungen wechseln. Beispiele für diese Einheit sind „Sit-Up´s mit exzentrischem Fokus“, „Fahrrad fahren“ oder „der Bergsteiger bzw. die Bergsteigerin“ Während der vierten Behandlungseinheit werden hauptsächlich Übungen zur Kräftigung der Beine durchgeführt. Auch bei diesen Übungen dient die segmentale Stabilisation der Wirbelsäule als Grundlage und wird in neuen Ausgangsstellungen erprobt. Mögliche Übungen für die Patient:innen sind z.B. „Kniebeugen“, „der Ausfallschritt“ oder „der Hund, der das Beinchen hebt“ im Vierfüßlerstand. Diese Therapieeinheit sowie die dritte Einheit werden als Übungsprogramm B zusammengefasst. In der fünften Therapieeinheit werden erneut Übungen zur Kräftigung des Rückens gewählt, jedoch mit dem Fokus auf den oberen Rücken wie z.B. „Superman bzw. Superwoman mit Armbewegung“, „Armkreise“ im Stand oder „zurück-drücken“ im Stand. Diese werden kombiniert mit Mobilisationsübungen der Brustmuskulatur wie z.B. die „Dehnung der Brust an der Wand“. In der sechsten und letzten Therapieeinheit werden hauptsächlich Übungen für den generellen Erhalt bzw. die Erweiterung der Rumpfstabilität gewählt. Bei diesen Übungen handelt es sich um Übungen wie z.B. Varianten des Unterarmstützes, Seitstützes oder Liegestützes. Die fünfte und sechste Therapieeinheit ergeben dann das Übungsprogramm C und können als Kombination zu Hause durchgeführt werden.

Generell dienen die Übungen als Grundbaustein für die Therapie, können jedoch jederzeit an die Patient:innen angepasst werden. Sollten die Patient:innen während dieser sechs Therapieeinheiten den Wunsch haben, vermehrt Übungen für die Mobilisation durchzuführen, wird auf diesen Wunsch eingegangen. Diese Übungen werden dann während der Therapie handschriftlich notiert und in das Übungsprogramm integriert.

In einem nächsten Schritt wird das Übungsheft, welches die Patient:innen zu Beginn der ersten Therapieeinheit erhalten, beschrieben. Dieses Übungsheft dient als Grundlage für die Übungen, die während der Behandlungseinheiten durchgeführt werden.

3.4 Das Übungsheft

Das Übungsheft wird allen eingeschlossenen Patient:innen zu Beginn der Therapie in gebundener Form ausgehändigt. Es soll dazu dienen, dass die Patient:innen die Übungen, die während der Therapie erlernt wurden, nochmals zu Hause anschauen können. Durch dieses Vorgehen wird unterstützt, dass die Patient:innen die Übungen auch zu Hause korrekt ausführen. Zudem kann dadurch vermieden werden, dass einzelne Übungen vergessen werden. In dem Übungsheft wird zu Beginn erklärt, wie wichtig ein regelmäßiges Training zu Hause für den Therapieerfolg ist und wie es aufgebaut ist.

Alle Übungen haben einen Namen und sind einer Kategorie, wie z.B. „Mobilisation des Rückens“ zugeordnet. Die Darstellung der Übung erfolgt im Querformat in einer Tabelle. Links befindet sich bei dynamischen Übungen die Ausgangsposition und rechts daneben die Endposition. Bei statischen Übungen ist nur ein Bild dargestellt. Zusätzlich gibt es bei dynamischen Übungen die Möglichkeit, über einen QR-Code bzw. einen hinterlegten Hyperlink ein Video der Übung anzuschauen. Darunter wird die Durchführung der Übung erklärt, Tipps beschrieben und Variationen dargestellt. In der untersten Zeile wird das jeweilige Ziel der Übung beschrieben.

Das Übungsheft ist chronologisch passend zu den einzelnen Therapieeinheiten aufgebaut und soll somit die physiotherapeutische Behandlung unterstützen und ein zielführendes Übungsprogramm für zu Hause ermöglichen. Sollten während der Therapie spontan Übungen eingesetzt werden, die nicht in dem Übungsheft enthalten sind, werden diese zusätzlich auf einem Blatt notiert und den Patient:innen mitgegeben.

Über die Internetseite der Physiotherapiepraxis ist die PDF-Datei des Übungsheftes auch in digitaler Version verfügbar, um den Patient:innen zu ermöglichen, die Übungen auch ohne die ausgedruckte Version durchzuführen. Auf der Übersicht der Übungen, die die Patient:innen nach jeder Therapieeinheit erhalten, ist ebenso ein QR-Code abgedruckt, der zu der PDF-Version des Übungsheftes führt.

3.5 Nachgespräch

Vier Wochen nach Beendigung der Therapie erhalten alle eingeschlossenen Patient:innen einzeln ein Abschlussgespräch. Bei diesem werden nochmals alle Assessments durchgeführt und das Bewegungstagebuch der sieben Wochen eingesammelt. Darüber hinaus wird ein kurzes Feedbackgespräch geführt. Die Patient:innen werden gefragt ob sie subjektiv wahrgenommen ihr Ziel erreicht haben und ob sie die Übungen weiter durchführen wollen. Zudem wird abgeklärt, ob die Patient:innen weiterhin Therapie benötigen. Der Ablaufplan zu dem Nachgespräch befindet sich in Anhang VIII.

4 Methode

Um herauszufinden, inwiefern ein Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung den Behandlungserfolg bei Patient:innen mit unspezifischen, subakuten oder chronischen Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule bezogen auf die Intensität der Schmerzen, die Lebensqualität und die Mobilität der Wirbelsäule, im Vergleich zu einer klassischen, aktiven krankengymnastischen Behandlung begünstigt, wird eine konzeptuelle sowie quantitative Forschungsmethode gewählt. Das entworfene Konzept wurde in dem Kapitel zuvor erläutert. In diesem Kapitel wird auf die Suchmethode, die verwendeten Assessments, den Zugang zum Feld, die Ein- und Ausschlusskriterien, die eingeschlossenen Patient:innen, die Anpassungen nach dem Prä-Test und auf die Auswertungsmethode eingegangen.

4.1 Suchmethode

Die verwendete Literatur zur Erstellung des Konzeptes sowie der Darstellung des theoretischen Hintergrundes wurde im Zeitraum von Anfang November 2021 bis Anfang April 2022 gefunden. Hierfür wurden neben der Bibliothek der Johannes Gutenberg Universität Mainz die Datenbanken Medline, PEDro, Cochrane-Library, Physio-Link von Thieme und Google-Scholar verwendet. Eine weitere Grundlage der Erstellung des Konzeptes war die Nationale Versorgungsleitlinie zu nicht-spezifischen Kreuzschmerzen. Zusätzlich dazu wurde eine Hand-suche der Zeitschrift für Physiotherapeuten durchgeführt. Die Suchbegriffe, die in den Online-Datenbanken genutzt wurden waren folgende:

Tabelle 1: Verwendete Suchbegriffe, aufgeteilt nach dem PICOS-Schema

PICOS	Suchbegriffe	Datenbanken
Patient	Back-Pain, subacute back pain, chronic back pain, low back pain, non specific back pain, non specific low back pain	Medline, PEDro, Cochrane-Library
Intervention	Physiotherapy, treatment, active treatment, Yoga, Pilates, manual therapy, home training, home based training, Motivational interviewing, education, biopsychosocial model, patienteducation	Medline, PEDro, Cochrane-Library
Control-group	nicht verwendet	
Outcome	Quality of Life, Pain release, functional movements, able to Work, McGill Quality of Life Questionnaire, Back-Performance-Scale, Visual-Analogue-Scale, Oswestry Disability Index	Medline, PEDro, Cochrane-Library
Setting	S: nicht verwendet	
Patient	Rückenschmerzen, subakute Rückenschmerzen, chronische Rückenschmerzen, Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, unspezifische Rückenschmerzen	Google-Scholar, Physio-Link (Thieme)
Intervention	Physiotherapie, aktive Bewegungstherapie, Manuelle Therapie, Heimübungsprogramme, Trainingsprogramm, Motivierende Gesprächsführung, Edukation, Modelle der Patientenedukation, biopsychosoziales Modell, Lösungsorientierte Beratung	Google-Scholar, Physio-Link (Thieme)
Control-group	nicht verwendet	
Outcome	Lebensqualität, Schmerzreduktion, Arbeitsfähigkeit, McGill Quality of life Fragebogen, Back-Performance-Skala, Visuelle-Analog-Skala, Oswestry Disability Index	Google-Scholar, Physio-Link (Thieme)
Setting	nicht verwendet	

4.2 Assessments

Um die Forschungsfrage beantworten zu können, wurden verschiedene Assessments verwendet. Alle Assessments wurden zu drei Messzeitpunkten durchgeführt. Vor Beginn der Therapie, nach Abschluss der Therapie und vier Wochen nach Abschluss der Therapie.

Die deutsche Version des ODI-Fragebogens bezieht sich auf die Schmerzsituation in verschiedenen Alltagssituationen der befragten Patient:innen. Dieser Fragebogen wurde für die vorliegende Vergleichsstudie gewählt, da er valide, objektiv und reliabel ist (vgl. Mannion et al., 2006a). Darüber hinaus ist der ODI für die Patient:innen leicht verständlich geschrieben und die Auswertung ist in einer Physiotherapiepraxis praktikabel durchführbar. Somit kann der Fragebogen gut in den Praxisalltag einer ambulanten Physiotherapiepraxis eingebunden werden

und eignet sich somit für die Beantwortung der vorliegenden Forschungsfrage. Der Aufbau, die Durchführung und die Gütekriterien des Fragebogens werden in Kapitel 1.7.1 beschrieben. Die VAS wird häufig in ambulanten Physiotherapiepraxen eingesetzt, da sie allen Gütekriterien entspricht und ohne großen Aufwand umsetzbar ist (vgl. Thong et al., 2018, 104). Sie eignet sich für die Beantwortung der Forschungsfrage, da die Skala den subjektiv empfundenen Schmerzzustand der Patient:innen misst. Eine andere Möglichkeit wäre die Numerische-Rating-Skala (NRS) gewesen. Diese ist jedoch weniger valide als die VAS. Die Durchführung, der Aufbau und die Gütekriterien der VAS werden in Kapitel 1.7.2 dargestellt.

Die BPS misst die Mobilität der Wirbelsäule, vor allem in der Sagittalebene. Das Assessment setzt sich aus fünf einzelnen Tests zusammen, die sich alle auf die Mobilität der Wirbelsäule beziehen. Der Test ist zeitlich gut durchführbar und ist valide, reliabel und objektiv. Eine andere Möglichkeit, die Mobilität der Wirbelsäule zu messen, wäre der Functional Movement Screening Test (FMS) gewesen; dieser misst jedoch über die Mobilität der Wirbelsäule hinaus auch die Kraft des gesamten Körpers und eignet sich somit nicht für die Beantwortung der vorliegenden Forschungsfrage (vgl. Schmidlein, Keller & Kurz, 2013, 27–28; Strand et al., 2002). Der Finger-Boden-Abstand, der Teil der BPS ist, wird auch als Assessment in der nationalen Versorgungsleitlinie zu nicht spezifischen Kreuzschmerzen genannt (vgl. Bundesärztekammer (BÄK) et al., 2017, 23). Der Aufbau, die Durchführung und die Auswertung der BPS werden in Kapitel 1.7.3 erläutert.

Der MQOL-Fragebogen misst die Lebensqualität auf verschiedenen Ebenen der Patient:innen und ist somit ein gutes Assessment, um die Beantwortung der Forschungsfrage zu ermöglichen. Der Fragebogen ist jedoch hauptsächlich für Patient:innen mit chronischen Krankheiten konzipiert worden. Daher werden bei der Auswertung des Fragebogens lediglich die Fragen ausgewertet, die zu der eingeschlossenen Patient:innengruppe passen. Welche Fragen in die Auswertung miteinbezogen werden, wird im Kapitel der Auswertungsmethode erläutert. Die deutsche Fassung des Fragebogens ist noch nicht validiert. Da die Fragen aber lediglich in die deutsche Sprache übersetzt wurden, kann davon ausgegangen werden, dass der Fragebogen für diese Vergleichsstudie verwendet werden kann, um den Grad der Lebensqualität der Patient:innen zu messen. Die englische Version des MQOL ist valide und reliabel und praktikabel in der Umsetzung, daher wird dieses Assessment für die vorliegende Vergleichsstudie verwendet (vgl. Lo et al., 2001). Eine andere Möglichkeit wäre der Short Form 36 (SF 36) Fragebogen gewesen; da dieser jedoch zu umfangreich ist, ist eine Durchführung im vorgegebenen Zeitraum nicht praktikabel (vgl. Lüthi, 2007, 34). Die Durchführung wird in Kapitel 1.7.4 erklärt und die Auswertung des Fragebogens wird in Kapitel 4.7 dargestellt.

Das Bewegungstagebuch dient zum einen der Eigenkontrolle für die Patient:innen und wird innerhalb der sieben Wochen täglich ausgefüllt. Zum anderen dient es als Assessment um die Forschungsfrage und die Nebenhypothesen beantworten zu können. Da in dem Tagebuch

keine offenen Fragen gestellt werden, ist die Objektivität vor allem bei der Auswertung gegeben. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Bewegungstagebuch valide ist, da die Angabe der Aktivitätsminuten, sofern sie wahrheitsgemäß ist, das misst was sie messen soll (vgl. Jekauc et al., 2013, 105–110). Darüber hinaus ist die VAS in das Bewegungstagebuch miteingebaut. Diese wurde in Kapitel 1.7.2 schon auf die Gütekriterien überprüft, sie basiert auf der subjektiven Wahrnehmung der Patient:innen. Ebenso beruht die Intensität der Übungen auf subjektiver Wahrnehmung und wird als solche auch in der Auswertung berücksichtigt. Das Bewegungstagebuch wurde darüber hinaus in einem Prä-Test getestet und angepasst. Die Anpassungen werden in Kapitel 4.6.4 beschrieben.

4.3 Zugang zum Feld und Studienort

Im Zeitraum vom 30.12.2021 bis 28.4.2022 wurden die Daten der Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe in einer ambulanten Physiotherapiepraxis in Budenheim erhoben. Alle Neuanfragen, die in den Wochen vom 16.12. bis 23.12.2022 über die Internetseite der Physiotherapiepraxis bzw. über das Telefon bearbeitet wurden, wurden auf die Ein- und Ausschlusskriterien geprüft. Anschließend wurde nach Absprache mit den in Frage kommenden Patient:innen eine Auswahl aus drei Patient:innen getroffen. Diese drei Patient:innen stellten die Interventionsgruppe der Vergleichsstudie dar. Die Auswahl der Patient:innen war somit zufällig und objektiv. Die Patient:innen der Kontrollgruppe wurden in den Wochen vom 28.2. bis 11.3.2022 ausgewählt. Hierfür wurde dasselbe Verfahren wie bei der Interventionsgruppe angewandt. Somit war die Auswahl der Patient:innen der Kontrollgruppe ebenfalls zufällig und objektiv. Drei in Frage kommende Patient:innen waren mit dem Einschluss in die Studie einverstanden und bildeten somit die Kontrollgruppe.

Die Patient:innen beider Gruppen waren nicht verblindet und auch die behandelnde Therapeutin war während der Studiendurchführung nicht verblindet. Die behandelnde Therapeutin ist die Verfasserin dieser Arbeit und hat die vorliegende Vergleichsstudie durchgeführt.

Vor Beginn der Studie haben alle eingeschlossenen Patient:innen eine Einverständniserklärung unterschrieben und erhielten nochmals mündlich eine Aufklärung über das Vorgehen während der Studie von der Therapeutin. Darüber hinaus hatten sie jederzeit die Möglichkeit die Studie abubrechen.

4.4 Ein- und Ausschlusskriterien

Um die Forschungsfrage beantworten zu können und die Vergleichsstudie durchführen zu können, werden Ein- und Ausschlusskriterien benötigt. Diese werden in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 2: Ein- Und Ausschlusskriterien der Patient:innen

Domäne	Einschlusskriterien	Ausschlusskriterien
Alter	18-80 Jahre	0-17 und über 80 Jahre
Symptome	Unspezifische Rückenschmerzen v.a. in der Lendenwirbelsäule	Spezifische Rückenschmerzen, Rückenschmerzen in der Brustwirbelsäule oder Halswirbelsäule
Dauer der Symptome	Subakut oder Chronische Schmerzen (länger als sechs Wochen andauernde Schmerzen)	Akute Schmerzen (kürzer als sechs Wochen andauernde Schmerzen)
Neurologische Symptome	Keine neurologischen Auffälligkeiten	Vorhandensein von neurologischen Auffälligkeiten
Red Flags	Es dürfen keine Red Flags vorhanden sein	Vorhandensein von Red Flags
Schwangerschaft, Stillzeit	Ausschluss einer Schwangerschaft, sechs Wochen nach einem Entbindungstermin	Schwangerschaft, Frauen die innerhalb der letzten sechs Wochen entbunden haben
Nebenerkrankungen/ Grunderkrankungen	Ausschluss von Erkrankungen wie Demenz, neurologische Grunderkrankungen wie z.B. Parkinson, Ataxie oder MS, Depressionen, Gehörlos, Blindheit	Demenz, neurologische Grunderkrankungen wie z.B. Parkinson, Ataxie oder MS, Depressionen, Gehörlos, Blindheit
Kognitive Fähigkeiten	Ausschluss von kognitiven Beeinträchtigungen wie z.B. ICP oder Verhaltensstörungen	Kognitive Beeinträchtigungen wie z.B. ICP oder Verhaltensstörungen
Verordnung/ ICD-10 Code	Heilmittel: KG Einheiten: 6x Frequenz: 1-3x wöchentlich ICD-10 Codes: M54.10, M54.15, M54.16, M54.17, M54.5, M54.85, M54.86, M54.87, M54.95, M54.96, M54.97	Heilmittel: MT, KG-ZNS, MLD Einheiten: über oder unter 6x Frequenz: 1x wöchentlich ICD-10 Codes: sonstige ICD-10 Codes

Es wurde die Volljährigkeit der Patient:innen vorausgesetzt, da Menschen unter 18 Jahren eine Schutzbedürftigkeit haben. Darüber hinaus wurden Personen, die ein Alter von 80 Jahren überschritten haben, ausgeschlossen, um zu vermeiden, dass die eingeschlossenen Patient:innen an altersbedingten kognitiven Beeinträchtigungen leiden. Die Dauer der Symptome und die Symptome an sich ergeben sich aufgrund der Forschungsfrage. Da in der nationalen Versorgungsleitlinie zu nichtspezifischen Kreuzschmerzen von einer physiotherapeutischen Behandlung von Patient:innen mit akuten unspezifischen Rückenschmerzen abgeraten wird, werden ausschließlich Patient:innen mit subakuten bzw. chronischen Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule eingeschlossen (vgl. Bundesärztekammer (BÄK) et al., 2017, 32). Da Red-Flags zu einem generellen Abbruch einer physiotherapeutischen Behandlung führen würden, wurden auch diese als Ausschlusskriterien benannt (vgl. ebd.). Da während einer

Schwangerschaft und in den ersten sechs Wochen nach dem Entbindungstermin die Rückenschmerzen auch andere Ursachen haben können und die Bauchmuskulatur nicht belastet werden darf, wurde dies auch als ein Ausschlusskriterium festgelegt (vgl. Weyerstahl & Stauber, 2013, 641–644). Neben- bzw. Grunderkrankungen wie z.B. Demenz oder neurologische Grunderkrankungen wurden ausgeschlossen, da sie evtl. das alleinige Durchführen der Übungen zu Hause beeinträchtigen könnten. Eine depressive Erkrankung könnte bei der Durchführung der motivierenden Gesprächsführung zu negativen Begleiterscheinungen führen und wird daher ausgeschlossen. Da die Sinneswahrnehmungen wie Gehör und Sehen für die Umsetzung der Übungen und das Ausfüllen der Assessments notwendig sind und die behandelnde Therapeutin nicht die Zeichensprache beherrscht, wurden auch diese Patient:innen von der Studie ausgeschlossen. Erkrankungen, die die kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigen, wurden auch ausgeschlossen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen, die an die Patient:innen gestellt werden, bewältigt werden können.

Der Ausschluss der Heilmittel MT, KG-ZNS sowie MLD wurde festgelegt, da die behandelnde Therapeutin über kein Manuelle Therapie Zertifikat verfügt. Eine manuelle Lymphdrainage oder Krankengymnastik auf neurophysiologischer Basis wird nach dem aktuell geltenden Heilmittelkatalog bei Patient:innen mit unspezifischen Rückenschmerzen nicht verschrieben. Die ICD-10 Codes geben die Region der Rückenschmerzen an, daher wird hierbei nur der Einschluss von ICD-10 Codes festgelegt, die den Bereich der Lendenwirbelsäule betreffen (vgl. Intellimed, 2022).

4.5 Eingeschlossene Patient:innen

Insgesamt wurden nach genauer Besprechung der Ein- und Ausschlusskriterien sechs Patient:innen in die vorliegende Vergleichsstudie eingeschlossen. Drei dieser sechs Patient:innen waren Teil der Interventionsgruppe und die anderen drei Patient:innen wurden in die Kontrollgruppe eingeordnet.

Ein Patient der Kontrollgruppe hat sich, trotz erster telefonischer Aufklärung, während der ersten Behandlung doch gegen eine Teilnahme an der Studie entschieden. Daher wurde letztendlich eine weitere Patientin in die Studie eingeschlossen. Diese sechs Patient:innen haben bis zum Ende an der Studie teilgenommen und werden im weiteren Verlauf beschrieben.

4.5.1 Interventionsgruppe

Patientin 1 ist weiblich, 62 Jahre alt, befindet sich im letzten Berufsjahr ihrer sitzenden Tätigkeit, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Sie leidet seit ca. drei Monaten immer wieder an Rückenschmerzen vor allem im Bereich der Lendenwirbelsäule. In ihrer Freizeit treibt sie ein bis zweimal pro Woche Sport. Hierbei legt die Patientin Wert darauf, einmal

wöchentlich ein Krafttraining zu absolvieren und einmal wöchentlich einer Tätigkeit nachzugehen, die die Kraftausdauer fördert. Zusätzlich dazu geht sie mehrfach jede Woche für eine halbe Stunde am Tag spazieren. Vor allem das lange Sitzen bei ihrer beruflichen Tätigkeit und auf dem Sofa bereiten ihr Schmerzen. Anhand der VAS-Skala gibt sie ihren Schmerz bei Spaziergängen und beim Kraftsport im hellblauen Bereich an, was einem Wert von ca. drei entspricht. In Ruhe gibt sie einen Wert von ca. vier an. Aufgrund des zuvor geführten Gespräches kann die behandelnde Therapeutin gemeinsam mit den Patient:innen ein konkretes SMART-Ziel formulieren. Sie formuliert gemeinsam mit der Patientin ein Ziel, welches folgendermaßen lautet: Die Beweglichkeit des unteren Rückens soll von einem Fingerbodenabstand von 15 cm auf ca. 5 cm innerhalb der nächsten sieben Wochen verringert werden. Darüber hinaus sollen die Schmerzen, die mithilfe der VAS aufgezeichnet wurden, innerhalb der nächsten vier Wochen bei Spaziergängen, beim Kraftsport sowie in Ruhe auf den weißen Bereich, also null bis eins gesenkt werden. Die Patientin gibt zusätzlich an, einen Muskelaufbau im Bereich der Lendenwirbelsäule innerhalb der nächsten sieben Wochen erzielen zu wollen. Dies kann mithilfe des Hebetests der BPS gemessen werden. Somit ist das Ziel, in sieben Wochen von einem Wert von zwei auf einen Wert von null beim Hebetest der BPS zu kommen.

Patientin 2 ist ebenfalls weiblich, 31 Jahre alt und Lehrerin an einer Grundschule. Sie ist seit drei Monaten Mutter eines Kindes und verheiratet. Sie leidet seit ca. sieben Wochen immer wieder an Rückenschmerzen, hauptsächlich im Lendenwirbelsäulen-Bereich, wenn sie sich nach vorne bückt, um ihr Kind in das Beistellbett zu legen. Aktuell treibt die Patientin keinen Sport und geht mindestens einmal am Tag spazieren. Generell macht sie aber gerne Yoga und Wirbelsäulengymnastik. Zudem gibt die Patientin an, dass ein zu langes Sitzen auf dem Sofa die Schmerzen verstärkt. Sie gibt anhand der VAS an, in Ruhe einen Schmerz von ca. zwei zu haben und in Bewegung einen Wert von fünf.

Das Ziel, welches die Patientin gemeinsam mit der behandelnden Therapeutin nach dem SMART-Prinzip formuliert, lautet also: Die Schmerzen, die mittels der VAS gemessen wurden, sollen innerhalb der nächsten sieben Wochen bei Bewegung sowie in Ruhe auf null bis eins gesenkt werden. Darüber hinaus möchte die Patientin die Beweglichkeit der Wirbelsäule, die mittels der BPS gemessen wird, innerhalb der nächsten fünf Wochen von einem Gesamtwert von vier auf eins bis zwei senken. Zusätzlich dazu möchte sie mindestens zweimal pro Woche für 20 Minuten Sport treiben, dies wird im Bewegungstagebuch dokumentiert.

Patient 3 ist männlich, 33 Jahre alt und arbeitet im Gesundheitswesen. Der Patient ist verheiratet und hat eine neunjährige Tochter aus einer vorherigen Beziehung. Die Tochter wohnt hauptsächlich bei ihrer Mutter. Er leidet seit ca. einem Jahr häufiger an Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule und in der Brustwirbelsäule. Diese Schmerzen werden hauptsächlich durch längeres Sitzen bzw. beim Vorbeugen des Oberkörpers im Stehen ausgelöst. Auch ein zu langes Liegen auf dem Sofa verschlimmert seine Schmerzen. Darüber hinaus berichtet der

Patient innerhalb der letzten eineinhalb Jahre an Gewicht zugenommen zu haben, welches seiner Meinung nach auch ein Grund für die vermehrten Rückenschmerzen sein könnte. Des Weiteren gibt der Patient an, dass die Schmerzen durch Bewegung im Alltag besser werden, vor allem das Klettern hilft ihm dabei, die Schmerzen zu verringern. Anhand der VAS gibt er einen Schmerz in Ruhe im Bereich vier an und in Bewegung, zum Beispiel beim Klettern oder Spaziergehen, einen Schmerz von eins.

Das SMART-Ziel, welches der Patient gemeinsam mit der behandelnden Therapeutin formuliert, lautet wie folgt: Die Schmerzen, die aktuell auf der VAS bei einem Wert von vier in Ruhe sind, sollen innerhalb der nächsten sieben Wochen auf einen Wert von null bis eins reduziert werden. Die Schmerzen beim Klettern oder spazieren gehen sollen ebenso innerhalb der nächsten sieben Wochen auf der VAS zu einem Wert von null gesenkt werden. Zudem möchte der Patient die Mobilität der Wirbelsäule innerhalb der nächsten sieben Wochen verbessern. Da der Eingangswert der BPS bei ihm jedoch bei null ist, wird dies anhand der subjektiven Wahrnehmung des Patienten gemessen. Des Weiteren möchte der Patient sein Gewicht innerhalb der nächsten zwei Monate um vier Kilo reduzieren.

4.5.2 Kontrollgruppe

Da die Zielformulierung und das Anamnesegespräch innerhalb der ersten Therapie stattfinden, sind die Zielformulierung sowie die vorhandenen Informationen zu den einzelnen Patientinnen weniger konkret als in der Interventionsgruppe.

Patientin 1 ist weiblich, 27 Jahre alt und geht einer Labortätigkeit im Schichtdienst nach. Die Patientin ist ledig und wohnt in einer Wohngemeinschaft mit einer anderen Frau. Sie leidet seit ca. einem halben Jahr an Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule und in der Brustwirbelsäule, vor allem während der Labortätigkeit. Durch schweres Heben während der Arbeit werden die Rückenschmerzen verstärkt. Durch Spaziergänge oder das Training im Fitnessstudio merkt die Patientin eine Verbesserung der Beschwerden. Die Patientin gibt anhand der VAS einen Ruheschmerz von vier an und bei Spaziergängen einen Wert von drei.

Das SMART-Ziel, welches die Patientin gemeinsam mit der Therapeutin formuliert, lautet: Eine Schmerzlinderung in Ruhe sowie bei Spaziergängen auf einen VAS-Wert von null bis eins sowie eine aufrechtere Haltung und mehr Mobilität während der Labortätigkeit, um den Rückenschmerzen entgegenzuwirken, sollen erreicht werden. Daher legen die Patientin und die Therapeutin fest, dass sich der Wert der BPS innerhalb der nächsten sieben Wochen auf null reduzieren soll. Beide Ziele möchte die Patientin innerhalb der nächsten sieben Wochen erreichen.

Patientin 2 ist auch weiblich, 51 Jahre alt und arbeitet im Gesundheitswesen. Die Patientin ist kinderlos verheiratet. Sie leidet seit zwei Jahren hauptsächlich in der Lendenwirbelsäule nach langen Spaziergängen und nach einem Arbeitstag, an dem sie viel gesessen hat, an

Rückenschmerzen. Seit ca. zwei Monaten sind die Schmerzen nicht nur in der Lendenwirbelsäule, sondern auch in der Brustwirbelsäule stärker geworden. Aktuell gibt die Patientin mittels der VAS einen Ruheschmerz von vier an und bei Bewegungen wie Schwimmen einen Schmerz von drei.

Das SMART-Ziel, welches die Patientin gemeinsam mit der behandelnden Therapeutin formuliert, lautet: Innerhalb der nächsten sechs bis sieben Wochen soll der VAS-Wert in Ruhe sowie bei Bewegung auf null gesenkt werden. Zudem möchte die Patientin die Stabilität und Mobilität der Wirbelsäule verbessern und den Wert der BPS von sieben auf vier senken.

Patientin 3 ist ebenfalls weiblich, 40 Jahre alt und arbeitet in der häuslichen Patient:innenversorgung. Die Patientin ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Sie gibt an, seit ca. sieben Monaten häufiger Schmerzen in der Lendenwirbelsäule zu haben. Die Schmerzen befinden sich anhand der VAS zu Beginn der Behandlung bei einem Wert von vier in Ruhe sowie bei längeren Spaziergängen. Durch das Praktizieren von Yoga reduzieren sich die Schmerzen der Patientin auf einen Wert von drei. Durch das Heben ihres Sohnes verstärken sich die Schmerzen vor allem in der Lendenwirbelsäule.

Das SMART-Ziel der Patientin, welches sie gemeinsam mit der Therapeutin formuliert, lautet also: Innerhalb der nächsten sechs Wochen soll eine Schmerzfreiheit in Ruhe sowie bei Spaziergängen, also einen VAS-Wert von null, erreicht werden. Zudem möchte sie ihre allgemeine Fitness, die anhand des Bewegungstagebuches subjektiv gemessen werden kann, verbessern.

4.6 Anpassungen des Konzeptes nach dem Prä-Test

Nach der Erstellung des Anamnesebogens, der als Orientierung für die motivierende Gesprächsführung genutzt wurde, der Erstellung des Übungsheftes für die Patient:innen, der geplanten Therapie sowie des Bewegungstagebuches wurde ein Prä-Test mit zwei Kolleginnen und einer Kommilitonin durchgeführt. In diesem Kapitel werden die Änderungen, die nach diesem Prä-Test vorgenommen wurden, beschrieben.

4.6.1 Änderungen des Anamnesebogens

Der Anamnesebogen, der als Unterstützung für das Beratungsgespräch genutzt wurde, befindet sich in Anhang V.

Um den Beziehungsaufbau während des Gespräches nicht zu stören, werden die Red-Flag-Fragen an das Ende des Gespräches gestellt. Ursprünglich war geplant, diese an den Anfang des Gespräches zu stellen (vgl. Weigl, 2019, 17).

In der Phase der Fokussierung wurde das Abfragen der Schmerzen in Ruhe und bei Belastung bzw. Bewegung anhand der VAS hinzugenommen. Auf diese Frage kann dann in den darauffolgenden Phasen aufgebaut werden. In der Phase der Evokation wurden die Frage vier „Was könnten Gründe für Sie sein, Bewegung in Ihren Alltag zu integrieren?“ und Frage fünf „Was könnten Gründe sein, dass sie in Situation XY Schmerzen haben?“ getauscht. Durch dieses Vorgehen schließt die Frage mit etwas Positivem ab und der Fokus wird vom Schmerz weg gelenkt (vgl. ebd.).

Frage zehn wurde von „auf einer Skala von 0-10, wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie es schaffen Bewegungen in Ihren Alltag zu integrieren“ zu „Auf einer Skala von 0-10, wie wichtig ist es Ihnen, Bewegung in den Alltag zu integrieren, (warum schon Ziffer XY und nicht Ziffer XY)?“ geändert und mit Frage sechs „was muss sich aus Ihrer Sicht ändern“ getauscht. Durch dieses Vorgehen wird nach der Wichtigkeit einer Veränderung gefragt und die behandelnde Therapeutin kann im weiteren Gesprächsverlauf die genannte Ziffer aufgreifen. Durch die Veränderungsfrage an zehnter Stelle wird zum Ende des Gespräches nochmal der Hauptfokus auf die bevorstehende Veränderung gelegt (vgl. ebd.).

Bei Frage elf „Ist es in Ordnung, wenn ich Ihnen aus meiner Sicht einige Möglichkeiten nenne? Darf ich Ihnen berichten, was andere an dieser Stelle unternommen haben?“ wurde das Wort „Ratschläge“ zu „Möglichkeiten“ geändert. Diese Änderung wurde vorgenommen, da Miller und Rollnick bei dem Begriff „Ratschlag“ die Gefahr sehen, dass die Therapeut:innen so in eine Expert:innenrolle rücken und das Gespräch nicht mehr auf Augenhöhe stattfinden würde (vgl. Messner, 2016, 100).

Frage zwölf, die auf die eigenen Stärken der einzelnen Patient:innen eingeht, wurde nach dem Prä-Test konkreter formuliert. Zuvor lautete die Frage „Jeder Mensch bringt unterschiedliche Eigenschaften und Fähigkeiten mit. Wo sehen Sie Ihre individuellen Stärken?“. Diese wurde umformuliert und lautete dann wie folgt: „Jeder Mensch bringt unterschiedliche Eigenschaften und Fähigkeiten mit. Wo sehen Sie Ihre individuellen Stärken bezogen auf das Thema Schmerzbewältigung und Bewegungsförderung im Alltag?“.

Nach Abschluss des Gespräches wird das SMART-Ziel nicht, wie vorher angedacht, auf den Anamnesebogen der behandelnden Therapeutin geschrieben, sondern in das Bewegungstagebuch der Patient:innen, sodass sie das Ziel jederzeit vor Augen haben können.

Die behandelnde Therapeutin notiert während des Beratungsgesprächs die Antworten der Patient:innen stichpunktartig auf den dafür vorgesehenen Anamnesebogen. Zuvor wurde überlegt, im Anschluss an das Gespräch ein Gedächtnisprotokoll zu schreiben; da das Gespräch hierfür zu lang erscheint, entscheidet sich die behandelnde Therapeutin für die erste Variante.

4.6.2 Änderungen des Übungsheftes

Nachdem das Übungsheft von zwei Kolleginnen und einer Kommilitonin gesichtet wurde, wurden die verwendeten Fotos kontrastreicher gemacht. Darüber hinaus, wurde unter den QR-Code ein Hyperlink eingefügt, sodass die Patient:innen auch bei der digitalen Version des Übungsheftes direkt auf die Videos zugreifen können. Zudem wurde das Übungsheft auf der Internetseite der Physiotherapiepraxis hochgeladen, um den Patient:innen auch unterwegs zu ermöglichen, auf das Übungsheft zugreifen zu können.

4.6.3 Änderungen der Therapieplanung

Die Übungsübersicht, die als Grundlage für die Therapie dient, befindet sich in Anhang VI. Nachdem der Prä-Test durchgeführt wurde, wurde eine Seitenangabe zu den jeweiligen Übungen im Übungsheft angegeben. Zusätzlich wurde eine Spalte zu der Anzahl der Sätze und der Anzahl der Wiederholungen eingefügt. Da im Übungsheft eine generelle Angabe der Wiederholungen und Sätze beschrieben ist, kann durch dieses Vorgehen patient:innenindividueller entschieden werden, aus welchen Bausteinen das Übungsprogramm für zu Hause besteht. Es wurde eine weitere Spalte mit der Überschrift „Abwandlungen“ hinzugefügt um eine individuelle Abwandlung für die Patient:innen zu ermöglichen.

Zusätzlich zu einer verbalen Erklärung wird nach jeder Therapieeinheit schriftlich auf der Übungsübersicht festgehalten, um welches Übungsprogramm (A, B, C) es sich handelt und wie lange die Pausen zwischen den Übungen und Sätzen sein sollen.

4.6.4 Änderungen des Bewegungstagebuches

Nach Abschluss des Prä-Testes wurde die Zeile mit den Überschriften auf jeder Seite eingefügt, um so eine bessere Übersicht für die Patient:innen zu gewährleisten. Darüber hinaus wurde die Überschrift der zweiten Spalte von „Art der Bewegung/ Namen der Übungen“ zu „Art der Bewegung/ Namen der Übungen/ Intensität (Anstrengung) der Übungen (0-10)“ geändert. Eine Erklärung zu den einzelnen Spalten wurde den Patient:innen verbal mitgeteilt. Den Patient:innen wurde ebenso empfohlen, jede Woche ein Teilziel zu formulieren und dies in ihr Bewegungstagebuch zu schreiben. In der rechten Spalte befand sich ursprünglich die

Nummerische-Rating-Skala, diese wurde nach dem Prä-Test durch die VAS ersetzt, um für eine Einheitlichkeit der Assessments zu sorgen.

4.7 Auswertungsmethode

Für die Auswertung der Fragebögen und die Darstellung der Ergebnisse wird das Programm Microsoft Excel 2019 genutzt. Die Ergebnisse der Assessments werden deskriptiv ausgewertet.

Die Angaben der Patient:innen zu den drei verschiedenen Messzeitpunkten bezogen auf den ODI werden wie in Kapitel 4.2 beschrieben verrechnet und die Prozentzahl anschließend bei Excel eingegeben. Die Punktezahl der BPS wird auf dem Assessmentbogen zusammengezählt und der Gesamtscore der BPS dann bei Excel eingetragen. Bei der VAS in Ruhe sowie in Bewegung bzw. Belastung werden die Angaben, die die Patient:innen in Zentimetern gemacht haben, in Excel übertragen und im weiteren Verlauf als Punktwert angesehen. Die Excel Auswertung befinden sich in Anhang XI.

Die Patient:innen der Vergleichsstudie haben den gesamten MQOL ausgefüllt, bei der Auswertung wurden aber nur folgende Fragen berücksichtigt:

Teil A, Gesamte/ Globale Lebensqualität:

- Unter Berücksichtigung aller Lebensbereiche (beispielsweise körperlich, emotional, sozial, spirituell und finanziell) war meine Lebensqualität während der letzten zwei Tage (48 Stunden)...Null bedeutet hierbei „sehr schlecht“ und Zehn „sehr gut“.

Teil B, Körperlich:

- Während der letzten zwei Tage (48 Stunden) waren meine körperlichen Symptome (wie zum Beispiel Schmerzen, Übelkeit, Müdigkeit und andere)... Bei dieser Frage wird die Null mit „kein Problem“ und die Zehn mit „ein riesiges Problem“ dargestellt.
- Während der letzten zwei Tage (48 Stunden) ging es mir...Bei dieser Frage wird die Null mit „körperlich schrecklich“ und die Zehn mit „körperlich sehr gut“ beschrieben.

Teil C, Gefühle und Gedanken:

- Während der letzten zwei Tage (48 Stunden) war ich mit mir als Mensch zufrieden... Die 11. Frage wird so beschrieben, dass die Null mit „stimmt gar nicht“ und die Zehn mit „stimmt völlig“ dargestellt wird.

Teil D, Sozial:

- Während der letzten zwei Tage (48 Stunden) war die Kommunikation mit den Menschen, die mir nahe stehen....Frage zwölf wird mit „schwierig“ bei der Null und mit „sehr einfach“ als die Zehn beschrieben.

- Während der letzten zwei Tage (48 Stunden) waren meine Beziehungen zu den Menschen, die mir nahe stehen....Frage dreizehn wird so dargestellt, dass die Null als „distanzierter als ich es möchte“ und die Zehn als „sehr eng“ bedeuten.
- Während der letzten zwei Tage (48 Stunden) fühlte ich mich unterstützt....Frage dreizehn wird bei der Null als „gar nicht“ und die zehn als „voll und ganz“ dargestellt.

Alle Fragen des MQOL sind mit einer Zehnerskala zu beantworten wobei die Frage eins aus Teil B bei der Auswertung des Fragebogens transponiert wird. Anschließend wird die Summe aus den sieben Fragen gebildet. Der höchste Wert, der somit erreicht werden kann, ist 70 und der niedrigste Wert null. Je höher der Wert ist, umso besser scheint die Lebensqualität der Patient:innen zu sein.

Die zuvor genannten Fragen werden ausgewertet, da sie alle Bereiche, also die globale Lebensqualität, die körperliche Lebensqualität, die Lebensqualität bezogen auf Gefühle und Gedanken sowie die Lebensqualität im sozialen Bereich der Patient:innen abdecken. Die anderen Fragen des MQOL zielen auf Schwierigkeiten bei unheilbaren Krankheiten wie z.B. ob das Leben in den letzten zwei Tagen absolut sinnlos bzw. sinnvoll war, ab und sind daher nicht relevant für die Patient:innengruppe dieser Vergleichsstudie (vgl. Lo et al., 2001).

Für die Auswertung des Bewegungstagebuches wurden bestimmte Kriterien festgelegt. Dadurch kann sichtbar gemacht werden, ob es zwischen der Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe Unterschiede bei der Durchführung des Übungsprogrammes gibt. Die Kriterien sind folgende:

- Anzahl der Aktivitätsminuten pro Woche
- Subjektives Schmerzempfinden nach der VAS in Ruhe
- Subjektives Schmerzempfinden nach der VAS bei Belastung oder Bewegung
- Intensität der empfundenen Anstrengung während der Übungen

Die Ausgewerteten Daten werden anschließend in Form von Liniendiagrammen dargestellt.

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Vergleichsstudie beschrieben. Es wird eine deskriptive Auswertungsmethode der verwendeten Assessments und des Bewegungstagebuches angewendet. Somit können keine Aussagen bezüglich der Signifikanz der Ergebnisse gemacht werden.

5.1 Auswertung des ODI

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse des ODI der Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe beschrieben und dargestellt. Die drei Patient:innen der Interventionsgruppe haben den ODI vor Beginn des Beratungsgesprächs, nach der letzten Therapieeinheit sowie vier

Wochen nach der letzten Therapieeinheit vollständig ausgefüllt. Die drei Patientinnen der Kontrollgruppe haben den ODI vor Beginn der ersten Therapieeinheit, nach der letzten Therapieeinheit und vier Wochen nach der letzten Therapieeinheit vollständig ausgefüllt.

Anhand der Klassifikation des Fragebogens hatten alle sechs Patient:innen zum Zeitpunkt der ersten Messung eine minimale Funktionseinschränkung. Das bedeutet, der Gesamtwert des Fragebogens betrug bei allen Patient:innen zwischen 0 und 20%. (vgl. Tal, 2012, 46–47).

Insgesamt haben sich alle sechs Patient:innen im Laufe der sieben Wochen verbessern können. Die größten Einschränkungen zum Zeitpunkt der ersten Messung hatten Patient drei aus der Interventionsgruppe und Patientin eins aus der Kontrollgruppe mit einem ODI-Wert von 12%. Zum Zeitpunkt der dritten Messung hatte Patientin eins der Kontrollgruppe einen Wert von 2% und konnte sich somit um zehn Prozentpunkte verbessern. Auch Patient drei der Interventionsgruppe konnte sich im Verlauf der Studie um sechs Prozentpunkte steigern. Die geringste Einschränkung bezogen auf den ODI hatte Patientin drei aus der Kontrollgruppe. Sie wies zum Zeitpunkt der ersten Messung lediglich 4% auf und konnte sich im Verlauf der Studie um vier Prozentpunkte verbessern. Der Endwert von ihr war zum Zeitpunkt der dritten Messung somit bei 0%.

In der folgenden Abbildung werden die Ergebnisse des ODI der drei Messzeitpunkte der Interventionsgruppe im Vergleich zu der Kontrollgruppe in einem Diagramm dargestellt. Hierfür wurde zuvor der Mittelwert des jeweiligen Messzeitpunktes beider Gruppen ermittelt.

Abbildung 4: Darstellung der Mittelwerte des ODI

Zum Zeitpunkt der ersten Messung lag der Mittelwert der Interventionsgruppe bei 10% und der der Kontrollgruppe bei 9%. Nach Abschluss der physiotherapeutischen Behandlung, also circa drei Wochen nach der ersten Messung, haben sich die Funktionseinschränkungen beider Gruppen reduziert. Der Mittelwert der Interventionsgruppe lag zum Zeitpunkt der zweiten

Messung bei 8%. Somit hat sich die Interventionsgruppe während der ersten drei Wochen im Schnitt um zwei Prozentpunkte gesteigert. Der Mittelwert der Kontrollgruppe lag zum Zeitpunkt der zweiten Messung bei 3%. Also haben sich die drei Patientinnen der Kontrollgruppe im Durchschnitt um sechs Prozentpunkte verbessert. Bei der dritten Messung liegt der Mittelwert der Interventionsgruppe bei 5%. Das bedeutet, die Interventionsgruppe hat sich innerhalb der sieben Wochen um insgesamt fünf Prozentpunkte verbessert. Zum Zeitpunkt der dritten Messung der Kontrollgruppe wird sichtbar, dass alle drei Patientinnen im Durchschnitt eine Funktionseinschränkung von 1% angeben. Die Kontrollgruppe hat sich innerhalb der sieben Wochen um acht Prozentpunkte verbessern können. Somit lässt sich schlussfolgern, dass sich beide Gruppen innerhalb der sieben Wochen verbessert haben. Die Patientinnen der Kontrollgruppe haben sich nach Abschluss der Studie im Durchschnitt um drei Prozentpunkte mehr verbessert als die der Interventionsgruppe.

Nichtsdestotrotz hat sich im Zeitraum nach der physiotherapeutischen Behandlung der Mittelwert der Interventionsgruppe nochmal um drei Prozentpunkte verbessert. Somit hat sich der Wert der Funktionseinschränkung der Interventionsgruppe im Durchschnitt um einen Prozentpunkt mehr verbessert als der Durchschnitt der Kontrollgruppe.

5.2 Auswertung der BPS

Die BPS konnte bei allen sechs Patient:innen zu allen drei Messzeitpunkten vollständig durchgeführt werden. Zum Zeitpunkt der ersten Messung waren die Mobilitätseinschränkungen der Wirbelsäule bei Patientin eins aus der Interventionsgruppe mit acht Punkten am größten. Im Verlauf der sieben Wochen konnte sich die Patientin um sieben Punkte verbessern und wies zum Zeitpunkt der zweiten und dritten Messung einen Punkt der BPS auf. Der Finger-Bodenabstand der Patientin verringerte sich innerhalb der sieben Wochen um 12 cm. Somit hat die Patientin ihr Ziel, bezogen auf die BPS, welches sie gemeinsam mit der Therapeutin formuliert hat, erreicht. Auch im Hebetest erreichte die Patientin zum Zeitpunkt der dritten Messung einen Wert von null und konnte auch diesbezüglich ihr Ziel erreichen.

Auch Patientin zwei aus der Interventionsgruppe konnte sich von vier Punkten bei der ersten Messung auf zwei Punkte bei der zweiten und dritten Messung verbessern. Das SMART-Ziel, welches die Patientin gemeinsam mit der Therapeutin während des Beratungsgesprächs formuliert hat, konnte die Patientin somit erreichen, da sie bei der dritten Messung einen Wert von zwei erreichen konnte.

Patient drei aus der Interventionsgruppe hatte zum Zeitpunkt der ersten und dritten Messung einen Wert von null Punkten. Lediglich bei der zweiten Messung wies der Patient einen Wert von einem Punkt auf. Somit konnte die Mobilität der Wirbelsäule beibehalten werden, der Patient konnte bezogen auf die BPS sein Ziel, welches er gemeinsam mit der Therapeutin

formuliert hat, erreichen. Auch subjektiv wahrgenommen konnte der Patient sein Ziel bezogen auf die Mobilität der Wirbelsäule erreichen.

Patientin eins aus der Kontrollgruppe konnte bezogen auf die BPS ihr Ziel, welches sie zu Beginn der Therapie gemeinsam mit der Therapeutin formuliert hat, erreichen. Die Patientin konnte ihren Eingangswert von einem Punkt auf null Punkte senken. Diesen Wert wies sie zum Zeitpunkt der zweiten und dritten Messung auf.

Auch Patientin zwei aus der Kontrollgruppe konnte ihr Ziel bezogen auf die BPS erreichen. Der Wert der ersten Messung lag bei sieben Punkten. Innerhalb der ersten drei Wochen, also während der physiotherapeutischen Behandlungen, konnte sie den Wert von sieben auf vier senken. Und auch nach Abschluss der Therapie konnte die Patientin den Wert nochmals um einen Punkt verbessern. Somit hatte sie zum Zeitpunkt der dritten Messung einen Wert von drei Punkten und hat damit einen besseren Wert, als in der Zielformulierung festgelegt wurde. Patientin drei der Kontrollgruppe konnte ihren Wert von anfangs null Punkten über die gesamte Zeit der Studie halten.

Um die Messungen der BPS besser zu verdeutlichen, wird im Folgenden eine grafische Darstellung der Durchschnittswerte beider Gruppen im Vergleich abgebildet.

Abbildung 5: Darstellung der Mittelwerte der Back Performance Scale

Zum Zeitpunkt der ersten Messung befindet sich der durchschnittliche Gesamtwert der Interventionsgruppe bei vier Punkten. Bei der Kontrollgruppe befand sich der durchschnittliche Wert der ersten Messung bei 2,67 Punkten. Somit waren die Einschränkungen bezogen auf die BPS in der Interventionsgruppe von Beginn an höher als in der Kontrollgruppe. Zum Zeitpunkt der zweiten Messung befanden sich beide Gruppen im Durchschnitt bei einem Gesamtwert von 1,33 Punkten. Somit hat sich die Interventionsgruppe im Durchschnitt um 2,67 Punkte verbessert. Die Kontrollgruppe hat sich im Vergleich zum ersten Messzeitpunkt auch

verbessert, jedoch lediglich um durchschnittlich 1,34 Punkte. Vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt sind beide Gruppen im Durchschnitt um 0,33 Punkte besser geworden. Die letzte Messung ergab somit in beiden Gruppen einen Mittelwert von einem Punkt. Innerhalb der Studienlaufzeit hat sich die Interventionsgruppe also im Mittelwert um drei Punkte verbessert. Die Funktionseinschränkungen der Interventionsgruppe waren im Durchschnitt also bei der ersten Messung höher als bei der Kontrollgruppe. Trotzdem haben beide Gruppen einen Mittelwert von einem Punkt in der dritten Messung. Somit hat sich die Interventionsgruppe, bezogen auf die Funktionseinschränkung, die bei der BPS gemessen wird, im Durchschnitt mehr verbessert als die Kontrollgruppe.

5.3 Auswertung der VAS in Ruhe

Aufgrund der Subjektivität des Schmerzerlebens sind VAS-Werte nicht geeignet, um sie zwischen Patient:innen zu vergleichen. Daher werden im Folgenden die Ergebnisse der einzelnen Patient:innen bezogen auf die VAS in Ruhe dargestellt, aber nicht miteinander verglichen (vgl. Widmer et al., 2010, 4).

5.3.1 Interventionsgruppe

Im Folgenden wird ein Graph der drei Messzeitpunkte der Patient:innen aus der Interventionsgruppe dargestellt, um die Ergebnisse besser veranschaulichen zu können.

Abbildung 6: Darstellung der Ergebnisse der VAS in Ruhe der Interventionsgruppe

Patientin eins, die zu Beginn der Studie einen VAS-Wert in Ruhe von vier angab, konnte ihre subjektiv empfundenen Schmerzen im Verlauf der sieben Wochen erst auf zwei und dann auf eins verringern. Ihr Ziel, innerhalb von vier Wochen einen VAS-Wert von null bis eins zu erreichen, hat die Patientin nicht erreicht. Allerdings gab sie diesen Wert nach sieben Wochen an.

Während der ersten drei Wochen haben sich die subjektiv empfundenen Schmerzen der Patientin somit um zwei Zentimeter verbessert. Nach Abschluss der Therapie gab sie erneut an, dass sich ihr subjektiv empfundener Schmerz um einen Punkt verbessert hat.

Patientin zwei konnte bezogen auf die VAS in Ruhe ihr Ziel erreichen. Zum Zeitpunkt der ersten Messung gab die Patientin einen VAS-Wert von zwei an und nach Abschluss der sieben Wochen gab sie einen Wert von eins an. Während der ersten Phase der Studie hat sich ihr subjektiv empfundener Schmerz der VAS auf eins reduziert und diesen Wert gab sie auch zum Zeitpunkt der dritten Messung an.

Patient drei gab bezogen auf die VAS in Ruhe einen Wert von vier an. Er hatte das Ziel, diesen Wert innerhalb von sieben Wochen auf null bis eins zu senken. Dieses Ziel konnte er erreichen. Zum Zeitpunkt der zweiten Messung gab Patient drei einen Wert von drei an. Somit hat sich sein subjektiv empfundener Schmerz um einen Punkt verringert. Während der zweiten Phase der Studie konnte er sich erneut um zwei Punkte verbessern. So wies er zum Zeitpunkt der dritten Messung einen Wert von eins auf. Er hat sich somit während der zweiten Phase um einen Punkt mehr verbessern können als während der ersten Phase der Studie.

Die subjektiv empfundenen Schmerzen aller drei Patient:innen der Interventionsgruppe sind innerhalb der sieben Wochen gesunken. Zwei der drei Patient:innen konnten ihr Ziel erreichen und auch Patientin eins konnte nach Abschluss der Studie ihr Ziel erreichen.

5.3.2 Kontrollgruppe

Der Wert bezogen auf die VAS in Ruhe hat sich innerhalb von sieben Wochen bei allen drei Patientinnen der Kontrollgruppe reduziert. Um dies besser verdeutlichen zu können, wird im Folgenden ein Graph der drei Messzeitpunkte der Kontrollgruppe dargestellt. Diese werden jedoch nicht miteinander verglichen.

Abbildung 7: Darstellung der Ergebnisse der VAS in Ruhe der Kontrollgruppe

Patientin eins hatte das Ziel, den VAS-Wert bezogen auf den subjektiv empfundenen Ruheschmerz innerhalb von sieben Wochen auf einen Wert von null bis eins zu senken. Zum Zeitpunkt der ersten Messung gab Patientin eins einen Wert von vier an. Am Tag der zweiten Messung gab die Patientin bezogen auf den Ruheschmerz einen VAS-Wert von eins an. Zum Zeitpunkt der dritten Messung gab die Patientin jedoch einen Ruheschmerz von zwei an. Somit konnte sie bezogen auf die subjektiv empfundenen Schmerzen in Ruhe ihr Ziel nicht erreichen. Patientin zwei hatte das Ziel, ihren Wert bezogen auf die VAS in Ruhe von einem Wert von vier auf einen Wert von null zu senken. Sie gab zum Zeitpunkt der ersten Messung also einen Wert von vier an. Am Tag der zweiten Messung gab sie einen VAS-Wert von null an. Diesen Wert gab die Patientin auch bei der dritten Messung an. Somit hat sich ihr subjektiv empfundener Schmerz innerhalb von sieben Wochen in Ruhe um vier Punkte verbessert. Die Patientin konnte also das Ziel, welches sie zu Beginn der Therapie gemeinsam mit der Therapeutin formuliert hat, bezogen auf die VAS in Ruhe erreichen.

Patientin drei gab einen VAS-Wert von vier in Ruhe an. Ihr Ziel, welches sie zu Beginn der Therapie formuliert hat, war es, diesen Wert auf null zu senken. Zum Zeitpunkt der zweiten Messung gab die Patientin bereits einen Wert von Null an, diesen konnte sie bis zum Zeitpunkt der dritten Messung halten. Somit konnte die Patientin ihr Ziel, bezogen auf den subjektiv empfundenen Schmerz in Ruhe, der anhand der VAS gemessen wurde, erreichen.

Zwei von drei Patientinnen der Kontrollgruppe konnten also ihr Ziel bezogen auf die VAS in Ruhe erreichen. Lediglich bei einer Patientin ist der Wert vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt angestiegen.

5.4 Auswertung VAS bei Bewegung und bei Belastung

Aufgrund der Subjektivität des Schmerzerlebens sind VAS-Werte nicht geeignet, um sie zwischen Patient:innen zu vergleichen. Daher werden im Folgenden die Ergebnisse der einzelnen Patient:innen bezogen auf die VAS bei Bewegung bzw. Belastung dargestellt, aber nicht miteinander verglichen (vgl. Widmer et al., 2010, 4).

5.4.1 Interventionsgruppe

Der subjektiv empfundene Schmerz bezogen auf die VAS in Bewegung bzw. Belastung hat sich bei allen drei Patient:innen aus der Interventionsgruppe reduziert. Um die Daten besser zu veranschaulichen, wird im folgenden ein Graph mit den Daten der drei Patient:innen zu den drei Messzeitpunkten dargestellt.

Abbildung 8: Darstellung der Ergebnisse der VAS bei Bewegung/ Belastung der Interventionsgruppe

Patientin eins gab zum Zeitpunkt der ersten Messung einen Wert von drei auf der VAS an. Ihr Ziel war es, diesen Wert auf null oder eins zu senken. Bei der zweiten Messung gab die Patientin einen Wert von eins an, somit hat sich ihr subjektiv empfundener Schmerz um zwei Zentimeter verbessert. Bei der dritten Messung gab die Patientin erneut einen Wert von eins an. Somit hat sie ihren Wert im Verlauf der zweiten Studienphase gehalten. Ihr Ziel hat sie damit erreicht, da sie schon bei der zweiten Messung einen Wert von eins angegeben hat.

Patientin zwei der Interventionsgruppe gab zum Zeitpunkt der ersten Messung einen VAS-Wert von fünf an, wenn sie spazieren geht oder Hausarbeiten verrichtet. Nach ca. drei Wochen gab die Patientin an, einen VAS-Wert von zwei zu haben, wenn sie spazieren geht bzw. Hausarbeiten nachgeht. Somit hat sich ihr subjektiv empfundener Schmerz innerhalb der ersten Studienphase um drei Punkte verbessert. Zum Zeitpunkt der dritten Messung gab die Patientin einen VAS-Wert von eins an, wenn sie spazieren geht. Somit hat sich ihr subjektiv empfundener Schmerz erneut um einen Punkt verringert. Insgesamt hat sich also der Wert auf der VAS um vier Punkte verbessert. Somit konnte die Patientin ihr Ziel erreichen und ist zum Zeitpunkt der dritten Messung subjektiv wahrgenommen fast schmerzfrei.

Zum Zeitpunkt der ersten Messung gibt Patient drei einen Wert von eins beim Klettern oder Spaziergehen an. Sein Ziel war es diesen Wert auf null zu senken. Zum Zeitpunkt der zweiten Messung gab der Patient erneut einen VAS-Wert von eins an. Seine subjektiv empfundenen Schmerzen sind demnach noch wie bei der ersten Messung. Am Tag der dritten Messung gibt der Patient einen VAS-Wert von null an, wenn er klettern oder spazieren geht. Somit konnte der Patient sein Ziel bezogen auf die VAS beim Klettern und Spaziergehen erreichen.

Alle drei Patient:innen der Interventionsgruppe gaben demnach eine Reduktion des subjektiv empfundenen Schmerzes bei Bewegung bzw. Belastung an und haben darüber hinaus ihr Ziel diesbezüglich erreichen können.

5.4.2 Kontrollgruppe

Zwei von drei Patientinnen der Kontrollgruppe konnten im Verlauf der sieben Wochen ihren subjektiv empfundenen Schmerz reduzieren. Um dies besser zu veranschaulichen, wird im Folgenden ein Graph mit den VAS-Werten der drei Messzeitpunkte der Kontrollgruppe dargestellt.

Abbildung 9: Darstellung der Ergebnisse der VAS bei Bewegung/ Belastung der Kontrollgruppe

Patientin eins gab zum Zeitpunkt der ersten Messung einen VAS-Wert von drei an, wenn sie spazieren geht. Ihr Ziel war es, diesen Wert innerhalb von sieben Wochen auf einen Wert von null bzw. eins zu senken. Am Tag der zweiten Messung gab die Patientin einen VAS-Wert von eins an, wenn sie spazieren geht. Somit hat sich ihr subjektiv empfundener Schmerz innerhalb der ersten Studienphase um zwei Punkte verringert. Nach Abschluss der zweiten Studienphase gab die Patientin einen Wert von zwei an. Demnach hat sich ihr subjektiv empfundener Schmerz um einen Punkt verstärkt. Ihr Ziel, nach sieben Wochen bei Spaziergängen einen VAS-Wert von null bis eins zu haben, konnte sie demnach nicht erreichen.

Patientin zwei markierte den VAS-Wert bei der ersten Messung bei drei Zentimeter, wenn sie spazieren geht. Ihr Ziel war es, diesen Wert innerhalb von sieben Wochen auf null zu senken. Innerhalb der ersten Studienphase gab die Patientin einen VAS-Wert von zwei an, wenn sie spazieren geht. Ihr Wert hat sich also innerhalb der ersten drei Wochen um einen Punkt verringert. Nach Abschluss der Studie gab die Patientin einen VAS-Wert von drei an. Ihr subjektiv empfundener Schmerz ist also auf derselben Ebene wie zu Beginn der Studie.

Patientin drei hatte das Ziel, innerhalb von sechs Wochen bei längeren Spaziergängen einen VAS-Wert von null zu erreichen. Bei der ersten Messung gab die Patientin einen VAS-Wert von vier an, wenn sie länger spazieren geht. Diesen Wert konnte sie bis zum Zeitpunkt der zweiten Messung auf null reduzieren. Auch bei der dritten und letzten Messung gibt die Patientin weiterhin einen VAS-Wert von null an, wenn sie weitere Strecken spazieren geht. Somit konnte die Patientin ihr Ziel bezogen auf den subjektiv empfundenen Schmerz bei längeren Spaziergängen erreichen.

Auch wenn zwei von drei Patientinnen der Kontrollgruppe angaben, dass sich der subjektiv empfundene Schmerz innerhalb der sieben Wochen bezogen auf die VAS bei Bewegung bzw. Belastungen verringert hat, hat lediglich eine Patientin der Kontrollgruppe ihr Ziel, welches sie zu Beginn der Therapie gemeinsam mit der behandelnden Therapeutin formuliert hat, erreicht.

5.5 Auswertung des MQOL

In der folgenden Abbildung werden die Ergebnisse der ausgewerteten Fragen des MQOL bezogen auf die drei Messzeitpunkte der Interventionsgruppe im Vergleich zu der Kontrollgruppe in einem Diagramm dargestellt. Hierfür wurden zuvor die Mittelwerte des jeweiligen Messzeitpunktes beider Gruppen ermittelt. Der Maximalwert, der bei der Auswertung des MQOL erreicht werden konnte, sind 70 Punkte.

Abbildung 10: Darstellung der Mittelwerte des MQOL

Insgesamt ist die Interventionsgruppe bei einem höheren Gesamtwert gestartet als die Kontrollgruppe. Der Durchschnitt am Tag der ersten Messung der Interventionsgruppe lag bei 50,33 Punkten. Dieser Wert ist zum Zeitpunkt der zweiten Messung auf 55,33 Punkte gestiegen. Während der physiotherapeutischen Behandlung erreichte die Interventionsgruppe also im Durchschnitt eine Steigerung um fünf Punkte. Nach Abschluss der Studie, also sieben

Wochen nach der ersten Messung lag der Wert im Durchschnitt dann bei 60,33 Punkten. Somit ist der Wert des MQOL im Durchschnitt bei der Interventionsgruppe um zehn Punkte gestiegen. Der Anstieg des Mittelwertes betrug im ersten und im zweiten Studienabschnitt jeweils fünf Punkte.

Die Kontrollgruppe hatte einen Anfangswert von 45,66 Punkten im Durchschnitt. Dieser ist während der ersten Studienphase, also während der physiotherapeutischen Behandlung um einen Punkt auf 46,66 Punkte gestiegen. Zum Zeitpunkt der dritten Messung lag der Mittelwert der Kontrollgruppe bei 51,33 Punkten. Der Mittelwert der drei Patientinnen ist während der zweiten Studienphase mehr angestiegen als in der ersten Studienphase. Somit ist der Gesamtmittelwert der Kontrollgruppe innerhalb der sieben Wochen um lediglich 5,67 Punkte gestiegen.

Bei zwei von drei Patient:innen der Interventionsgruppe stieg der Wert des MQOL innerhalb der sieben Wochen an. Bei einer Patientin blieb der Wert der ersten und letzten Messung gleich.

Patientin eins der Interventionsgruppe wies zum Zeitpunkt der zweiten Messung einen niedrigeren Wert (43) auf als bei der ersten Messung (50). Der Wert der Abschlussmessung lag bei 61 Punkten, somit hatte diese Patientin einen Anstieg um elf Punkte während der gesamten sieben Wochen.

Bei Patientin zwei der Interventionsgruppe lag der erste und letzte Wert bei 54 Punkten. Der zweite Wert ist jedoch bei dieser Patientin um zehn Punkte erhöht.

Patient drei der Interventionsgruppe hatte innerhalb der sieben Wochen einen Gesamtanstieg von 19 Punkten. Während der ersten Studienphase stieg sein Wert von 47 auf 59 Punkte und nach Abschluss der Studie wies er einen Wert von 66 Punkten auf.

Bei zwei von drei Patientinnen der Kontrollgruppe sank der Wert des MQOL innerhalb der sieben Wochen.

Patientin eins der Kontrollgruppe wies zum Zeitpunkt der ersten Messung einen Gesamtwert von 46 Punkten auf. Dieser Wert ist innerhalb der ersten Studienphase um neun Punkte auf 37 gesunken und bis zum Ende der Studie bei 37 Punkten geblieben.

Patientin zwei der Kontrollgruppe hat sich innerhalb der sieben Wochen am deutlichsten verbessert. Sie wies einen Anfangswert von 29 Punkten auf. Dieser stieg dann bis zum Zeitpunkt der zweiten Messung auf 47 Punkte an. Am Tag der dritten Messung hat sich der Wert nochmals um zehn Punkte verbessert. Somit hatte die Patientin einen Gesamtanstieg von 28 Punkten während der sieben Wochen.

Patientin drei der Kontrollgruppe wies zum Zeitpunkt der ersten Messung einen Wert von 62 Punkten auf, dieser sank jedoch bis zum Zeitpunkt der zweiten Messung um sechs Punkte auf 56. Am Tag der dritten Messung wies die Patientin einen Wert von 60 auf. Somit verschlechterte sich ihr Gesamtwert innerhalb der sieben Wochen um zwei Punkte.

Bei Frage eins von Teil B konnten die Patient:innen in einem Freitextbereich auch angeben, wo sich die körperlichen Schmerzen befinden. Die Ergebnisse der Freitextbereiche werden im Folgenden in Form einer Tabelle dargestellt.

Tabelle 3: Darstellung der Freitexte des MQOL

Messungen/ Patient:innen	Erste Messung	Zweite Messung	Dritte Messung
Interventionsgruppe: Patientin 1	Müdigkeit, muskuläre Schmerzen im unteren Rücken bis in die Hüfte rechts	Keine Angabe	Keine Angabe
Interventionsgruppe: Patientin 2	Müdigkeit, Rückenschmerzen, die ins Becken ziehen	Müdigkeit, leichte Schmerzen im Rücken	Schmerzen beim Aufstehen, Müdigkeit, leichte Erkältung
Interventionsgruppe Patient 3	Kopf- und Rückenschmerzen	Leichte Knie- und Rückenschmerzen	Keine Angabe
Kontrollgruppe: Patientin 1	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe
Kontrollgruppe: Patientin 2	Schmerzen, Müdigkeit	Schmerzen nach Belastung, Schmerzen bei Lagewechsel v.a. beim Hinlegen	Schmerzen bei Belastung
Kontrollgruppe: Patientin 3	Brustwirbelsäule gefühlte Blockade, Schmerzen in der Lendenwirbelsäule	Keine Angabe	Keine Angabe

5.6 Auswertung des Bewegungstagebuches

Bei der Auswertung des Bewegungstagebuches werden lediglich die Aktivitätsminuten ausgewertet, da die Angaben über Schmerzen nicht von allen Patient:innen ausgefüllt wurden. Auch die Angabe über die subjektiv empfundene Intensität während der Übungen wurde nicht von allen Patient:innen ausgefüllt und kann demnach nicht ausgewertet werden. Die Aktivitätsminuten werden als Mittelwert einer Woche dargestellt. Somit gibt es insgesamt sieben Messwerte. Der Mittelwert der jeweiligen Woche der Interventionsgruppe wird mit dem Mittelwert der Kontrollgruppe verglichen und anhand eines Graphen dargestellt.

Abbildung 11: Darstellung der durchschnittlichen Aktivitätsminuten pro Woche

Während der ersten Woche war die Interventionsgruppe im Durchschnitt 250 Minuten aktiv. Zu der aktiven Zeit werden nicht nur die neu erlernten Übungen während der Therapie mitgezählt, sondern auch Spaziergänge, Zeit im Fitnessstudio, Fahrradfahren oder andere sportliche Aktivitäten. Die Kontrollgruppe war während der ersten Woche im Schnitt 201 Minuten aktiv. Somit startete die Kontrollgruppe bei einem niedrigeren Durchschnittswert der Aktivitätsminuten als die Interventionsgruppe.

Innerhalb der zweiten Woche glichen sich die durchschnittlichen Aktivitätsminuten der beiden Gruppen fast an. Die Interventionsgruppe war im Durchschnitt 256 Minuten aktiv und die Kontrollgruppe 250 Minuten.

In der dritten Woche haben die Aktivitätsminuten der Interventionsgruppe abgenommen und die der Kontrollgruppe zugenommen. Somit waren die Patient:innen der Interventionsgruppe im Mittelwert 208 Minuten aktiv und die Patientinnen der Kontrollgruppe 263 Minuten. Die dritte Woche war für alle Patient:innen die letzte Woche der ersten Studienphase. Danach folgte für alle die vierwöchige Zeit ohne physiotherapeutische Behandlungen.

Im Zeitraum der zweiten Studienphase war die durchschnittliche Aktivität der Interventionsgruppe in allen vier Wochen höher als die der Kontrollgruppe.

Im Verlauf der vierten Woche nahmen die Aktivitätsminuten der Interventionsgruppe im Durchschnitt wieder zu und die der Kontrollgruppe nahmen wieder ab. Die Interventionsgruppe ist also im Mittelwert 240 Minuten aktiv gewesen, während die Kontrollgruppe durchschnittlich lediglich 193 Minuten aktiv war.

Während der fünften Woche blieb die Aktivitätszeit der Interventionsgruppe im Durchschnitt mit 258 Minuten fast konstant zu der vorherigen Woche. Auch die Kontrollgruppe konnte im

Verlauf der fünften Woche ihre Aktivitätsminuten durchschnittlich auf dem Niveau der vierten Woche halten und war 198 Minuten aktiv.

In der sechsten Woche blieb die Interventionsgruppe bezogen auf die Aktivitätsminuten wieder relativ konstant zu der vorherigen Woche und bewegte sich im Durchschnitt 236 Minuten. Die Kontrollgruppe hingegen wies in der sechsten Woche eine durchschnittliche Aktivitätszeit von 56 Minuten auf.

Im Verlauf der siebten Woche stieg die Aktivitätszeit der Interventionsgruppe nochmals an. Somit waren die Patient:innen der Interventionsgruppe während der siebten Woche im Durchschnitt 325 Minuten aktiv, wohingegen die Patientinnen der Kontrollgruppe im Durchschnitt 80 Minuten aktiv waren.

Die Ziele, welche die Patient:innen vor Beginn der Therapie gemeinsam mit der behandelnden Therapeutin formuliert haben, wurden zum Teil anhand des Bewegungstagebuches gemessen. Diese werden im Folgenden beschrieben.

Patientin zwei aus der Interventionsgruppe hatte das Ziel, mindestens zweimal die Woche für 20 Minuten Sport zu treiben. Die Patientin war im Durchschnitt von allen sieben Wochen über 300 Minuten aktiv. Bei der Sichtung des Bewegungstagebuches fällt auf, dass sie mindestens zweimal wöchentlich das Bewegungsprogramm, welches sie während der Therapie erlernt hat, für mindestens 15 Minuten durchgeführt hat. Auch bei dem Abschlussgespräch gibt die Patientin an, ihr Ziel diesbezüglich erreicht zu haben. Zudem möchte sie das Bewegungsprogramm auch weiterhin durchführen. Vor allem die mobilisierenden Übungen für die Wirbelsäule waren ihr wichtig.

Patientin drei der Kontrollgruppe hat ebenso bei der SMART-Zielformulierung angegeben, dass sie ihre allgemeine Fitness verbessern möchte. Dies wurde anhand der Aktivitätsminuten des Bewegungstagebuches gemessen. Im Verlauf der sieben Wochen war die Patientin im Durchschnitt 124 Minuten aktiv, wobei sie anhand des Bewegungstagebuches angab, dass sie im Verlauf der letzten zwei Wochen keinen Sport gemacht hat. Somit konnte die Patientin diesbezüglich ihr Ziel nicht erreichen.

Insgesamt war die Interventionsgruppe über den gesamten Zeitraum im Mittelwert aktiver als die Kontrollgruppe. Vor allem in der zweiten Studienphase, nach Abschluss der physiotherapeutischen Behandlung konnte die Interventionsgruppe ihr Aktivitätsniveau halten und sogar steigern. Die Kontrollgruppe hingegen konnte ihre Aktivitätszeit während der ersten Studienphase halten und sogar ausbauen. Allerdings hat in der zweiten Studienphase das Aktivitätsniveau der Kontrollgruppe im Durchschnitt abgenommen und ist bis zum Ende der Studie niedrig geblieben.

6 Diskussion

Im Folgenden werden die zuvor beschriebenen Ergebnisse interpretiert und in Bezug zu der im theoretischen Hintergrund beschriebenen Literatur gesetzt. In einem weiteren Schritt wird die verwendete Methodik dieser Vergleichsstudie kritisch hinterfragt und bezogen auf die Gütekriterien Validität, Reliabilität und Objektivität überprüft.

6.1 Inhaltliche Diskussion der erhobenen Daten

Die Ergebnisse der verwendeten Assessments werden nacheinander interpretiert. Anschließend werden die Ergebnisse miteinander verglichen, um zu überprüfen, ob diesbezüglich ein Zusammenhang bestehen könnte.

Bezogen auf die Ergebnisse des ODI wird sichtbar, dass alle eingeschlossenen Patient:innen eine Verbesserung im Laufe der sieben Wochen angegeben haben. Nichtsdestotrotz hat sich die Kontrollgruppe im Durchschnitt um vier Prozentpunkte mehr verbessert als die Interventionsgruppe. Darüber hinaus wird sichtbar, dass die Kontrollgruppe zum Zeitpunkt der ersten Messung im Mittelwert mit einem Prozentpunkt weniger gestartet ist als die Interventionsgruppe. Somit haben beide Patient:innengruppen von der Vergleichsstudie profitiert.

Ob die motivierende Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung bezüglich der schmerzbezogenen Aktivitätseinschränkung im Alltag förderlich ist oder ob eine aktive physiotherapeutische Behandlung hierfür ausreichen würde, lässt sich aufgrund der geringen Anzahl der eingeschlossenen Patient:innen nicht sagen. In der nationalen Versorgungsleitlinie zu nicht spezifischen Kreuzschmerzen wird beschrieben, dass eine aktive physiotherapeutische Behandlung in Kombination mit einer Edukation bei Patient:innen mit subakuten oder chronischen Rückenschmerzen die effektivste konservative Behandlung darstellt (vgl. Bundesärztekammer (BÄK) et al., 2017, 39). Daher ist eine Reduktion der Prozentpunkte bezüglich des ODI in beiden Patient:innengruppen zu erwarten gewesen. Während der physiotherapeutischen Behandlung wird durch das Erklären der Übungen und der Betonung der Relevanz von Aktivitäten im Alltag auch eine Edukation durchgeführt. Dies kann ein Grund dafür sein, dass die Kontrollgruppe bezogen auf den ODI insgesamt niedrigere Endwerte erzielt hat. Anhand dieses Assessments wird nicht sichtbar, ob die motivierende Gesprächsführung einen Einfluss auf schmerzbezogene Funktionseinschränkungen im Alltag hat. Bezogen auf die Studie von Jamil et al. kann jedoch davon ausgegangen werden, dass ein Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung einen positiven Einfluss auf das Schmerzerleben der Patient:innen hat (vgl. Jamil et al., 2021, 1125). Es war also zu erwarten, dass die Patient:innen der Interventionsgruppe dieser Vergleichsstudie insgesamt bessere Ergebnisse erzielen als die Kontrollgruppe. Da die Unterschiede der Gruppen jedoch nur gering sind, kann davon ausgegangen werden, dass ein Beratungsgespräch nach dem

Konzept der motivierenden Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung zu einer Reduktion der schmerzbezogenen Aktivitätseinschränkungen im Alltag führt. Die vorhandenen Ergebnisse, bezogen auf den ODI, können auch aufgrund der individuellen sowie geringen Anzahl der Patient:innen zufällig zustande gekommen sein. Bei den drei Messungen der BPS wird sichtbar, dass die Patient:innen der Interventionsgruppe zum Zeitpunkt der ersten Messung eine stärkere Mobilitätseinschränkung aufwiesen als die Patientinnen der Kontrollgruppe. Innerhalb der sieben Wochen haben sich die Werte von beiden Patient:innengruppen im Durchschnitt verbessert. Die Funktionseinschränkungen der Interventionsgruppe haben sich im Durchschnitt insgesamt stärker verbessert als die der Kontrollgruppe. Nichtsdestotrotz hatten beide Gruppen einen durchschnittlichen Endwert von einem Punkt. Somit ist die Mobilität der Wirbelsäule der Patient:innen der Interventionsgruppe sowie der Patientinnen der Kontrollgruppe innerhalb der sieben Wochen besser geworden. Es könnte einen Hinweis darauf geben, dass das Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung einen positiven Einfluss auf die Ergebnisse der BPS hat, da sich diese in der Interventionsgruppe stärker verbessert haben als in der Kontrollgruppe. Bezogen auf das RCT von Tse et al. waren diese Ergebnisse zu erwarten. Die Autor:innen dieser Studie haben unter anderem die allgemeine Mobilität von Patient:innen gemessen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass diese in der Interventionsgruppe signifikant gestiegen ist (Tse et al., 2013, 1850–1855). Die zweite und dritte Messung dieser Vergleichsstudie zeigt, dass beide Patient:innengruppen im Durchschnitt dieselben Werte aufwiesen. Somit war die größte Verbesserung bezüglich der Wirbelsäulenmobilität der Interventionsgruppe in der ersten Studienphase zu erkennen.

Bezieht man die vorliegenden Ergebnisse der BPS auf die nationale Versorgungsleitlinie zu nicht spezifischen Kreuzschmerzen war zu erwarten, dass sich die Ergebnisse in beiden Gruppen verbessern. Da eine aktive physiotherapeutische Behandlung in Kombination mit edukativen Maßnahmen die effektivste Form der konservativen Therapie zu sein scheint. Diese wirkt sich demnach auch auf die Mobilität der Wirbelsäule aus (vgl. Bundesärztekammer (BÄK) et al., 2017, 39–40). Dass sich die Interventionsgruppe vor allem in der ersten Studienphase stärker verbessert hat als die Kontrollgruppe, könnte an dem zusätzlichen Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung gelegen haben. In dem Review und der Metaanalyse von McGrane et al. von 2015 wird ebenso deutlich, dass eine Kombination aus körperlicher Aktivität und das Einhalten von bestimmten Trainingsvorhaben sowie einer motivierenden Gesprächsführung zu besseren Therapiezielen führt als eine klassische physiotherapeutische Behandlung ohne Beratungsgespräch (vgl. McGrane et al., 2015, 9–11). Aufgrund der geringen Datenlage in dieser Vergleichsstudie können diese Ergebnisse, bezogen auf die BPS, auch aufgrund der Patient:innenauswahl zufällig zustande gekommen sein. Die BPS wurde zu allen Messzeitpunkten und bei allen Patient:innen mit angelegten FFP2-Masken

durchgeführt. Dies könnte ein weiterer Grund dafür sein, dass die Daten teilweise nicht mit der vorliegenden Literatur vergleichbar sind. Denn der Hebetest wird insgesamt eine Minute durchgeführt und könnte aufgrund der FFP2-Masken zu fehlerhaften Ergebnissen geführt haben. Da die Masken aber zu allen drei Messzeitpunkten getragen wurden, ist die interne Validität des Testes gegeben (vgl. Verra, 2009, 51).

Die Ergebnisse bezüglich der VAS in Ruhe zeigen, dass sich die Schmerzen von allen sechs Patient:innen innerhalb der sieben Wochen subjektiv empfunden reduziert haben. Bezogen auf die zu Beginn der Therapie formulierten SMART-Ziele haben die Patient:innen der Interventionsgruppe ihre schmerzbezogenen Ziele, welche mithilfe der VAS gemessen wurden, eher erreicht als die Patientinnen der Kontrollgruppe. Durch das Anwenden des biopsychosozialen Modells in der Physiotherapie wird deutlich, dass sich die Schmerzen bei Patient:innen mit subakuten Schmerzen in der Lendenwirbelsäule reduzieren. In einem Review von Marin et al. von 2017 wird sichtbar, dass die Patient:innen der Interventionsgruppe nach Abschluss der Studie insgesamt geringere Schmerzen angaben (vgl. Marin et al., 2017). Da das Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung aus dem biopsychosozialen Modell entstanden ist, können die Ergebnisse von Marin et al. auf die vorliegende Vergleichsstudie übertragen werden (vgl. Casser et al., 2016).

Patientin eins der Interventionsgruppe dieser Vergleichsstudie hat ihr Ziel erst nach Abschluss der Studie erreicht und nicht, wie während des Beratungsgesprächs im SMART-Ziel festgehalten, schon nach vier Wochen. Dies könnte daran liegen, dass sie zum Zeitpunkt der vierten Therapieeinheit akute Schulter-Nackenschmerzen angegeben hat und sich diese bis zum Zeitpunkt der zweiten Messung lediglich reduziert haben. Dies könnte ein Grund für eine Verzögerung der subjektiv empfundenen Schmerzlinderung gewesen sein.

Patientin zwei der Interventionsgruppe hat ihr Ziel, bezogen auf die subjektiv empfundenen Schmerzen in Ruhe erreicht. Ein Grund hierfür könnten über die Therapie und das Beratungsgespräch hinaus ihre täglichen Spaziergänge gewesen sein. Hendrick et al. haben in einem Review von 2010 überprüft, ob Spaziergänge für die Behandlung von Rückenschmerzen sinnvoll sind. Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass Spaziergänge bei der Behandlung von Rückenschmerzen als zusätzliche Intervention den Behandlungserfolg positiv beeinflussen können (Hendrick, Te Wake, TikkiSetty, Wulff, Yap & Milosavljevic, 2010, 1617–1619). Auch Patient drei der Interventionsgruppe konnte sein Ziel bezogen auf die VAS in Ruhe erreichen. Ein Grund hierfür könnte sein, dass er im Gesundheitswesen arbeitet und ihm die Bedeutung von Bewegung im Alltag als Grundlage für eine Schmerzlinderung bewusst ist (vgl. Kim et al., 2020). Nichtsdestotrotz könnte das Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung ein wichtiger Faktor bei der subjektiv empfundenen Schmerzlinderung bei Patient:innen mit subakuten oder chronischen Schmerzen in der Lendenwirbelsäule sein, da die vorliegenden Ergebnisse auch mit den zuvor genannten Studien übereinstimmen.

Bei Patientin eins der Kontrollgruppe wird deutlich, dass sich ihre subjektiv empfundenen Ruheschmerzen innerhalb der zweiten Studienphase verstärkt haben. Ein Grund hierfür könnte sein, dass bei dieser Patientin zwei von sechs Behandlungseinheiten als Videotherapie stattfinden mussten, da die behandelnde Therapeutin im Verlauf der Studiendurchführung an Covid-19 erkrankt ist. Aufgrund dessen kann es sein, dass die Patientin sich weniger gut betreut gefühlt hat. Bezieht man diese Ergebnisse auf die Aktivitätsminuten der Patientin, wird sichtbar, dass sie während der zweiten Studienphase deutlich weniger aktiv war als in der ersten Studienphase. Die Darstellung der Ergebnisse befinden sich in Anhang XI. Dies könnte also in Zusammenhang zu den subjektiv empfundenen Schmerzen stehen. Denn eine allgemeine Kräftigung und Mobilisation der Muskulatur scheint ein wichtiger Aspekt bei der Linderung von unspezifischen Rückenschmerzen zu sein (vgl. Owen et al., 2020). Darüber hinaus konnte die Patientin durch die Verschlechterung der subjektiv empfundenen Schmerzen während der zweiten Studienphase ihr Ziel, welches mithilfe der VAS gemessen wurde, nicht erreichen.

Bei Patientin zwei und drei der Kontrollgruppe sind die Daten bezogen auf die VAS in Ruhe zu allen drei Messzeitpunkten gleich. Auch bei diesen Patientinnen haben zwei Behandlungen bei Patientin zwei bzw. eine Behandlung bei Patientin drei über ein Videotelefonat stattgefunden. Beide Patientinnen haben bezogen auf die subjektiv empfundenen Schmerzen ihr SMART-Ziel, welches sie zu Beginn der Therapie gemeinsam mit der Therapeutin formuliert haben, erreicht. Für diese zwei Patientinnen war es also scheinbar nicht von Nachteil, dass die Therapie teilweise per Video stattfand. Seit der aktuellen Covid-19 Pandemie ist es möglich, eine physiotherapeutische Behandlung auch über ein Videotelefonat abzurechnen (vgl. OPTICA, 2022).

Bezogen auf die nationale Versorgungsleitlinie zu nicht spezifischen Kreuzschmerzen waren die vorliegenden Ergebnisse zu erwarten. Denn anhand dieser wird deutlich, dass die Patient:innen während ihres Krankheitsverlaufes stetig aufgeklärt und beraten werden sollten. Darüber hinaus wird zu einer gesunden Lebensweise mit regelmäßigen körperlichen Aktivitäten geraten, die dazu führt, dass sich die subjektiv empfundenen Schmerzen reduzieren (vgl. Bundesärztekammer (BÄK) et al., 2017, 20).

Die Ergebnisse der VAS bei Bewegung oder Belastung zeigen einen Rückgang der subjektiv empfundenen Schmerzen bei allen drei Patient:innen der Interventionsgruppe. Zum Zeitpunkt der dritten Messung gaben alle einen Wert von eins bzw. null an. Auf die aktuelle Studienlage bezogen, waren diese Ergebnisse ebenfalls zu erwarten, da während des Beratungsgesprächs nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung Wert darauf gelegt wird, Möglichkeiten zu finden, während des Alltags Aktivitäten einzubauen, die für die betreffende Person umsetzbar sind und zu einer Schmerzlinderung führen (vgl. Jamil et al., 2021, 1123). Patientin eins der Interventionsgruppe gab insgesamt eine Reduktion der subjektiv empfundenen Schmerzen von zwei Punkten an, wobei sich die Schmerzen der Patientin während der

zweiten Studienphase nicht mehr geändert haben. Vergleicht man diese Werte mit den Ergebnissen des ODI, wird deutlich, dass sich die Werte der Patientin auch bei diesem Assessment zum Zeitpunkt der zweiten und dritten Messung, mit einer Angabe von 4%, nicht mehr geändert haben. Somit ist bei dieser Patientin ein Zusammenhang zwischen diesen zwei Assessments erkennbar und sie scheint noch geringe schmerzbedingte Funktionseinschränkungen im Alltag zu haben. Diese Ergebnisse spiegeln sich auch bei den Werten der BPS wider. Hierbei hat sie zum Zeitpunkt der zweiten und dritten Messung einen Wert von eins und damit noch geringe Mobilitätseinschränkungen der Wirbelsäule. Trotz alledem gibt die Patientin an, diesbezüglich ihr Ziel erreicht zu haben. Darüber hinaus möchte sie keine weitere Therapie in Anspruch nehmen und das für sie erstellte Übungsprogramm weiterhin durchführen.

Die subjektiv empfundenen Schmerzen bei Bewegung bzw. Belastung haben sich bei Patientin zwei der Interventionsgruppe im Verlauf der sieben Wochen um vier Punkte reduziert. Ein Grund dafür könnten über das Beratungsgespräch hinaus ihre täglichen Spaziergänge sein. Die Ergebnisse bei dieser Patientin sind ebenso mit dem ODI vergleichbar, da sie auch bei diesem Assessment zum Zeitpunkt der ersten Messung noch eine schmerzbedingte Funktionseinschränkung im Alltag von 10% hatte und diese bis zum Zeitpunkt der dritten Messung auf 4% senken konnte. Bezogen auf das zu Beginn formulierte SMART-Ziel konnte die Patientin ihr Ziel erreichen. Darüber hinaus möchte sie keine weitere Therapie in Anspruch nehmen.

Bei Patient drei der Interventionsgruppe wird sichtbar, dass sich die subjektiv empfundenen Schmerzen um einen Punkt verbessert haben. Zum Zeitpunkt der dritten Messung gibt er keinerlei Schmerzen bei Bewegungen bzw. Belastungen wie Klettern an. Nichtsdestotrotz hat er zum Zeitpunkt der dritten Messung bezogen auf den ODI eine schmerzbedingte Funktionseinschränkung im Alltag von 6%. Somit ist bei ihm keine Verbindung zwischen diesen zwei Assessments erkennbar. Dies kann daran liegen, dass der ODI nicht spezifisch auf Sportarten wie Klettern ausgelegt ist, bei der VAS aber darauf eingegangen werden kann (vgl. Schomacher, 2008, 126). Er gibt gleichwohl an, sein SMART-Ziel, welches während des Beratungsgesprächs formuliert wurde, erreicht zu haben und möchte auch keine weitere Therapie in Anspruch nehmen.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Daten bei zwei von drei Patient:innen auch mit dem ODI vergleichen lassen. Dies könnte ein Hinweis auf die Validität beider Assessments sein (vgl. Mannion et al., 2006a). Aufgrund der geringen Datenmenge in dieser Vergleichsstudie kann die Vergleichbarkeit der Daten auch zufällig verursacht sein.

Bei zwei von drei Patientinnen der Kontrollgruppe haben sich die subjektiv empfundenen Schmerzen bei Bewegungen bzw. Belastungen während der ersten Studienphase reduziert und sind anschließend wieder angestiegen. Ein Grund hierfür könnte die Videotherapie zum Schluss der ersten Studienphase gewesen sein. Patientin drei der Kontrollgruppe gibt zum

Zeitpunkt der zweiten und dritten Messung keinerlei Schmerzen bei Bewegungen oder Belastungen an. Somit kann die subjektiv empfundene Schmerzzunahme der anderen zwei Patientinnen auch daran gelegen haben, dass sie während der zweiten Studienphase weniger aktiv waren als in der ersten Studienphase. Dies könnte somit ein Hinweis darauf sein, dass durch eine stetige Aktivität im Alltag die subjektiv empfundenen Schmerzen sinken. Bezogen auf das Review von Hayden et al. sind die vorliegenden Ergebnisse vergleichbar mit deren Ergebnissen, die besagen, dass durch eine häufige Aktivität im Alltag die Schmerzen von Patient:innen mit unspezifischen Rückenschmerzen reduziert werden können (vgl. Hayden et al., 2021). Trotz alledem haben sich die subjektiv empfundenen Schmerzen bei zwei von drei Patientinnen im Verlauf der sieben Wochen insgesamt reduziert. Vergleicht man die vorliegenden Daten mit dem ODI wird deutlich, dass der Wert von allen drei Patientinnen der Kontrollgruppe während der sieben Wochen gesunken ist. Bei Patientin eins und zwei ist diesbezüglich keine Verbindung erkennbar. Lediglich bei Patientin drei ist zu erkennen, dass sie zum Zeitpunkt der zweiten und dritten Messung bei beiden Assessments jeweils einen Wert von Null angibt. Insgesamt haben sich die Schmerzen bei keinen der sechs Patient:innen verschlechtert, sondern, bis auf Patientin zwei der Kontrollgruppe, subjektiv empfunden verbessert. Diese Ergebnisse waren bezogen auf die nationale Versorgungsleitlinie zu nicht spezifischen Kreuzschmerzen auch zu erwarten. Denn durch eine aktive physiotherapeutische Behandlung sind, bezogen auf den Schmerz, sehr gute Behandlungserfolge zu erwarten (vgl. Bundesärztekammer (BÄK) et al., 2017, 40). Mithilfe eines aktiven und individuellen Bewegungsprogrammes für zu Hause, welches Teil dieser Vergleichsstudie war, kann davon ausgegangen werden, dass die Schmerzen, vor allem bei Belastungen sinken (vgl. Falla et al., 2017). Kombiniert man dieses Vorgehen mit einer SMART-Zielformulierung und bestenfalls einem Beratungsgespräch kann davon ausgegangen werden, dass die Patient:innen eigenverantwortlicher daran arbeiten, ihr persönliches Ziel zu erreichen. Dies führt vermutlich zu einer schnelleren subjektiv empfundenen Schmerzlinderung als eine passive physiotherapeutische Behandlung ohne Zielformulierung (vgl. Casser et al., 2016; vgl. Kriese et al., 2010).

Die Ergebnisse der ausgewerteten Fragen des MQOL zeigen in beiden Gruppen einen Anstieg der Lebensqualität innerhalb der sieben Wochen. Die Patient:innen der Interventionsgruppe wiesen zum Zeitpunkt der ersten Messung im Durchschnitt eine höhere Lebensqualität auf als die Patientinnen der Kontrollgruppe. Patientin eins der Interventionsgruppe hatte zum Zeitpunkt der zweiten Messung einen geringeren Wert als bei der ersten Messung, ein Grund hierfür könnten die Schulter- und Nackenschmerzen sein, die sie zum Zeitpunkt der vierten Therapieeinheit angegeben hat. Bis zum Zeitpunkt der dritten Messung hat sich ihr Wert um elf Punkte verbessert, somit hatte sie über den gesamten Zeitraum der Studie einen Anstieg des Grades der Lebensqualität. Auch bezogen auf körperliche Beschwerden, macht sie bei der zweiten und dritten Messung keine Angaben mehr.

Patientin zwei aus der Interventionsgruppe hatte zum Zeitpunkt der zweiten Messung einen Anstieg um zehn Punkte, der dann aber zum Zeitpunkt der dritten Messung wieder auf den Anfangswert gesunken ist. Da sie seit drei Monaten Mutter einer Tochter ist, kann ein Schlafmangel auch ein Grund für die Angabe der Lebensqualität sein. Sie gibt zum Zeitpunkt der dritten Messung bei Frage eins von Teil B Müdigkeit, leichte Erkältung und Abgeschlagenheit an. Das Nachgespräch hat bei dieser Patientin über ein Videotelefonat stattgefunden, da sie kurz zuvor Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person hatte. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass sie ebenfalls an Covid-19 erkrankt war. Dies könnte also ein weiterer Grund für das Sinken der Lebensqualität im Vergleich zum zweiten Messzeitpunkt gewesen sein.

Bei Patient drei der Interventionsgruppe ist die Lebensqualität stetig angestiegen. Die SMART-Zielformulierung und das Beratungsgespräch vor Beginn der Therapie könnte hierfür ausschlaggebend gewesen sein. Vergleicht man die Ergebnisse der Lebensqualität mit denen der Aktivitätsminuten wird sichtbar, dass die Interventionsgruppe im Durchschnitt, vor allem während der zweiten Studienphase, deutlich aktiver waren als die Kontrollgruppe. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich eine andauernde Aktivität positiv auf die Lebensqualität auswirkt. Diese Ergebnisse decken sich auch mit den Ergebnissen von Owen et al. von 2020, die in ihrem Review herausgefunden haben, dass durch ein dauerhaftes Bewegungstraining die psychische Gesundheit der Patient:innen ansteigt (vgl. Owen et al., 2020).

Die durchschnittliche Lebensqualität der Kontrollgruppe ist im Verlauf der Studie geringer angestiegen als die der Interventionsgruppe. Ein Grund für eine geringere Lebensqualität könnte der am 24.02.2022 beginnende Angriffskrieg auf die Ukraine sein. Der erste Messzeitpunkt der Kontrollgruppe fand bei allen Patientinnen unmittelbar nach Beginn des Krieges, Anfang März statt (vgl. Prado, 2022). Ein weiterer Grund hierfür könnte jedoch das Fehlen des Beratungsgesprächs gewesen sein. In einem RCT von Tse et al. wird deutlich, dass die Interventionsgruppe, die ein Beratungsgespräch erhalten hat, nach Abschluss der Studie zufriedener war und die Lebensqualität stärker angestiegen ist als in der Kontrollgruppe (vgl. Tse et al., 2013).

Bei Patientin eins der Kontrollgruppe ist die Lebensqualität von 46 auf 37 Punkte gesunken. Da bei dieser Patientin die letzten zwei Therapieeinheiten über ein Videotelefonat stattgefunden haben, könnte dies ein Grund für den Abfall der Lebensqualität sein, jedoch gibt es hierzu noch keine Untersuchungen. Die Daten können auch zufällig aufgetreten sein bzw. aus Gründen, die die Patientin nicht angeben wollte. Da sich der Wert jedoch bis zum Zeitpunkt der dritten Messung nicht geändert hat, kann auch die Inaktivität der Patientin, vor allem in der zweiten Studienphase ein Grund für die geringe Lebensqualität sein. Die Aktivitätsminuten der Patientin sind während der zweiten Studienphase stark gesunken. Somit könnte dies einen Zusammenhang zwischen den Daten des MQOL und der aufgeschriebenen Aktivitätsminuten

darstellen. Bezogen auf das RCT von Owen et al. scheint es diesbezüglich einen Zusammenhang zu geben (vgl. Owen et al., 2020).

Bei Patientin zwei der Kontrollgruppe ist die Lebensqualität über den gesamten Zeitraum der Studie kontinuierlich angestiegen. Vergleicht man ihre Werte des MQOL mit den Aktivitätsminuten, wird sichtbar, dass sie über den gesamten Zeitraum eine ähnliche Aktivitätszeit aufwies. Dies ist ein weiterer Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen Aktivitätszeit und dem Grad der Lebensqualität. Die Angabe der Freitexte zeigen, dass sie zum Ende der Studie lediglich Schmerzen bei Belastungen angibt. Diese Angaben lassen sich auch mit ihrem subjektiven Schmerzempfinden bei Belastungen vergleichen. Dort gibt sie bei der ersten und letzten Messung einen VAS-Wert von drei an, wohingegen ihr Endwert des subjektiven Schmerzempfindens in Ruhe eins ist.

Bei Patientin drei der Kontrollgruppe kann man erkennen, dass der Wert der Lebensqualität insgesamt um zwei Punkte gesunken ist. Bezogen auf die Aktivitätsminuten der Patientin wird deutlich, dass sie zum Ende der zweiten Studienphase inaktiv geworden ist. Auch bei dieser Patientin scheint es einen Zusammenhang zwischen der Aktivitätszeit und dem Grad der Lebensqualität zu geben.

Insgesamt war zu erwarten, dass die Lebensqualität in beiden Patient:innengruppen ansteigt, da eine individuell gestaltete und aktive physiotherapeutische Behandlung sowie ein Übungsplan für zu Hause eine effektive Möglichkeit für die Steigerung der Lebensqualität ist (vgl. Falla et al., 2017). Das Beratungsgespräch vor Beginn der Therapie, das in der Interventionsgruppe durchgeführt wurde, könnte ein Grund sein, weshalb die Lebensqualität im Durchschnitt in der Interventionsgruppe mehr angestiegen ist als in der Kontrollgruppe. Denn Tse et al. haben in ihrem RCT herausgefunden, dass durch ein Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung die Lebensqualität und die Zufriedenheit der Patient:innen signifikant ansteigt (vgl. Tse et al., 2013). Aufgrund der geringen Datenmenge können die vorliegenden Ergebnisse auch durch Zufall zustande gekommen sein.

Da aber nur einzelne Fragen des Fragebogens ausgewertet wurden, ist die Validität des MQOL eingeschränkt. Die Ergebnisse können nichtsdestotrotz ein Hinweis darauf sein, dass die Lebensqualität der sechs Patient:innen innerhalb der sieben Wochen gestiegen ist, da zu allen Messzeitpunkten dieselben Fragen ausgewertet wurden.

Bei der Auswertung des Bewegungstagebuches können lediglich die Aktivitätsminuten berücksichtigt werden, da die Schmerzangabe anhand der VAS sowie die Angabe über die subjektiv empfundene Anstrengung während der Übungen nicht vollständig ausgefüllt wurden. Insgesamt wird deutlich, dass die Interventionsgruppe im Durchschnitt über die gesamte Zeit aktiver war als die Kontrollgruppe. Die dritte Woche ist die einzige Zeit, in der die Kontrollgruppe im Durchschnitt um 55 Minuten aktiver war als die Interventionsgruppe. Patientin eins und zwei der Interventionsgruppe waren in der dritten Woche ähnlich aktiv wie in den Wochen zuvor.

Lediglich Patient drei der Interventionsgruppe gab eine geringere Aktivitätszeit in dieser Woche an. Ein Grund hierfür könnte eine leichte Erkältung sein, die Patient drei in dieser Woche angegeben hat. Insgesamt ist zu erkennen, dass die durchschnittliche Aktivitätszeit der Interventionsgruppe während der zweiten Studienphase angestiegen ist; vor allem in der letzten Woche ist ein starker Anstieg erkennbar. McGrane et al. haben in ihrem Review von 2015 herausgefunden, dass durch ein Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung in Kombination mit einer physiotherapeutischen Behandlung das Einhalten von Trainingsvorhaben positiv beeinflussen kann (vgl. McGrane et al., 2015). Diese Ergebnisse lassen sich auch auf diese Vergleichsstudie übertragen, denn anhand der zuvor beschriebenen Ergebnisse ist vor allem in der Interventionsgruppe eine andauernde Aktivität, auch über die physiotherapeutische Behandlung hinaus, erkennbar.

Deutlich zu sehen ist ein im Durchschnitt starker Aktivitätsabfall der Kontrollgruppe während der zweiten Studienphase. Da bei allen drei Patientinnen die letzten Behandlungseinheiten über ein Videotelefonat stattgefunden haben, könnte dies die Aktivitätszeit der Patientinnen während der zweiten Studienphase negativ beeinflusst haben. Bei Patientin eins und drei der Kontrollgruppe ist die Aktivitätszeit am stärksten gesunken. Auch der Grad der Lebensqualität ist bei beiden Patientinnen während der zweiten Studienphase gesunken. Es könnte also einen Zusammenhang diesbezüglich geben. Weshalb die Patientinnen während dieser Zeit inaktiver waren, haben sie nicht angegeben. Bei Patientin eins der Kontrollgruppe ist zusätzlich das subjektive Schmerzempfinden bei Belastungen zum Zeitpunkt der dritten Messung gestiegen. Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass es einen Zusammenhang zwischen dem subjektiven Schmerzempfinden bei Belastungen und der Aktivitätsdauer gibt. Patientin zwei der Kontrollgruppe war während der ersten Studienphase geringfügig aktiver als während der zweiten Studienphase. Darüber hinaus gibt sie zum Zeitpunkt der dritten Messung einen VAS-Wert von drei während Belastungen wie Spaziergängen an. Es könnte also bei dieser Patientin zwischen den subjektiv empfundenen Schmerzen bei Belastungen und der Dauer der Aktivitäten einen Zusammenhang geben. Denn zum Zeitpunkt der zweiten Messung, während sie noch aktiver als gegen Ende der zweiten Studienphase war, gab sie einen Wert von eins an. Bei Patientin drei der Kontrollgruppe ist diesbezüglich kein Zusammenhang erkennbar. In der Kontrollgruppe des Reviews von McGrane et al. waren ähnliche Ergebnisse bezüglich der Aktivitätszeit erkennbar. Das Beratungsgespräch vor Beginn der Therapie scheint also einen positiven Einfluss auf die Aktivitätszeit der Patient:innen gehabt zu haben (vgl. McGrane et al., 2015). Aufgrund der geringen Datenmenge in der vorliegenden Vergleichsstudie können die Ergebnisse auch zufällig zustande gekommen sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in beiden Patient:innengruppen das subjektive Schmerzempfinden in Ruhe und die schmerzbedingten Funktionseinschränkungen im Alltag während der sieben Wochen gesunken sind. Die Mobilität der Wirbelsäule sowie der Grad der

Lebensqualität ist zudem in beiden Patient:innengruppen angestiegen. Es scheint also einen Zusammenhang diesbezüglich zu geben. Die Aktivitätszeit ist während der zweiten Studienphase in der Kontrollgruppe gesunken. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung einen positiven Einfluss auf eine langfristig andauernde Aktivität der Patient:innen hat. Darüber hinaus könnte es einen Zusammenhang zwischen der Aktivitätsdauer und dem subjektiven Schmerzempfinden bei Belastungen geben. Denn diese ist in der Interventionsgruppe stetig gesunken bzw. auf demselben Level geblieben und in der Kontrollgruppe, vor allem während der inaktiveren Zeit während der zweiten Studienphase, bei zwei Patientinnen angestiegen. Alle sechs Patient:innen haben eine weiterführende Therapie abgelehnt und konnten ihr Ziel weitestgehend erreichen.

Faktoren wie der beginnende Krieg in der Ukraine, die Covid-19 Pandemie, die geringe Anzahl an Patient:innen sowie die FFP2-Maskenpflicht in der physiotherapeutischen Praxis können die vorliegenden Ergebnisse jedoch auch beeinflusst haben. Nichtsdestotrotz scheint die motivierende Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung sowie einem individuellen Übungsprogramm für zu Hause einen positiven Einfluss auf den Grad der Lebensqualität, das Schmerzempfinden und die Mobilität der Wirbelsäule zu haben.

6.2 Methodische Diskussion der Vergleichsstudie

Im folgenden Abschnitt werden die Stärken und Schwächen der verwendeten Methodik beschrieben und für weitere Forschungen in diesem Bereich Möglichkeiten genannt, um signifikante Aussagen bezüglich der Forschungsfrage und der Hypothesen treffen zu können.

Die behandelnde Therapeutin hat im Nachhinein die Assessments ausgewertet und ist Verfasserin dieser Arbeit. Dies könnte zu Fehlern, sogenannten Bias, in der Datenerhebung bzw. Auswertung geführt haben. Aufgrund des Bearbeitungszeitraumes dieser Arbeit war dies jedoch nicht anders möglich. Um solche Fehler zu minimieren könnte die Datenerhebung und Auswertung von verschiedenen Personen durchgeführt werden.

Da die Patient:innen in dieser Studie nicht verblindet waren, könnte dies dazu geführt haben, dass die Patient:innen der Interventionsgruppe die Assessments oder das Bewegungstagebuch nicht wahrheitsgemäß ausgefüllt haben. Die Aktivitätsminuten, die mithilfe des Bewegungstagebuches ausgewertet wurden, könnten somit nicht der Realität entsprechen.

Weiterhin ist es möglich, dass manche Patient:innen ggf. für das Erledigen von Hausarbeiten Aktivitätsminuten aufgeschrieben haben, wobei andere dies nicht als Aktivität aufgezählt haben. Der Begriff „Aktivität“ müsste also genauer definiert werden.

Bei der Durchführung der Assessments wurde darauf geachtet, dass alle Patient:innen zu allen Messzeitpunkten die gleichen Bedingungen hatten. Somit trugen alle Patient:innen FFP2 Masken und das Ausfüllen der Fragebögen fand alleine in einem Behandlungsraum in der Praxis statt - außer bei der dritten Messung von Patientin zwei der Interventionsgruppe, da sie sich zum Zeitpunkt der dritten Messung in Quarantäne befand. Auch die drei Patientinnen der Kontrollgruppe haben bei der zweiten Messung Fragebögen zu Hause ausgefüllt, da sich zu diesem Zeitpunkt die behandelnde Therapeutin in Quarantäne befand. Nichtsdestotrotz wurde darauf geachtet, dass die Patient:innen bei der BPS eine FFP2 Maske trugen, um hierbei die interne Validität zu gewährleisten. Aufgrund der Anleitung der BPS über ein Videotelefonat könnte diesbezüglich die interne Validität beeinträchtigt sein. Die verwendeten Assessments wurden vor der Anwendung auf ihre Validität geprüft. Bis auf den MQOL sind alle Versionen der Assessments valide. Da nur einzelne Teile des MQOL verwendet wurden, kann hierbei die Validität eingeschränkt sein. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Ergebnisse der Assessments mit Beeinträchtigung der zuvor genannten Punkte in dieser Studie als valide angesehen werden können.

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie sind zum größten Teil mit anderen Studien vergleichbar. Da die Datenlage dieser Studie mit sechs Patient:innen jedoch relativ gering ist, sind die Ergebnisse nicht generalisierbar. Faktoren wie die Maskenpflicht, die Covid-19-Pandemie sowie die zufällige Auswahl der Patient:innen könnten die Validität beeinflusst haben. Um die externe Validität besser gewährleisten zu können, wäre es sinnvoll gewesen, in jeder Patient:innengruppe eine Person mit unspezifischen Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, in der Brustwirbelsäule und im Schulter- Nackenbereich einzubeziehen. Da im Zeitraum der Patient:innenrekrutierung keine Anfragen diesbezüglich an die Praxis gestellt wurden, wurden lediglich Patient:innen mit unspezifischen Schmerzen in der Lendenwirbelsäule einbezogen. Darüber hinaus ist die externe Validität bei der Auswahl der Patient:innen bezogen auf das Geschlecht eingeschränkt, da bei dieser Vergleichsstudie lediglich eine männliche Person beteiligt ist.

Die motivierende Gesprächsführung vor Beginn der Therapie ist in ihrer Reliabilität eingeschränkt. Denn das Gespräch sollte individuell geführt werden und es sollte auf die Bedürfnisse der Patient:innen eingegangen werden (vgl. Weigl, 2019, 17–29). Führt man ein Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung häufiger durch, kann es durch Vorerfahrungen auch zu Veränderungen während des Gespräches kommen. Führt man das Gespräch anhand des zuvor entworfenen Bogens durch, kann es reliabel durchgeführt werden, wobei dabei auf die individuellen Bedürfnisse der Patient:innen eingegangen werden sollte. Die physiotherapeutische Behandlung ist dann reliabel, wenn die Therapeut:innen sich an das Vorgehen aus dem Übungsheft halten und die Dokumentation von zuvor durchgeführten Behandlungen berücksichtigen. Nichtsdestotrotz ist bei der

physiotherapeutischen Behandlung auf die Individualität der Patient:innen zu achten. So wurde bei Patientin eins und Patient drei der Interventionsgruppe z.B. jeweils in einer Therapieeinheit der Hauptfokus auf mobilisierende Übungen des Schulter-Nackensbereiches gelegt, da beide zum Zeitpunkt der Therapie dort akute Schmerzen aufwiesen. Die Dokumentation der Patient:innen befindet sich in Anhang IX. Hätte die behandelnde Therapeutin zu diesem Zeitpunkt mit der geplanten Therapie weitergemacht, könnte es sein, dass die Therapieergebnisse anders ausgefallen wären. Denn eine vertrauensvolle Patient:innen-Therapeut:innenbeziehung kann beim Erreichen von Therapiezielen ausschlaggebend sein (vgl. Sanders et al., 2013). Die verwendeten Assessments wurden vor Beginn der Therapie auf ihre Reliabilität überprüft. Eine hohe Reliabilität konnte bei allen Assessments sichergestellt werden; dies wird in Kapitel 1.7 beschrieben. Die Assessments konnten aufgrund der Quarantäne von Patientin zwei der Interventionsgruppe zum Zeitpunkt der dritten Messung nicht unter gleichen Bedingungen durchgeführt werden, daher ist hierbei die Reproduzierbarkeit eingeschränkt. Auch aufgrund der Quarantäne der behandelnden Therapeutin zum Zeitpunkt der zweiten Messung bei den Patientinnen der Kontrollgruppe ist die Reliabilität eingeschränkt. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass unter normalen Umständen eine Reliabilität der durchgeführten physiotherapeutischen Behandlung und der Assessments vorhanden ist. Lediglich in dieser Vergleichsstudie war dies aufgrund der zuvor genannten Punkte nicht möglich. Die Erhebung und Auswertung der verwendeten Assessments ist bis auf die des MQOL standardisiert und somit auch reliabel. Um herauszufinden, ob ein Beratungsgespräch einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität, den subjektiv empfundenen Schmerz oder die Mobilität der Wirbelsäule hat, wäre eine weitere Studie mit einer größeren Stichprobe und weiteren Therapeut:innen notwendig.

Zusammengefasst lässt sich feststellen:

Aufgrund der teilweise durchgeführten Videotherapie bei den Patientinnen der Kontrollgruppe könnte die Objektivität der erhobenen Daten eingeschränkt sein. Denn die Umgebung und Durchführung der Behandlungseinheiten war nicht bei allen Patient:innen zu allen Zeitpunkten gleich. Da die verwendeten Assessments an sich objektiv sind, kann man davon ausgehen, dass das Ausfüllen der Fragebögen objektiv ist. Die Gütekriterien der verwendeten Assessments werden in Kapitel 1.7 beschrieben. Die Durchführung der BPS ist in ihrer Objektivität eingeschränkt, da diese bei Patientin zwei der Interventionsgruppe und bei den Patientinnen der Kontrollgruppe jeweils einmal über ein Videotelefonat stattgefunden hat. Die Auswertung der Assessments ist in der Objektivität nicht eingeschränkt, da es eine Vorgabe für die Auswertung der bestimmten Assessments gibt. Diese werden auf den jeweiligen Bögen beschrieben und befinden sich in Anhang I, II, III. Die Auswertung des MQOL wurde ebenso wie vorgegeben durchgeführt, jedoch wurden nur die in Kapitel 4.7 beschriebenen Fragen bei der Auswertung berücksichtigt. Somit könnte diesbezüglich die Objektivität eingeschränkt sein.

Eine Möglichkeit wäre gewesen, anstelle des MQOL den SF36 für die Beantwortung der Forschungsfrage bezogen auf die Lebensqualität der Patient:innen zu nutzen (vgl. Ophey, 2016, 77–78).

Sofern die Patient:innen das Bewegungstagebuch wahrheitsgemäß ausgefüllt haben, ist dieses bei der Auswertung der Aktivitätsminuten auch objektiv. Jedoch könnte es dabei auch zu einem Bias der Daten gekommen sein, wenn ein Teil der Patient:innen Aktivitäten aufgeschrieben hat, die für andere Patient:innen nicht als Aktivität gezählt haben. Um diesen Bias zu vermeiden, könnten auf dem Bewegungstagebuch Beispiele beschrieben werden, die als Aktivität gelten und somit auch in die Aktivitätszeit mit aufgenommen werden können.

Um die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit besser mit anderen Studien vergleichen zu können, wäre es sinnvoll gewesen, die Ein- und Ausschlusskriterien noch konkreter zu formulieren. Eine Möglichkeit wäre gewesen, anhand des ODI die schmerzbedingten Funktionseinschränkungen im Alltag in die Ein- und Ausschlusskriterien mit aufzunehmen und beispielsweise nur Patient:innen einzuschließen, die zum Zeitpunkt der ersten Messung mindestens eine Einschränkung zwischen 21-40% aufweisen, um dadurch die Behandlungsergebnisse diesbezüglich deutlicher zu erkennen.

Insgesamt gibt es in dieser Vergleichsstudie keinen systematischen Bias, da die Patient:innenauswahl zufällig stattgefunden hat.

6.3 Beantwortung der Forschungsfrage und Hypothesen

Anhand der zuvor beschriebenen Ergebnisse und Diskussion können Rückschlüsse zu der Beantwortung der Forschungsfrage „Inwiefern begünstigt eine motivierende Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung bei Patient:innen mit unspezifischen, subakuten oder chronischen Rückenschmerzen der Lendenwirbelsäule den Behandlungserfolg, bezogen auf die Intensität der Schmerzen, die Lebensqualität und die Mobilität der Wirbelsäule, im Vergleich zu einer klassischen, aktiven krankengymnastischen Behandlung?“ gezogen werden.

In Bezug auf die erste Nebenhypothese „Eine motivierende Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung bei Patient:innen mit unspezifischen, subakuten oder chronischen Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule begünstigt eine andauernde aktive Lebensform, im Vergleich zu einer klassischen, aktiven krankengymnastischen Behandlung“ geben die vorliegenden Ergebnisse Hinweise darauf, dass ein Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung vor Beginn der Therapie eine andauernde aktive Lebensform begünstigt. Die Aktivitätszeit der Patient:innen der Interventionsgruppe ist innerhalb der sieben Wochen nicht gesunken und sogar während der zweiten Studienphase angestiegen, wobei bei den Patientinnen der Kontrollgruppe die

Aktivitätszeit innerhalb der zweiten Studienphase gesunken ist. Dies könnte dafür sprechen, dass durch das Beratungsgespräch vor Beginn der Therapie eine länger andauernde aktive Lebensform bewirkt wurde.

Da die subjektiv empfundene Anstrengungen während den Übungen, die die Patient:innen angeben konnten nicht ausgewertet werden können, kann kein Rückschluss zu einer Beantwortung der zweiten Nebenhypothese „Eine motivierende Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung bei Patient:innen mit unspezifischen, subakuten oder chronischen Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule begünstigt die Kraftzunahme im Rumpf und in den Beinen, im Vergleich zu einer klassischen, aktiven krankengymnastischen Behandlung.“ und dritten Nebenhypothese „Eine motivierende Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung bei Patient:innen mit unspezifischen, subakuten oder chronischen Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule begünstigt eine erhöhte Krafterhaltung im Rumpf und in den Beinen, im Vergleich zu einer klassischen, aktiven krankengymnastischen Behandlung.“ gezogen werden.

Um Rückschlüsse ziehen zu können, ob die H1-Hypothese „Eine motivierende Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung begünstigt den Behandlungserfolg bei Patient:innen mit unspezifischen, subakuten oder chronischen Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule bezogen auf die Intensität der Schmerzen, die Lebensqualität und die Mobilität der Wirbelsäule, im Vergleich zu einer klassischen, aktiven krankengymnastischen Behandlung“ angenommen werden kann, beziehungsweise die H0-Hypothese „Eine motivierende Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung begünstigt den Behandlungserfolg bei Patient:innen mit unspezifischen, subakuten oder chronischen Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule bezogen auf die Intensität der Schmerzen, die Lebensqualität und die Mobilität der Wirbelsäule, im Vergleich zu einer klassischen, aktiven krankengymnastischen Behandlung nicht“, verworfen werden kann, benötigt es eine größere Stichprobe und eine statistische Auswertung. Nichtsdestotrotz zeigen die vorliegenden Ergebnisse Hinweise auf die Effektivität bezogen auf eine Schmerzlinderung, eine gesteigerte Lebensqualität und eine verbesserte Mobilität der Wirbelsäule bei einer motivierenden Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung. Darüber hinaus scheint eine rein aktive physiotherapeutische Behandlung auch einen positiven Effekt auf die Schmerzlinderung, gesteigerte Lebensqualität und verbesserte Mobilität der Wirbelsäule zu haben.

7 Fazit

In der Interventionsgruppe sowie der Kontrollgruppe sind die Prozentangaben der schmerzbezogenen Einschränkungen im Alltag, die anhand des ODI gemessen wurden, gesunken. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die motivierende Gesprächsführung in Kombination mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung die schmerzbezogenen Funktionseinschränkungen im Alltag sinken lässt. Darüber hinaus scheint aber auch eine systematische aktive physiotherapeutische Behandlung einen positiven Einfluss auf schmerzbezogene Funktionseinschränkungen zu haben.

Bezogen auf die Mobilität der Wirbelsäule, die anhand der BPS gemessen wurde, scheint die motivierende Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung einen positiven Behandlungserfolg zu haben. Die Interventionsgruppe hat sich hierbei im Durchschnitt um 1,67 Punkte mehr verbessert als die Kontrollgruppe. Da der Abstand zwischen der Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe gering ist, scheint auch die aktive physiotherapeutische Behandlung ohne Gespräch einen positiven Effekt bezogen auf die Mobilität der Wirbelsäule zu haben.

Das subjektive Schmerzempfinden, welches mithilfe der VAS gemessen wurde, zeigt, dass sich die Schmerzen aller sechs Patient:innen innerhalb der sieben Wochen verringert haben, wobei das subjektive Schmerzempfinden bei den Patient:innen der Interventionsgruppe bei Belastung oder Bewegung gesunken ist, wohingegen bei zwei Patientinnen der Kontrollgruppe das subjektive Schmerzerleben während der zweiten Studienphase wieder leicht angestiegen ist. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass das subjektive Schmerzempfinden bei Bewegungen oder Belastungen durch ein Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung sinkt und die betroffenen Patient:innen weniger Schmerz verspüren.

Die Lebensqualität, die mithilfe eines Auszuges des MQOL gemessen wurde, hat sich in beiden Gruppen verbessert. Nichtsdestotrotz scheint sich der Grad der Lebensqualität in der Interventionsgruppe um sechs Punkte mehr verbessert zu haben als in der Kontrollgruppe. Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass die motivierende Gesprächsführung in Verbindung mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung einen größeren Effekt auf eine gesteigerte Lebensqualität hat als die aktive physiotherapeutische Behandlung ohne die motivierende Gesprächsführung.

In Bezug auf die Aktivitätsminuten der Patient:innen wird sichtbar, dass die Interventionsgruppe, vor allem während der zweiten Studienphase, im Durchschnitt aktiver war als die Kontrollgruppe. Dies könnte auch ein Hinweis auf die Effektivität der motivierenden Gesprächsführung in Kombination mit einer aktiven physiotherapeutischen Behandlung sein.

Die Autor:innen der nationalen Versorgungsleitlinie zu nicht spezifischen Kreuzschmerzen betonen die Bedeutung einer Bewegungstherapie in Kombination mit edukativen Maßnahmen als primäre Behandlung von subakuten und chronischen, nicht-spezifischen Rückenschmerzen. Demnach ist das Vorgehen in der vorliegenden Vergleichsstudie in beiden Patient:innengruppen leitlinienorientiert, wobei die Patient:innen der Interventionsgruppe durch das Beratungsgespräch vor Beginn der Therapie individueller beraten werden konnten (vgl. Weigl, 2019, 9–10).

Da in Deutschland aktuell fast jede dritte Person an subakuten oder chronischen Rückenschmerzen leidet, könnte die vorliegende Vergleichsstudie dabei helfen, diese Patient:innengruppe effektiver zu behandeln (vgl. Statista, 2022). Durch das Übungsprogramm für zu Hause ist die Kontaktzeit zu den Patient:innen im besten Falle reduziert, da sie mithilfe des Übungsprogrammes womöglich weniger Rezepte für eine Schmerzlinderung benötigen.

Aufgrund des demografischen Wandels der deutschen Gesellschaft könnte eine Implementierung eines Beratungsgesprächs in die Physiotherapie dazu führen, dass die Patient:innen vermehrt eigenständig zu Hause aktive Übungen durchführen. Dadurch kann die Patient:innenversorgung in der Physiotherapie sichergestellt werden, denn insgesamt wird die Kontaktzeit zu den Patient:innen reduziert (vgl. Owen et al., 2020).

Durch ein Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung erscheint es möglich, dass die Selbstwirksamkeit der Patient:innen gefördert wird. Dadurch werden Patient:innen mit unspezifischen Rückenschmerzen, die meist einen multidimensionalen Grund haben, beim Umgang mit den Schmerzen in ihrem Alltag unterstützt und gemeinsam mit den Therapeut:innen Strategien erarbeiten, die bei der Schmerzlinderung helfen können. Mithilfe dieses Ansatzes wird das biopsychosoziale Modell vermehrt in die physiotherapeutische Behandlung integriert und es werden Möglichkeiten geschaffen, die Patient:innen multidimensional zu behandeln (vgl. Daluiso-King et al., 2022).

Anhand der zuvor beschriebenen Ergebnisse wird deutlich, dass eine Integration des biopsychosozialen Modells durch das Konzept der motivierenden Gesprächsführung mit Blick auf die Behandlungsergebnisse, bezogen auf eine Schmerzlinderung, eine Steigerung der Lebensqualität sowie eine Steigerung der Mobilität der Wirbelsäule, sinnvoll ist. Darüber hinaus wird deutlich, dass die Behandlungsergebnisse durch die Anwendung einer leitlinienorientierten aktiven physiotherapeutischen Behandlung, bezogen auf eine Schmerzlinderung, eine Steigerung der Lebensqualität sowie eine Steigerung der Wirbelsäulenmobilität, positiv ausfallen. Ein individuell angepasstes Übungsprogramm für die Patient:innen scheint ebenso einen positiven Effekt auf die Behandlungserfolge zu haben. Des Weiteren scheint ein strukturiertes Übungsheft mit schriftlichen Erklärungen, Abbildungen und Videos den Patient:innen dabei zu helfen, dass sie die Übungen über einen Zeitraum von mindestens sieben Wochen kontinuierlich durchführen können. Jedoch hat die Aktivitätszeit bei den Patient:innen der

Interventionsgruppe einen länger anhaltenden Effekt gehabt als bei den Patientinnen der Kontrollgruppe. Dies könnte darauf hinweisen, dass ein Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung eine länger anhaltende Motivation für die Durchführung von Übungen zu Hause bewirkt. Die Nutzung eines Bewegungstagebuches in der Physiotherapie scheint für die Patient:innen eine Option für die Eigenkontrolle zu sein und könnte die Aktivitätszeit der Patient:innen positiv beeinflussen (vgl. Bant et al., 2017; Parzanka et al., 2015).

Zusammenfassend kann man sagen, dass das entworfene Konzept, also die Implementierung einer motivierenden Gesprächsführung sowie eine rein aktive Behandlung in Kombination mit einem individuellen Übungsprogramm für zu Hause eine leitlinienorientierte physiotherapeutische Behandlung darstellt, denn die nationale Versorgungsleitlinie zu nicht spezifischen Kreuzschmerzen fordert bei Patient:innen mit subakuten oder chronischen Rückenschmerzen in erster Linie eine aktive Therapie mit darin enthaltenen edukativen Maßnahmen (vgl. Bundesärztekammer (BÄK) et al., 2017, 39–42). Ergänzend scheint ein Beratungsgespräch nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung sinnvoll, das möglicherweise zu einem nachhaltigen Therapieerfolg beitragen kann. Da unspezifische Rückenschmerzen oft einen multidimensionalen Grund haben, kann durch die motivierende Gesprächsführung auf viele Dimensionen Rücksicht genommen werden (vgl. Daluiso-King et al., 2022). Da die vierzigminütige Einheit für das Beratungsgespräch jedoch noch nicht von den Krankenkassen übernommen wird, könnte dies zum aktuellen Zeitpunkt lediglich privat über die Patient:innen abgerechnet werden.

8 Ausblick

Die Implementierung des entworfenen Konzeptes könnte eine Möglichkeit sein, die Kontaktzeit zu Patient:innen mit unspezifischen subakuten oder chronischen Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule zu verkürzen. Durch dieses Vorgehen könnte die Selbstwirksamkeit der Patient:innen gefördert werden und die Kosten des Gesundheitswesens würden voraussichtlich längerfristig sinken. Um diese Vermutung zu überprüfen, wäre eine größer angelegte Studie notwendig. Für weitere Forschungsarbeiten könnte diese Vergleichsstudie als Grundlage dienen. Des Weiteren wäre es eine Möglichkeit, das entworfene Konzept weiterzuentwickeln und als Fortbildung anzubieten. Dadurch könnte eine zusätzliche Studie mit einer größeren Patient:innenanzahl durchgeführt werden, um die bisherigen Ergebnisse zu überprüfen und signifikante Aussagen treffen zu können.

Eine weitere Möglichkeit wäre es, eine Studie mit unterschiedlichen Beschwerdebildern durchzuführen. Um dies durchzuführen, müsste das entworfene Konzept passend zu der jeweiligen

Leitlinie angepasst werden. Davon könnte gegebenenfalls ein größerer Patient:innenkreis profitieren.

Darüber hinaus wäre es wichtig, dass eine physiotherapeutische Beratung auch in Deutschland als Kassenleistung abgerechnet werden kann, um die Patient:innenversorgung zu optimieren und multidimensional zu gestalten (vgl. Sauer, 2017). Die Einführung der Blankoverordnung in die Physiotherapie könnte eine Möglichkeit sein, eine Beratung nach dem Konzept der motivierenden Gesprächsführung abzurechnen. Jedoch ist bisher noch nicht klar, wann diese in Deutschland eingeführt wird und für welche Krankheitsbilder sie gelten soll (vgl. Buchner, 2020).

Sollte die physiotherapeutische Ausbildungsstruktur vom aktuellen DQR4 Standard auf den europäischen- DQR6 Standard angepasst werden und zu einem grundständigen Studiengang etabliert werden, könnte dies eine Möglichkeit sein, eine Beratung als Kassenleistung in der Physiotherapie anbieten zu können (vgl. Borgetto, Rübiger, Rottenecker, Hansen, Pfingsten & Wasner, 2019, 41–42). Ob eine Akademisierung der Physiotherapie notwendig ist, um eine physiotherapeutische Beratung als Kassenleistung abrechnen zu können, müsste in einer weiterführenden Studie überprüft werden.

Literaturverzeichnis

- Abdel Shaheed, C., Maher, C. G., Williams, K. A. & McLachlan, A. J. (2014). Interventions available over the counter and advice for acute low back pain: systematic review and meta-analysis. *The journal of pain*, 15(1), 2–15.
- Allmendinger, S. (2020). Systemtheorie: ein neuer Weg in der Physiotherapie? *PT Zeitschrift für Physiotherapeuten*, 72(03), 53–57.
- Bant, H., Perrot, G., Enzler, M., Lutz-Diriwächter, C., Ophey, M. & Rolli Salathé, C. (Hg.). (2017). *Lumbale Rückenbeschwerden: Aktive Rehabilitation in der Physiotherapie* (1. Auflage). Stuttgart, New York: Georg Thieme Verlag.
- Bark, S. & Wache, T. (2017). Lösungsorientierte Beratung in der Physiotherapie – Die Wunderfrage! *physiopraxis*, 15(09), 30–33.
- Boonstra, A. M., Schiphorst Preuper, H. R., Reneman, M. F., Posthumus, J. B. & Stewart, R. E. (2008). Reliability and validity of the visual analogue scale for disability in patients with chronic musculoskeletal pain. *International journal of rehabilitation research. Internationale Zeitschrift für Rehabilitationsforschung. Revue internationale de recherches de readaptation*, 31(2), 165–169.
- Borgetto, B., Rübiger, J., Rottenecker, J., Hansen, H., Pflingsten, A. & Wasner, M. (2019). Akademisierung: Die vollständige hochschulische Ausbildung in der Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie ist notwendig und machbar. *physioscience*, 15(01), 41–42.
- Buchner, R. (2020). „Eine Art kastrierter Direktzugang“ – Update zur Blankoverordnung. *physiopraxis*, 18(04), 16–17.
- Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) & Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) (Hg.). (2017). *Nationale VersorgungsLeitlinie Nicht-spezifischer Kreuzschmerz – Langfassung* (2. Auflage).
- Casser, H.-R., Hasenbring, M., Becker, A. & Baron, R. (2016). *Rückenschmerzen und Nackenschmerzen*. Berlin, Heidelberg: Springer. Retrieved from.
- Cohen, R. (2017). *McGill Quality of Life Questionnaire, Revised (German Version)*. Retrieved from https://www.dgpalliativmedizin.de/images/MQOL-R_%C3%9Cbersetzung_11.9.2017.pdf (abgerufen am 29.05.2022).
- Cramer, H., Lauche, R., Haller, H. & Dobos, G. (2013). A systematic review and meta-analysis of yoga for low back pain. *The Clinical journal of pain*, 29(5), 450–460.
- DAK. (8. Mai 2022). *Aktiv mit Bewegungstagebuch*. Retrieved from <https://kita.fit-4-future.de/blog/aktiv-mit-bewegungstagebuch> (abgerufen am 08.05.2022).
- Daluiso-King, G. & Hebron, C. (2022). Is the biopsychosocial model in musculoskeletal physiotherapy adequate? An evolutionary concept analysis. *Physiotherapy theory and practice*, 38(3), 373–389.
- Domenech, J., Sánchez-Zuriaga, D., Segura-Ortí, E., Espejo-Tort, B. & Lisón, J. F. (2011). Impact of biomedical and biopsychosocial training sessions on the attitudes, beliefs, and recommendations of health care providers about low back pain: a randomised clinical trial. *Pain*, 152(11), 2557–2563.
- Engers, A., Jellema, P., Wensing, M., van der Windt, D. A. W. M., Grol, R. & van Tulder, M. W [M. W.] (2008). Individual patient education for low back pain. *The Cochrane database of systematic reviews*. Vorab-Onlinepublikation.
- Falla, D. & Hodges, P. W. (2017). Individualized Exercise Interventions for Spinal Pain. *Exercise and sport sciences reviews*, 45(2), 105–115.

- Franke, H., Franke, J.-D. & Fryer, G. (2014). Osteopathic manipulative treatment for nonspecific low back pain: a systematic review and meta-analysis. *BMC musculoskeletal disorders*, 15, 286.
- Furlan, A. D., Giraldo, M., Baskwill, A., Irvin, E. & Imamura, M. (2015). Massage for low-back pain. *The Cochrane database of systematic reviews*. Vorab-Onlinepublikation.
- Haring, R. (2019). *Gesundheitswissenschaften*. Berlin, Heidelberg: Springer. Retrieved from.
- Hayden, J. A., Ellis, J., Ogilvie, R., Malmivaara, A. & van Tulder, M. W [Maurits W.] (2021). Exercise therapy for chronic low back pain. *The Cochrane database of systematic reviews*, 9.
- Hendrick, P., Te Wake, A. M., TikkiSETTY, A. S., Wulff, L., Yap, C. & Milosavljevic, S. (2010). The effectiveness of walking as an intervention for low back pain: a systematic review. *European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society*, 19(10), 1613–1620.
- Henschke, N., Ostelo, R. W., van Tulder, M. W [Maurits W.], Vlaeyen, J. W., Morley, S., Assendelft, W. J. & Main, C. J. (2010). Behavioural treatment for chronic low-back pain. *The Cochrane database of systematic reviews*. Vorab-Onlinepublikation.
- Holtzman, S. & Beggs, R. T. (2013). Yoga for chronic low back pain: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Pain research & management*, 18(5), 267–272.
- Hüter-Becker, A. & Dölken, M. (Hg.). (2015). *Physiolehrbuch. Physiotherapie in der Orthopädie* (3. Aufl.) Stuttgart: Thieme.
- Intellimed. (2022). *Heilmittel-Richtlinie und Heilmittelkatalog: Das Standardwerk für die regelkonforme Verordnung von Heilmitteln* (Stand April 2022). Ludwigsburg, Württ: Intellimed. Retrieved from.
- Jamil, A., Javed, A. & Iqbal, M. A. (2021). Effects of motivational interviewing with conventional physical therapy on rehabilitation of chronic musculoskeletal disorders: A quasi-experimental study. *JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association*, 71(4), 1123–1127.
- Jekauc, D., Wagner, M. O., Kahlert, D. & Woll, A. (2013). Reliabilität und Validität des MoMo-Aktivitätsfragebogens für Jugendliche (MoMo-AFB). *Diagnostica*, 59(2), 100–111.
- Kamper, S. J., Apeldoorn, A. T., Chiarotto, A., Smeets, R. J. E. M., Ostelo, R. W. J. G., Guzman, J. & van Tulder, M. W [Maurits W.] (2014). Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for chronic low back pain. *The Cochrane database of systematic reviews*. Vorab-Onlinepublikation.
- Kappis, B. (2020). Ziele, Inhalte und Methoden der Schmerzedukation. *Der Schmerzpatient*, 3(02), 58–64.
- Kim, B. & Yim, J. (2020). Core Stability and Hip Exercises Improve Physical Function and Activity in Patients with Non-Specific Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial. *The Tohoku journal of experimental medicine*, 251(3), 193–206.
- Köhler, H. (2019). *Bürgerliches Gesetzbuch* (84. Aufl.) München: dtv.
- Krämer, A. & Böhrs, S. (2016). How Do Consumers Evaluate explainer Videos? An Empirical Study on the Effectiveness and Efficiency of Different explainer Video Formats. *Journal of Education and Learning*, 6(1), 254.
- Kriese, M., Clijsen, R., Taeymans, J. & Cabri, J. (2010). Segmentale Stabilisation zur Behandlung von lumbalen Rückenschmerzen: Ein systematisches Review [Segmental stabilization in low back pain: a systematic review]. *Sportverletzung Sport-schaden : Organ der Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin*, 24(1), 17–25.

- Larsen, C., van Lessen, T. & Hager-Forstenlechner, E. (2020). *Medical Yoga professional: Spiraldynamik trifft Hatha-Yoga* (2. überarbeitete Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag. Retrieved from.
- Lo, R. S., Woo, J., Zhoc, K. C., Li, C. Y., Yeo, W., Johnson, P., Mak, Y. & Lee, J. (2001). Cross-cultural validation of the McGill Quality of Life questionnaire in Hong Kong Chinese. *Palliative medicine*, *15*(5), 387–397.
- Lua, P. L., Salek, S., Finlay, I. & Lloyd-Richards, C. (2005). The feasibility, reliability and validity of the McGill Quality of Life Questionnaire-Cardiff Short Form (MQOL-CSF) in palliative care population. *Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation*, *14*(7), 1669–1681.
- Lüthi, H. (2007). Lebensqualität transparent machen. *physiopraxis*, *5*(05), 34–35.
- Magnussen, L., Strand, L. I [Liv I.] & Lygren, H. (2004). Reliability and validity of the back performance scale: observing activity limitation in patients with back pain. *Spine*, *29*(8), 903–907.
- Mannion, A. F., Junge, A., Grob, D., Dvorak, J. & Fairbank, J. C. T. (2006a). Development of a German version of the Oswestry Disability Index. Part 2: sensitivity to change after spinal surgery. *European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society*, *15*(1), 66–73.
- Mannion, A. F., Junge, A., Grob, D., Dvorak, J. & Fairbank, J. C. T. (2006b). *Oswestry Disability Index (ODI) Deutsche Version*. Fortbildungen für orthopädische Medizin und Manuelle Therapie. Retrieved from <https://www.digotor.info/Downloads/Scores/ODI.pdf?m=1609282393&> (abgerufen am 29.05.2022).
- Marin, T. J., van Eerd, D., Irvin, E., Couban, R., Koes, B. W., Malmivaara, A., van Tulder, M. W [Maurits W.] & Kamper, S. J. (2017). Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for subacute low back pain. *The Cochrane database of systematic reviews*, *6*.
- McGrane, N., Galvin, R., Cusack, T. & Stokes, E. (2015). Addition of motivational interventions to exercise and traditional physiotherapy: a review and meta-analysis. *Physiotherapy*, *101*(1), 1–12.
- Mehrkens, A. (2018). Wirbelsäulen-OP nur bei 100%iger Indikation. *Der Schmerzpatient*, *1*(03), 130–133.
- Merk, J., Fischle, G. & Pappon, R. (2007). Stark im Team. *physiopraxis*, *5*(05), 22–25.
- Messner, T. (2016). Motivational Interviewing: Ein Ansatz zur Stärkung der Eigenmotivation in der Ernährungsberatung. *Ernährungs Umschau*, 94-105.
- Messner, T. (2019). Interagieren statt belehren – Motivational Interviewing in die Praxis integrieren. *physiopraxis*, *17*(11/12), 30–33.
- Opey, M. (2016). *Aktive Rehabilitation bei lumbalen Rückenbeschwerden* (H. Bant, Hg.) (1. Auflage). Stuttgart: Thieme.
- OPTICA. (29. Mai 2022). *Die Videotherapie in der Physiotherapie*. Retrieved from <https://www.optica.de/wissenswert/detail/eilmeldung-einigung-bei-der-videotherapie-in-der-physiotherapie> (abgerufen am 29.05.2022).
- Orrock, P. J. & Myers, S. P. (2013). Osteopathic intervention in chronic non-specific low back pain: a systematic review. *BMC musculoskeletal disorders*, *14*, 129.
- Owen, P. J., Miller, C. T., Mundell, N. L., Verswijveren, S. J. J. M., Tagliaferri, S. D., Brisby, H., Bowe, S. J. & Belavy, D. L. (2020). Which specific modes of exercise training are most effective for treating low back pain? Network meta-analysis. *British journal of sports medicine*, *54*(21), 1279–1287.
- Parreira, P. d. C. S., Da Costa, L. C. M., Hespanhol, L. C., Lopes, A. D. & Costa, L. O. P. (2014). Current evidence does not support the use of Kinesio Taping in clinical practice: a systematic review. *Journal of physiotherapy*, *60*(1), 31–39.

- Parzanka, S., Fortmann, S. & Deck, R. (2015). Reha-Nachsorge „Neues Credo“: Der Einfluss von Bewegungstagebüchern auf den Reha-Erfolg bei orthopädischen Rehabilitanden. *Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin*, 25(05), 248–253.
- Patti, A., Bianco, A., Paoli, A., Messina, G., Montalto, M. A., Bellafiore, M., Battaglia, G., Iovane, A. & Palma, A. (2015). Effects of Pilates exercise programs in people with chronic low back pain: a systematic review. *Medicine*, 94(4).
- Pfeffer, A., Neurorehabilitation, T. & St. Gallen (2010). Assessment: McGill Quality of Life Questionnaire (MQOL) – Lebensqualität bis zum Schluss im Blick haben. *physiopraxis*, 8(11/12), 48–49.
- Prado, S. S. (24. Februar 2022). News des Tages - Nachrichten vom 24. Februar 2022. *Süddeutsche Zeitung*. Retrieved from <https://www.sueddeutsche.de/politik/news-nachrichten-ukraine-krieg-sparkasse-zinsstreit-bundesregierung-1.5536326>.
- Robert Gründler & Roland Schulz GbR. (2020). *Skalierung von Wichtigkeit und Zuversicht*. Retrieved from https://www.wissensimpuls.de/media/m4_3_skalierung.pdf (abgerufen am 15.06.2022).
- Sanders, T., Foster, N. E., Bishop, A. & Ong, B. N. (2013). Biopsychosocial care and the physiotherapy encounter: physiotherapists' accounts of back pain consultations. *BMC musculoskeletal disorders*, 14, 65.
- Sauer, K. (2017). Blick in die Niederlande – Physiotherapeutische Beratung als Kasernenleistung. *physiopraxis*, 15(11/12), 13–15.
- Schäfer, B. (2016). Trainingskompetenz bei chronischen Rückenschmerzen – Empowern. *physiopraxis*, 14(10), 36–38.
- Schmidt, C. O., Raspe, H., Pfingsten, M., Hasenbring, M., Basler, H. D., Eich, W. & Kohlmann, T. (2007). Back pain in the German adult population: prevalence, severity, and sociodemographic correlates in a multiregional survey. *Spine*, 32(18), 2005–2011.
- Schmidtlein, O., Keller, M. & Kurz, E. (2013). Testbatterie für Aktive. *physiopraxis*, 11(04), 26–29.
- Schneider, C. (2008). Therapeut, Experte oder Coach. *physiopraxis*, 6(01), 42–44.
- Schneider, C. (2010). Coaching in der Physiotherapie – Professionelle Gesundheitsberatung. *physiopraxis*, 8(01), 40–42.
- Schomacher, J. (2008). Gütekriterien der visuellen Analogskala zur Schmerzbewertung. *physioscience*, 4(03), 125–133.
- Sindhu, B. S., Shechtman, O. & Tuckey, L. (2011). Validity, reliability, and responsiveness of a digital version of the visual analog scale. *Journal of hand therapy : official journal of the American Society of Hand Therapists*, 24(4), 356–364.
- Stang, R. (2016). Von einer additiven zu einer integrierten (Lern-)Raumgestaltung. *Hessische Blätter für Volksbildung*, Artikel 1/2016, 74–81.
- Statista (25. Januar 2022). Statistiken zu Rückenschmerzen. *Statista*. Retrieved from https://de.statista.com/themen/1364/rueckenschmerzen/#topicHeader__wrapper.
- Strand, L. I [Liv Inger], Moe-Nilssen, R. & Ljunggren, A. E. (2002). Back Performance Scale for the assessment of mobility-related activities in people with back pain. *Physical therapy*, 82(12), 1213–1223.
- Tal, A. (2012). Rückenschmerzen im Alltag bestimmen. *physiopraxis*, 7(07/08), 46–47.
- Thong, I. S. K., Jensen, M. P., Miró, J. & Tan, G. (2018). The validity of pain intensity measures: what do the NRS, VAS, VRS, and FPS-R measure? *Scandinavian journal of pain*, 18(1), 99–107.

- Tse, M. M. Y., Vong, S. K. S. & Tang, S. K. (2013). Motivational interviewing and exercise programme for community-dwelling older persons with chronic pain: a randomised controlled study. *Journal of clinical nursing*, 22(13-14), 1843–1856.
- Verra, M. (2009). Funktioneller Leistungstest für den Rücken. *physiopraxis*, 7(11/12), 50–51.
- Weigl, T. (2019). *Motivierende Gesprächsführung: Eine Einführung*. Wiesbaden: Springer.
- Wertli, M. M., Rasmussen-Barr, E., Held, U., Weiser, S., Bachmann, L. M. & Brunner, F. (2014). Fear-avoidance beliefs-a moderator of treatment efficacy in patients with low back pain: a systematic review. *The spine journal : official journal of the North American Spine Society*, 14(11), 2658–2678.
- Weyerstahl, T. & Stauber, M. (2013). *Gynäkologie und Geburtshilfe* (4. Aufl.) Stuttgart: Thieme.
- Widmer, C. & Beach, C. (2010). Anwendung standardisierter Assessments für Kreuzschmerzpatienten: Einfluss auf das Clinical Reasoning von Physiotherapeuten. *physioscience*, 6(01), 2–12.

Anhang

I. Der Oswestry Disability Index (ODI)

Oswestry Disability Index (deutsche Version (Mannion et al. 2006))

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus. Er soll uns darüber informieren, wie Ihre Rücken- (oder Bein-) Probleme Ihre Fähigkeit beeinflussen, den Alltag zu bewältigen. Wir bitten Sie, jeden Abschnitt zu beantworten. Kreuzen Sie in jedem Abschnitt nur die Aussage an, die sie heute am besten beschreibt.

X	Schmerzstärke
	Ich habe momentan keine Schmerzen.
	Die Schmerzen sind momentan sehr schwach.
	Die Schmerzen sind momentan mäßig.
	Die Schmerzen sind momentan ziemlich stark.
	Die Schmerzen sind momentan sehr stark.
	Die Schmerzen sind momentan so schlimm wie nur vorstellbar.
Körperpflege (Waschen, Anziehen, etc.)	
	Ich kann meine Körperpflege normal durchführen, ohne dass die Schmerzen dadurch stärker werden.
	Ich kann meine Körperpflege normal durchführen, aber es ist schmerzhaft.
	Meine Körperpflege normal durchzuführen ist schmerzhaft und ich bin langsam und vorsichtig.
	Ich brauche bei der Körperpflege etwas Hilfe, bewältige das meiste aber selbst.
	Ich brauche täglich Hilfe bei den meisten Aspekten der Körperpflege.
	Ich kann mich nicht selbst anziehen, wasche mich mit Mühe und bleibe im Bett.
Heben	
	Ich kann schwere Gegenstände heben, ohne dass die Schmerzen dadurch stärker werden.
	Ich kann schwere Gegenstände heben, aber die Schmerzen werden dadurch stärker.
	Schmerzen hindern mich daran, schwere Gegenstände vom Boden zu heben, aber es geht, wenn sie geeignet stehen (z.B. auf einem Tisch).
	Schmerzen hindern mich daran, schwere Gegenstände zu heben, aber ich kann leichte bis mittelschwere Gegenstände heben, wenn sie geeignet stehen.
	Ich kann nur sehr leichte Gegenstände heben.
	Ich kann überhaupt nichts heben oder tragen.
Gehen	
	Schmerzen hindern mich nicht daran, so weit zu gehen, wie ich möchte.
	Schmerzen hindern mich daran, mehr als 1-2 km zu gehen.
	Schmerzen hindern mich daran, mehr als 0,5 km zu gehen.
	Schmerzen hindern mich daran, mehr als 100 m zu gehen.
	Ich kann nur mit einem Stock oder Krücken gehen.
	Ich bin die meiste Zeit im Bett und muss mich zur Toilette schleppen.

X	Sitzen
	Ich kann auf jedem Stuhl so lange sitzen, wie ich möchte.
	Ich kann auf meinem Lieblingsstuhl so lange sitzen, wie ich möchte.
	Schmerzen hindern mich daran, länger als 1 Stunde zu sitzen.
	Schmerzen hindern mich daran, länger als eine halbe Stunde zu sitzen.
	Schmerzen hindern mich daran, länger als 10 Minuten zu sitzen.
	Schmerzen hindern mich daran, überhaupt zu sitzen.
	Stehen
	Ich kann so lange stehen, wie ich möchte, ohne dass die Schmerzen dadurch stärker werden.
	Ich kann so lange stehen, wie ich möchte, aber die Schmerzen werden dadurch stärker.
	Schmerzen hindern mich daran, länger als 1 Stunde zu stehen.
	Schmerzen hindern mich daran, länger als eine halbe Stunde zu stehen.
	Schmerzen hindern mich daran, länger als 10 Minuten zu stehen.
	Schmerzen hindern mich daran, überhaupt zu stehen.
	Schlafen
	Mein Schlaf ist nie durch Schmerzen gestört.
	Mein Schlaf ist gelegentlich durch Schmerzen gestört.
	Ich schlafe auf Grund von Schmerzen weniger als 6 Stunden.
	Ich schlafe auf Grund von Schmerzen weniger als 4 Stunden.
	Ich schlafe auf Grund von Schmerzen weniger als 2 Stunden.
	Schmerzen hindern mich daran, überhaupt zu schlafen.
	Sexualleben
	Mein Sexualleben ist normal und die Schmerzen werden dadurch nicht stärker.
	Mein Sexualleben ist normal, aber die Schmerzen werden dadurch stärker.
	Mein Sexualleben ist nahezu normal, aber sehr schmerzhaft.
	Mein Sexualleben ist durch Schmerzen stark eingeschränkt.
	Ich habe auf Grund von Schmerzen fast kein Sexualleben.
	Schmerzen verhindern jegliches Sexualleben.
	Sozialleben
	Mein Sozialleben ist normal und die Schmerzen werden durch nicht stärker.
	Mein Sozialleben ist normal, aber die Schmerzen werden dadurch stärker.
	Schmerzen haben keinen wesentlichen Einfluss auf mein Sozialleben, außer dass sie meine eher aktiven Interessen, z.B. Sport, einschränken.
	Schmerzen schränken mein Sozialleben ein und ich gehe nicht mehr so oft aus.
	Schmerzen schränken mein Sozialleben auf mein Zuhause ein.
	Ich habe auf Grund von Schmerzen kein Sozialleben.

X	Reisen
	Ich kann überallhin reisen und die Schmerzen werden dadurch nicht stärker.
	Ich kann überallhin reisen, aber die Schmerzen werden dadurch stärker.
	Trotz starker Schmerzen kann ich länger als 2 Stunden unterwegs sein.
	Ich kann auf Grund von Schmerzen höchstens 1 Stunde unterwegs sein.
	Ich kann auf Grund von Schmerzen nur kurze notwendige Fahrten unter 30 Minuten machen.
	Schmerzen hindern mich daran, Fahrten zu machen, außer zur medizinischen Behandlung.

Auswertung:

- Die Aussagen jeder Kategorie werden mit einem Zahlenwert versehen:
 - 0: keine Funktionseinschränkung (entspricht immer der ersten Aussage der jeweiligen Kategorie)
 - 5: stärkste Funktionseinschränkung (entspricht immer der letzten Aussage in der jeweiligen Kategorie)
 - 1-4: geringe-starke Funktionseinschränkung (Aussagen 2-5)
- Der Gesamtwert wird mit 2 multipliziert und üblicherweise in % angegeben.
 - Je höher der Wert, desto größer ist die Funktionseinschränkung
- Klassifikation: Die Werte können nach Fairbank (2000) in 5 Schweregrade eingeteilt werden:
 - 0-20%: minimale Funktionseinschränkung
 - 21-40%: moderate Funktionseinschränkung
 - 41-60%: starke Funktionseinschränkung
 - 61-80%: sehr starke Funktionseinschränkung
 - 81-100%: pflegebedürftig (bettlägerig) oder psychosozial extrem überlagert
- Test-Retest-Reliabilität: exzellent 0,96 (ICC)
- Standardisierter Messfehler:
 - 3,4 oder 9,2% (Mannion et al. 2006)
 - 4,24 (Johnsen 2013)
- MDC (95%):
 - 9 Punkte (Mannion 2006)
 - 13,47 Punkte (Monticone 2012)
 - 11,75 (Johnsen 2013)
- MCID:
 - 5-17 Punkte, 30-50% Reduktion (Schwind 2013)
 - 12,8 Punkte (Park 2016, Johnsen 2013)

Quellen:

Fairbank JC, Pynsent PB. The Oswestry Disability Index. Spine. 2000; 25: 2940.

Johnsen LG, Hellum C, Nygaard OP et al. Comparison of the SF6D, the EQ5D, and the Oswestry disability index in patients with chronic low back pain and degenerative disc disease. BMC Musculoskeletal Disorders. 2013; 14: 148.

Mannion AF, Junge A, Fairbank JC et al. Development of a German version of the disability index. Part 1: cross-cultural adaptation, reliability, and validity. European Spine Journal. 2006; 15: 55.

Monticone M, Baiardi P, Vanti C et al. Responsiveness of the Oswestry Disability Index and the Roland Morris Disability Questionnaire in Italian subjects with sub-acute and chronic low back pain. European Spine Journal. 2012; 21: 122.

Park P, Okonkwo DO, Nguyen S. Can a Minimal Clinically Important Difference Be Achieved in Elderly Patients with Adult Spinal Deformity Who Undergo Minimally Invasive Spinal Surgery? World Neurosurgery. 2016; 86: 168.

Schwind J, Learman K. Different minimally important clinical difference (MCID) scores lead to different clinical prediction rules for the Oswestry disability index for the same sample of patients. Journal of Manual and Manipulative Therapy. 2013; 21: 71.

II. Die Back Performance Scale (BPS)

Back Performance Scale:

Test	Bewegung	Ergebnis	Erreichtes Ergebnis
Socken Test	Sitzende Position: Greifen Sie Ihre Fußspitzen, ein Fuß nach dem anderen.	0: Kann einfach die Fußspitzen greifen mit beiden Händen. 1: Kann die Fußspitzen mit Anstrengung greifen 2: Kann bis zu den Knöcheln und darüber hinaus des Fußes greifen (aber nicht zu den Fußspitzen) 3: Kann wenn dann gerade so die Knöchel greifen	
Aufhebe Test	Stehende Position: Heben Sie ein Stück Papier vom Boden auf (3 mal in unterschiedlichen Varianten)	0: Kann das Papier ohne Probleme mehrfach aufheben 1: Kann das Papier mit wenig Anstrengung aufheben 2: Kann das Papier mit stärkeren Anstrengungen aufheben und braucht evtl. Unterstützung 3: Kann das Papier nicht aufheben oder nur mit externer Hilfe.	
Langsitz Test	Aus einer liegenden Position aufrollen bis in den Lang-Sitz mit entspannten Armen	0: Kommt ohne Probleme in den Langsitz 1: Kommt mit sichtbaren Anstrengungen in einen „halben“ Langsitz 2: Kommt in eine Ausrechte Position vom 8. Bis 12. Brustwirbel 3: Kommt in eine Aufrechte Position bis zum 8. Brustwirbel bzw. darüber.	
Finger Boden Abstand	Stehende Position: Füße sind 10 cm auseinander, die Knie sind gestreckt: Bringen Sie die Fingerspitzen so nah zum Boden wie Sie können	0: Kommt bis zum Boden: 0 cm 1: zwischen 0 und 20 cm 2: zwischen 20 und 40 cm 3: über 40 cm	
Hebe Test	Heben Sie die 5 Kilo schwere Kiste so häufig Sie können auf die 76 cm hohe Bank. Die Zeit wird auf eine Minute gestoppt.	0: über 15 mal 1: zwischen 10 und 15 al 2: zwischen 0 und 10 mal 3: gar nicht	

Ergebnis Gesamt:

III. Der McGill Quality of Life Questionnaire (MQOL)

McGILL QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE Revised® (German Version)

Anleitung

Dieser Fragebogen besteht aus Aussagen, jeweils gefolgt von zwei gegensätzlichen Antworten. Die entsprechenden Ziffern reichen von einem Antwortextrem zum anderen.

Bitte kreisen Sie die Ziffer zwischen 0 und 10 auf der Skala ein, die für Sie am ehesten zutrifft.

Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten.

Ehrliche Antworten sind für die Auswertung am meisten hilfreich.

BEISPIEL:

Ich habe Hunger:

Überhaupt nicht	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	extrem
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------------

- Wenn Sie auch nicht nur eine Spur hungrig sind, würden Sie die 0 einkreisen.
- Wenn Sie ein kleines bisschen hungrig sind (sie haben gerade gegessen, hätten aber noch Platz für eine Nachspeise), würden Sie die 1, 2 oder 3 einkreisen.
- Wenn Sie mäßigen Hunger haben (weil bald Essenszeit ist), würden Sie die 4, 5 oder 6 einkreisen.
- Wenn Sie sehr hungrig sind (weil Sie den ganzen Tag nichts gegessen haben), würden Sie die 7,8 oder 9 einkreisen.
- Wenn Sie extrem hungrig sind, würden Sie die 10 einkreisen.

BEGINNEN SIE HIER

Bitte beantworten Sie die Fragen so, wie Sie sich **in den letzten zwei Tagen** gefühlt haben.

TEIL A Gesamte/Globale Lebensqualität

A. Unter Berücksichtigung aller Lebensbereiche (beispielsweise körperlich, emotional, sozial, spirituell und finanziell) war meine Lebensqualität während der letzten zwei Tage (48 Stunden):

Sehr schlecht	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sehr gut
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------

Bitte fahren Sie auf der nächsten Seite fort...

TEIL B Körperlich

1. Während der letzten zwei Tage (48 Stunden) waren meine körperlichen Symptome (wie zum Beispiel Schmerzen, Übelkeit, Müdigkeit und andere): *

Kein Problem	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ein riesiges Problem
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------

**Falls Sie, während der letzten zwei Tage, keine körperlichen Symptome oder Probleme hatten, kreisen Sie '0 – kein Problem' ein und fahren Sie mit Aussage 2 fort.*

Bitte zählen Sie die körperlichen Symptome auf, die problematisch waren (bitte schreiben Sie deutlich):

2. Während der letzten zwei Tage (48 Stunden) ging es mir:

Körperlich schrecklich	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Körperlich sehr gut
-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------------------------

3. Körperlich nicht in der Lage zu sein, die Dinge zu tun, die ich gerne machen wollte, war während der letzten zwei Tage (48 Stunden):

Kein Problem	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ein riesiges Problem
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------

Bitte fahren Sie auf der nächsten Seite fort...

TEIL C Gefühle und Gedanken

4. Während der letzten zwei Tage (48 Stunden) war ich deprimiert:

Gar nicht	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	extrem
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------------

5. Während der letzten zwei Tage (48 Stunden) war ich nervös oder beunruhigt:

Gar nicht	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	extrem
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------------

6. Wie oft waren Sie während der letzten zwei Tage (48 Stunden) traurig?

Nie	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	immer
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--------------

7. Wenn ich während der letzten zwei Tage (48 Stunden) an die Zukunft dachte, hatte ich:

Keine Angst	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sehr große Angst
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------------------------

8. Während der letzten zwei Tage (48 Stunden) war mein Leben:

Absolut sinnlos und ohne Ziel	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sehr sinnvoll und zielgerichtet
--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--

9. Wenn ich über mein ganzes Leben nachdenke, habe ich bezüglich der Erreichung meiner Lebensziele:

Keinerlei Fortschritte gemacht	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sie vollständig erreicht
---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------------------------------

Bitte fahren Sie auf der nächsten Seite fort...

10. Während der letzten zwei Tage (48 Stunden) war das Ausmaß an Kontrolle, das ich über mein Leben hatte:

Kein Problem	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ein riesiges Problem
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------

11. Während der letzten zwei Tage (48 Stunden) war ich mit mir als Mensch zufrieden:

Stimmt gar nicht	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Stimmt völlig
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------------------

TEIL D Sozial

12. Während der letzten zwei Tage (48 Stunden) war die Kommunikation mit den Menschen, die mir nahe stehen:

schwierig	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sehr einfach
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------------------

13. Während der letzten zwei Tage (48 Stunden) waren meine Beziehungen zu den Menschen, die mir nahe stehen:

Distanzierter als ich es möchte	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sehr eng
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------

14. Während der letzten zwei Tage (48 Stunden) fühlte ich mich unterstützt:

Gar nicht	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Voll und ganz
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------------------

Vielen Dank!

IV. Das Bewegungstagebuch

Mein Bewegungstagebuch

Name:

Woche Von:

bis:

Mein Ziel in dieser Woche:

Habe ich mein Ziel diese Woche erreicht?

Allgemeines Ziel:

Wochentag	Art der Bewegung/ Namen der Übungen Intensität (Anstrengung) der Übungen (0-10)	Dauer (in Minuten)	Anzahl der Sätze (der Übungen)	Schmerzintensität
Montag				<p>Während den Übungen:</p> <p>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kein Schmerz schlimmster vorstellbarer Schmerz</p> <p>Im Tagesverlauf:</p> <p>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kein Schmerz schlimmster vorstellbarer Schmerz</p>
Dienstag				<p>Während den Übungen:</p> <p>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kein Schmerz schlimmster vorstellbarer Schmerz</p> <p>Im Tagesverlauf:</p> <p>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kein Schmerz schlimmster vorstellbarer Schmerz</p>

Wochentag	Art der Bewegung/ Namen der Übungen Intensität (Anstrengung) der Übungen (0-10)	Dauer (in Minuten)	Anzahl der Sätze (der Übungen)	Schmerzintensität (0-10)
Mittwoch				<p>Während den Übungen:</p>
Donnerstag				<p>Während den Übungen:</p>
Freitag				<p>Während den Übungen:</p>

Wochentag	Art der Bewegung/ Namen der Übungen Intensität (Anstrengung) der Übungen (0-10)	Dauer (in Minuten)	Anzahl der Sätze (der Übungen)	Schmerzintensität (0-10)
Samstag				<p>Während den Übungen:</p>
Sonntag				<p>Während den Übungen:</p>

V. Der Anamnesebogen für die Motivierende Gesprächsführung

Beziehungsaufbau:

Vorgehen erklären, Anteilnahme zeigen, partnerschaftliches Verhalten aufbauen.

1. Beschreiben Sie Ihre Schmerzen und Ihre Einschränkungen im Alltag.
 - a. Wie ist die Schmerzsituation und die Sensibilitätsstörung am Arbeitsplatz?

 - b. Beschreiben Sie Ihren Tagesablauf und Situationen, in denen es Ihnen gut geht

Reflexion: Ihre Rückenschmerzen bereiten Ihnen in Situation XY Probleme, durch Situation XY empfinden Sie eine Erleichterung der Schmerzen bzw. der Sensibilitätsstörungen.

Zusammenfassung:

Fokussierung:

Auf einen gemeinsamen Nenner kommen, feststellen, dass die Schmerzen bzw. die Sensibilitätsstörungen vermutlich aufgrund von Bewegungsmangel aufgetreten sind

2. Wie empfinden Sie die Schmerzen bei Bewegung? (Schmerz-Skala abfragen in Ruhe und Bewegung)

3. (Beschreiben Sie Ihren Tagesablauf in Bezug auf Bewegung im Alltag)

Evokation:

4. Was könnten Gründe sein, dass sie in Situation XY Schmerzen haben?

5. Was könnten Gründe für Sie sein, Bewegung in Ihren Alltag zu integrieren?

6. Auf einer Skala von 0-10, wie wichtig ist es Ihnen, Bewegung in den Alltag zu integrieren. (warum schon Ziffer XY und nicht XY?)
 - a. Was bräuchte es denn, dass Ihnen Bewegung wichtiger wird, z.B. Ziffer XY?
7. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie es schaffen Bewegung in Ihren Alltag zu integrieren, auf einer Skala von 0-10? (Warum schon Ziffer XY und nicht XY)
8. Wenn Sie sich Ihren zukünftigen Alltag vorstellen, was wünschen Sie sich?
9. Wenn Sie vermehrt Bewegung in Ihren Alltag integrieren möchten, wie könnten Sie vorgehen?
10. Was muss sich aus Ihrer Sicht verändern?
11. Ist es in Ordnung, wenn ich Ihnen aus meiner Sicht einige Möglichkeiten nenne? Darf ich Ihnen berichten, was andere an dieser Stelle unternommen haben?
12. Jeder Mensch bringt unterschiedliche Eigenschaften und Fähigkeiten mit. wo sehen Sie Ihre individuellen Stärken bezogen auf das Thema Schmerzbewältigung und Bewegungsförderung im Alltag?

Möglichkeiten: sofern Frage 11 mit ja beantwortet wird:

Bewegung die Spaß macht in den Alltag integrieren

Realistische Ziele setzen

Klein anfangen

Was wissen Sie über das aktive Training zur Verbesserung Ihrer Schmerzen?

Was interessiert Sie besonders an unserem Vorgehen und dem darin integrierten Hausaufgabenübungsprogramm?

Abfragen von Red-Flags:

13. Haben Sie Symptome wie Lähmungserscheinungen, Spastik, Taubheitsgefühl in einem oder beiden Beinen?

14. Kam es zu einer massiven Verschlechterung Ihrer Beschwerden in den letzten 2 Wochen?

15. Liegt Ihren Beschwerden ein Ereignis bzw. eine Verletzung zugrunde?

a. Wenn ja, wie lange liegt diese zurück?

16. Haben Sie permanent Schmerzen (keine 10 Minuten am Tag schmerzfrei)?

17. Haben Sie in den letzten Monaten ungewollt Gewicht verloren?

18. Leiden Sie unter häufigen Infekten?

19. Haben Sie erhöhte Temperatur, Fieber oder Schüttelfrost?

20. Leiden Sie unter Symptomen wie Schwindel, Übelkeit oder Erbrechen?

21. Haben Sie Gleichgewichtsprobleme oder Gangstörungen?

Veränderung planen:

Zusammenfassung der zuvor genannten Punkte. Erkenntnisse der Therapeutin zusammenfassen

Herausarbeiten was Teil des Pat. daran ist. (Schriftlich auf Tagebuch festhalten)

Was denken Sie über....

Was möchten Sie also tun?

Optionen gemeinsam beleuchten

SMART-Ziel: Zielformulierung für die Patient:innen auf das Bewegungstagebuch schreiben

S- Spezifisch:

M- Messbar:

A-Attraktiv:

R- Realistisch:

T- Terminiert:

Durchführung der Back Performance Scale. Weiteres Vorgehen besprechen, Wichtigkeit der aktiven Komponente beschreiben

VI. Die Übungsübersicht, passend zum Übungsheft

Übersichtsplan

Mobilisation des Rückens					
Name der Übung	Seitenzahl	Anzahl der Sätze	Anzahl der Wdh.	Variante (A, B, C)	Abwandlungen
Katzenbuckel	3				
Rotation in Rückenlage	4				
Position des Kindes	5				
Der herabschauende Hund	6				
Die Kobra	7				

Kräftigung des Rückens					
Name der Übung	Seitenzahl	Anzahl der Sätze	Anzahl der Wdh.	Variante (A, B, C)	Abwandlungen
Stabilisation der Wirbelsäule	8				
Diagonale im Vierfüßlerstand	9				
Superman/Superwoman	10				
Superman/Superwoman mit Armbewegung	11				
Scheibenwischer	12				
Die Brücke	13				

Kräftigung des Bauches					
Name der Übung	Seitenzahl	Anzahl der Sätze	Anzahl der Wdh.	Variante (A, B, C)	Abwandlungen
Sit-up mit exzentrischem Fokus	14				
Russian Twist	15				
Roll in's	16				
Bergsteiger/Bergsteigerin	17				
Fahrrad fahren	18				
Straight-Leg-Raise	19				

Kräftigung der Beine					
Name der Übung	Seitenzahl	Anzahl der Sätze	Anzahl der Wdh.	Variante (A, B, C)	Abwandlungen
Kniebeuge	20				
Die Brücke	21				
Ausfallschritt	22				
Einbeinige Kniebeuge	23				
Sitz an der Wand	24				
Dreifüßlerstand	25				
Der Hund, der das Beinchen hebt	26				

Kräftigung des oberen Rückens					
Name der Übung	Seitenzahl	Anzahl der Sätze	Anzahl der Wdh.	Variante (A, B, C)	Abwandlungen
Kobra in Bewegung	27				
Superman/Superwoman mit Armbewegung	28				
Zurück Drücken	29				
Armkreise rückwärts und vorwärts	30				
Sitz an der Wand	31				

Dehnung der Brust					
Name der Übung	Seitenzahl	Anzahl der Sätze	Anzahl der Wdh.	Variante (A, B, C)	Abwandlungen
Dehnung der Brust	32				
Wanddehnung der Brust	33				

Rumpfstabilität					
Name der Übung	Seitenzahl	Anzahl der Sätze	Anzahl der Wdh.	Variante (A, B, C)	Abwandlungen
Unterarmstütz	34				
Bärgang	35				
Liegestütz auf den Knien	36				
Seitstütz	37				
Superman/Superwoman halten	38				

SCAN ME

VII. Das Übungsheft

Übungsheft

Physio Plus

BY MARIA SCHWARZER
PHYSIOTHERAPIE BUDENHEIM

Übungsheft als Orientierung für das Training zuhause

Dies ist eine Zusammenstellung von Übungen, die Sie zuhause durchführen können. Bitte führen Sie diese Übungen nicht ohne meine Beratung durch.

Die Erklärung, die Zielsetzung, die Fotos sowie die Videos sollen Ihnen dabei helfen, die Übungen korrekt auszuführen und den Sinn dahinter erklären. Die QR-Codes zu den Videos können Sie mit einer entsprechenden App auf Ihrem mobilen Gerät (Handy, Tablet) einscannen und gelangen so zu den Videos. Bei manchen Geräten kann dazu direkt die Handy-Kamera-App verwendet werden. Für die digitale Version dieses Übungsheftes ist auch ein Link hinterlegt. Sie gelangen über „Hier klicken“ zu den entsprechenden Videos.

Kontinuität und Regelmäßigkeit sind für ein erfolgreiches Training essenziell. Da unsere Therapiezeit jedoch begrenzt ist, ist das Training zuhause ein wesentlicher Teil der Therapie, der für das Erreichen Ihrer Ziele notwendig ist. Um Sie dabei möglichst gut zu unterstützen, nutzen wir die Therapiezeit für das Erarbeiten eines Trainingskonzeptes und das Erlernen der korrekten Ausführung der Übungen.

Funktionelles Training bedeutet vereinfacht, einen Alltagsreiz nachzuahmen und diesen über die Therapie hinaus zu trainieren. Einige Übungen erscheinen Ihnen möglicherweise anfangs schwierig, aber es gilt: „Der Weg ist das Ziel“. Bleiben Sie also dran und nehmen Sie dabei auch kleine Erfolge wahr.

Bei Fragen und Anregungen können Sie sich gerne jederzeit unter melden.

Alle Bilder, Tondateien, Videodateien sowie die verwendeten Erklärungen sind urheberrechtlich geschützt und gehören Maria Schwarzer (2022).

Inhaltsverzeichnis

Mobilisation der Wirbelsäule.....	3
Kräftigung des Rückens.....	8
Kräftigung des Bauches.....	14
Kräftigung der Beine.....	20
Kräftigung des oberen Rückens.....	27
Dehnung der Brust.....	32
Rumpfstabilität.....	34

Mobilisation der Wirbelsäule

Katzenbuckel

Ausgangsposition:

Endposition:

QR-Code zum Video:

[Hier klicken](#)

Durchführung:

Starten Sie im Vierfüßlerstand mit geradem Rücken, schulterbreit voneinander entfernten Händen und hüftbreit positionierten Knien. Machen Sie ein Hohlkreuz, indem Sie langsam ausatmen, den Bauch in Richtung Boden hängen lassen und gleichzeitig den Kopf strecken. Machen Sie einen Katzenbuckel, indem Sie langsam einatmen, den Rücken rund machen und das Kinn zur Brust ziehen. Wechseln Sie langsam zwischen diesen beiden Positionen ab.

Wiederholen Sie diese Übung ca. 10x.

Ziel der Übung: Aktive Mobilisation der Wirbelsäule in die Beugung und Streckung.

Rotation in Rückenlage		
Ausgangsposition:	Endposition:	QR-Code zum Video:
 Hier klicken		
<p>Durchführung: Legen Sie sich auf den Rücken, stellen Sie Ihre Beine auf und strecken Sie Ihre Arme zu beiden Seiten aus. Atmen Sie aus und bewegen Sie beide Knie zur Seite, während Sie Ihren Kopf zur gegenüberliegenden Seite drehen. Atmen Sie ein und kehren Sie in die Mitte zurück.</p> <p>Wiederholen Sie die Übung ca. 10x, wobei Sie Hüften und Kopf zur jeweils anderen Seite drehen.</p>		
<p>Ziel der Übung: Aktive Mobilisation der Wirbelsäule in die Rotation.</p>		

Position des Kindes

Ausgangsposition:

Endposition:

Durchführung:

Starten Sie im Vierfüßlerstand mit geradem Rücken, schulterbreit voneinander entfernte Hände und etwas weiter als hüftbreit positionierte Knie. Bewegen Sie Ihr Becken nach hinten soweit Sie kommen. Lassen Sie die Hände dort, wo Sie sind und strecken Sie ggf. noch weiter nach vorne, sodass Ihre Wirbelsäule lang wird.

Halten Sie diese Übung ca. fünf tiefe Atemzüge.

Ziel der Übung: Aktive Mobilisation der Wirbelsäule und der Schultern in die Beugung, bzw. Streckung der Schultern. Entspannung der Wirbelsäule.

Herabschauender Hund

Ausgangsposition:

Endposition:

(Achten Sie auf einen geraden Rücken)

QR-Code zum Video:

[Hier klicken](#)

Durchführung:

Stellen Sie sich ca. hüftbreit hin und nehmen Sie das Kinn zur Brust, krabbeln Sie nun langsam mit den Händen an den Beinen herab, bis Sie am Boden sind. Laufen Sie nun mit den Händen so weit nach vorne, dass Ihr Gesäß die höchste Stelle Ihres Körpers ist.

Halten Sie die Position des herabschauenden Hundes für fünf tiefe Atemzüge.

Ziel der Übung: Dehnung der Beine (Hinterseiten), Entspannung für den Rücken und Kräftigung der Schultern.

Die Kobra		
Ausgangsposition:	Endposition:	QR-Code zum Video:
 Hier klicken		
<p>Durchführung: Legen Sie sich auf den Bauch und stellen Sie Ihre Hände neben die Schultern auf den Boden. Drücken Sie nun Ihren Oberkörper hoch, hierbei bleibt das Gesäß und die Beine flach auf dem Boden liegen. Achten Sie darauf, dass die Schulter weit entfernt von den Ohren sind und die Halswirbelsäule gerade ist.</p> <p>Halten Sie diese Position für fünf tiefe Atemzüge.</p>		
<p>Ziel der Übung: Aktive Mobilisation der Wirbelsäule in die Streckung, Kräftigung der Schultern und der Schulterblatt-Muskulatur.</p>		

Kräftigung des Rückens

Stabilisation der Wirbelsäule

Ausgangsposition:

Endposition:

QR-Code zum Video:

[Hier klicken](#)

Durchführung:

Legen Sie sich auf den Rücken, stellen Sie Ihre Beine auf und legen Sie Ihre Arme seitlich neben dem Körper ab. Legen Sie nun eine Hand in die Lendenhöhle und drücken Sie aktiv bei der Ausatmung Ihren Rücken in Ihre Hand bzw. auf den Boden. Spannen Sie bei der Ausatmung zusätzlich Ihren Bauch mit an. Halten Sie Ihre Lendenwirbelsäule für 10 flache Atemzüge auf dem Boden und halten Sie Ihren Bauch dabei leicht angespannt.

Variation A: Rutschen Sie während der zehn flachen Atemzüge mit jeweils einer Ferse abwechselnd nach hinten und wieder nach vorne Richtung Gesäß.

Variation B: Legen Sie die Fersen weiter entfernt vom Gesäß ab und heben Sie abwechselnd eine Ferse ab und ziehen Sie das Knie Richtung Brust während Sie die Spannung im Rumpf halten.

Variation C: Legen Sie die Fersen weiter entfernt vom Gesäß ab und heben Sie die Fersen gemeinsam vom Boden ab und ziehen Sie die Knie Richtung Brust während Sie die Spannung im Rumpf halten.

Ziel der Übung: Stabilisation der Wirbelsäule (auch für andere Übungen als Grundlage Wichtig) und Ansteuerung der segmentalen Muskulatur.

Diagonale im Vierfüßlerstand		
Ausgangsposition:	Endposition:	QR-Code zum Video:
 Hier klicken		
<p>Durchführung: Starten Sie im Vierfüßlerstand mit geradem Rücken, schulterbreit voneinander entfernten Händen, leicht gebeugten Ellenbogen und hüftbreit positionierten Knien. Wenden Sie in dieser Position die Stabilisation der Wirbelsäule an. Strecken Sie nun ein Arm nach vorne und das gegenüberliegende Bein nach hinten. Führen Sie anschließend das Knie und den Ellenbogen unter dem Bauch zusammen und Strecken Sie sie wieder aus. Führen Sie diese Bewegung langsam und kontrolliert 10x pro Diagonale durch.</p> <p>Variation A: Führen Sie in der gestreckten Position drei bis fünf pulsierende Bewegungen des Armes nach oben und unten durch. Variation B: Führen Sie in der gestreckten Position drei bis fünf pulsierende Bewegungen des Beines nach oben und unten durch. Variation C: Führen Sie in der gestreckten Position drei bis fünf pulsierende Bewegungen des Armes und des Beines nach oben und unten durch.</p>		
<p>Ziel der Übung: Stabilisation der Wirbelsäule, Kräftigung der Rumpfmuskulatur, auch die seitliche Muskulatur durch die Diagonale.</p>		

Superman/ Superwoman

Ausgangsposition:

Endposition:

QR-Code zum Video:

[Hier klicken](#)

Durchführung:

Legen Sie sich auf den Bauch und bringen Sie Ihre Arme im 90 Grad Winkel (Schulter und Ellenbogen) neben den Kopf, das Kinn ist zur Brust geneigt. Wenden Sie nun die Stabilisation der Wirbelsäule an. Nun heben Sie die Arme und die Brust vom Boden ab, halten die Position kurz und gehen dann langsam wieder runter. Achten Sie darauf während der Übung die Brust nicht abzulegen. Wiederholen Sie diese Übung 8-10x.

Tipp: Atmen Sie bei der Bewegung nach oben ein und bei der Bewegung nach unten aus.

Variation A: Heben Sie die Beine gestreckt bei der Bewegung nach oben mit vom Boden ab.

Variation B: Bringen Sie bei der Bewegung nach oben die Arme in eine gestreckte Haltung über den Kopf.

Variation C: Heben Sie die gestreckten Arme und die gestreckten Beine zusammen mit ab.

Ziel der Übung: Kräftigung des unteren Rückens, Aktivierung der Schulterblattmuskulatur. Ab Variation A: Kräftigung des Gesäßes und der Beinhinterseiten.

Superman/ Superwoman mit Armbewegung

Ausgangsposition:

Endposition:

QR-Code
zum Video:

[Hier klicken](#)

Durchführung:

Legen Sie sich auf den Bauch und bringen Sie Ihre Arme im 90 Grad Winkel (Schulter und Ellenbogen) neben den Kopf, das Kinn ist zur Brust geneigt. Wenden Sie nun die Stabilisation der Wirbelsäule an. Nun heben Sie die Arme und die Brust vom Boden ab, halten die Position und bewegen Sie die Arme in eine gestreckte Haltung nach vorne und wieder zurück in die 90 Grad halte. Wiederholen Sie diese Übung 8-10x.

Tipp: Atmen Sie bei der Bewegung nach vorne aus und bei der Bewegung nach hinten ein.

Variation A: Heben Sie die Beine Gestreckt vom Boden ab und spannen Sie Ihr Gesäß dabei mit an.

Variation B: Bewegen Sie die Arme gestreckt nach vorne und in einem gestreckten Bogen nach hinten bis zum Gesäß.

Ziel der Übung: Kräftigung des unteren Rückens und Kräftigung der Schulterblattmuskulatur. Ab Variation A: Kräftigung des Gesäßes und der Beinhinterseiten.

Scheibenwischer

Ausgangsposition:

Endposition:

QR-Code zum Video:

[Hier klicken](#)

Durchführung:

Legen Sie sich auf den Bauch und bringen Sie Ihre Arme im 90 Grad Winkel (Schulter und Ellenbogen) neben den Kopf, das Kinn ist zur Brust geneigt. Wenden Sie nun die Stabilisation der Wirbelsäule an. Nun heben Sie die Arme und die Brust vom Boden ab, halten die Position und schauen Sie nun abwechselnd nach rechts und nach links. Wiederholen Sie diese Übung 8-10x pro Seite.

Tipp: Atmen Sie bei der Bewegung nach oben ein und bei der Bewegung nach unten aus.

Variation A: Heben Sie die Beine Gestreckt bei der Bewegung nach oben mit vom Boden ab.

Ziel der Übung: Kräftigung des unteren Rückens und Kräftigung der seitlichen Rumpfmuskulatur. Bei Variation A: Kräftigung des Gesäßes und der Beinhinterseiten.

Die Brücke		
Ausgangsposition:	Endposition:	QR-Code zum Video:
 Hier klicken		
<p>Durchführung: Legen Sie sich auf den Rücken und stellen Sie die Beine auf. Bevor Sie mit der Übung beginnen führen Sie bitte die Stabilisation der Wirbelsäule durch und halten diese. Heben Sie nun das Becken an bis eine gerade Linie zwischen den Schultern und den Knien entsteht. Führen Sie diese Bewegung 10x durch und achten Sie darauf Ihr Gesäß anzuspannen.</p> <p>Tipp: Bei der Bewegung nach oben einatmen und bei der Bewegung nach unten ausatmen.</p> <p>Variation A: Strecken Sie ein Bein und führen Sie die Brücke einbeinig durch, wechseln Sie nach jeder Bewegung das Bein.</p> <p>Variation B: Strecken Sie ein Bein und führen Sie die Brücke für fünf bis acht Wiederholungen auf dem einen Bein durch und wechseln Sie anschließend das Bein.</p>		
<p>Ziel der Übung: Stabilisation der Wirbelsäule, Kräftigung des unteren Rückens, der Beinhinterseiten und des Gesäßes.</p>		

Kräftigung des Bauches

Sit-up mit exzentrischem Fokus

Ausgangsposition:

Endposition:

QR-Code zum Video:

[Hier klicken](#)

Durchführung:

Legen Sie sich auf den Rücken und stellen Sie die Beine auf. Bringen Sie das Kinn zur Brust und nehmen Sie die Hände hinter den Kopf. Bevor Sie mit der Übung beginnen führen Sie bitte die Stabilisation der Wirbelsäule durch und halten diese. Gehen Sie nun mit dem Oberkörper langsam so weit nach oben wie Sie können, halten Sie die Position kurz und versuchen Sie den Rückweg so langsam wie möglich und mit gerader Wirbelsäule durchzuführen. Führen Sie diese Übung 10x durch.

Tipp: Bei der Bewegung nach oben einatmen und bei der Bewegung nach unten ausatmen.

Ziel der Übung: Kräftigung des Bauches v.a. durch die Haltearbeit oben und einen langsamen Rückweg.

Russian-Twist		
Ausgangsposition:	Endposition:	QR-Code zum Video:
 Hier klicken		
<p>Durchführung: Setzen Sie sich auf die Matte und stellen Sie die Beine an. Lehnen Sie sich nun mit dem Oberkörper so weit nach hinten, dass Sie eine Spannung der Muskulatur im Bauch wahrnehmen. Führen Sie die Stabilisation der Wirbelsäule durch und halten diese. Bewegen Sie nun Ihre Arme immer von rechts nach links ohne die Spannung im Bauch zu verlieren. Bewegen Sie die Arme jeweils 10x zu den Seiten.</p> <p>Variation A: Heben Sie bei der Ausführung die Fersen vom Boden ab. Umso weiter Sie sich nach hinten lehnen, umso größer wird die Spannung im Bauch.</p> <p>Ziel der Übung: Kräftigung des Bauches, v.a. der seitlichen Bauch- und Rumpfmuskulatur. Bei Variation zusätzliche Kräftigung der Beinvorderseiten.</p>		

Roll-in's		
Ausgangsposition:	Endposition:	QR-Code zum Video:
 Hier klicken		
<p>Durchführung: Legen Sie sich auf den Rücken, stellen Sie die Beine auf und bringen Sie Ihre Arme neben den Körper. Bevor Sie mit der Übung beginnen führen Sie bitte die Stabilisation der Wirbelsäule durch und halten diese. Rollen Sie nun Ihre Beine ein und heben Ihr Gesäß einige Zentimeter von der Matte ab. Achten Sie darauf, den Rückweg langsam und kontrolliert durchzuführen. Führen Sie diese Übung 10x durch.</p> <p>Tipp: Bei der Bewegung nach oben einatmen und bei der Bewegung nach unten ausatmen.</p>		
<p>Ziel der Übung: Kräftigung der unteren Bauchmuskulatur und der Beinvorderseiten (v.a. durch einen langsamen Rückweg).</p>		

Bergsteiger/ Bergsteigerin		
Ausgangsposition:	Endposition:	QR-Code zum Video:
 Hier klicken		
<p>Durchführung: Begeben Sie sich in die Liegestützposition mit leicht gebeugten Ellenbogen und führen Sie die Stabilisation der Wirbelsäule durch. Nun bringen Sie abwechselnd ein Knie Richtung Brust und stellen es wieder auf. Führen Sie die Bewegung langsam und kontrolliert durch legen Sie Ihren Fokus auf die Spannung im Bauch.</p> <p>Führen Sie diese Übung 10x pro Bein aber abwechselnd durch.</p>		
<p>Ziel der Übung: Stabilisation des Rumpfes und der Wirbelsäule, Kräftigung des Bauches bei der Bewegung der Knie Richtung Brust. Kräftigung der Schultermuskulatur.</p>		

Fahrrad fahren		
Ausgangsposition:	Endposition:	QR-Code zum Video:
 Hier klicken		
<p>Durchführung: Legen Sie sich auf den Rücken und bringen Sie die Beine in eine 90 Grad Position (Hüfte und Knie). Bringen Sie das Kinn zur Brust und nehmen Sie die Hände hinter den Kopf. Bringen Sie nun den rechten Ellenbogen in Richtung des linken Knies (sie müssen sich nicht berühren), danach bringen Sie den linken Ellenbogen in Richtung des rechten Knies. Führen Sie diese Übung 10x pro Diagonale durch.</p> <p>Tipp: Bei der Bewegung nach oben einatmen und bei der Bewegung nach unten ausatmen.</p> <p>Variation A: Führen Sie die Übung mit gestreckten Beinen durch.</p> <p>Ziel der Übung: Kräftigung der seitlichen Bauch- und Rumpfmuskulatur sowie der Beinvorderseiten.</p>		

Straight-Leg-Raise

Ausgangsposition:

Endposition:

QR-Code zum Video:

[Hier klicken](#)

Durchführung:

Legen Sie sich auf den Rücken, stellen Sie die Beine auf und bringen Sie Ihre Arme leicht seitlich unter Ihr Gesäß. Bevor Sie mit der Übung beginnen, führen Sie bitte die Stabilisation der Wirbelsäule durch und halten diese. Heben Sie nun die Beine in die Luft und bringen Sie sie so weit zum Boden wie Sie können.

Achten Sie dabei darauf, dass Ihre Lendenwirbelsäule immer auf dem Boden bleibt.

Führen Sie diese Übung 10-mal durch.

Tipp: Bei der Bewegung nach unten ausatmen und bei der Bewegung nach oben einatmen.

Ziel der Übung: Kräftigung der unteren Bauchmuskulatur sowie der Beinvorderseiten.

Kräftigung der Beine

Kniebeuge

Ausgangsposition:

Endposition:

QR-Code zum Video:

[Hier klicken](#)

Durchführung:

Stellen Sie sich etwas über hüftbreit hin, die Füße zeigen leicht nach außen, die Knie sind leicht gebeugt und befinden sich im Lot zwischen Hüft- und Sprunggelenk, die Wirbelsäule ist gerade. Führen Sie nun die Stabilisation der Wirbelsäule durch und halten diese. Bringen Sie anschließend das Gesäß nach hinten unten, als würden Sie sich auf einen Stuhl setzen wollen. Dabei bleiben die Knie an Ort und Stelle und die Wirbelsäule bleibt gerade. Die Arme bringen Sie gestreckt nach vorne vor dem Körper.

Führen Sie diese Übung 10x durch.

Variation A: Bringen Sie das Gesäß bis kurz vor den Boden (umso tiefer Sie runter gehen, umso schwieriger wird es) achten Sie jederzeit auf einen geraden Rücken.

Ziel der Übung: Kräftigung der Oberschenkelvorder- und Rückseiten sowie des Gesäßes. Stabilisation des unteren Rückens.

Die Brücke		
Ausgangsposition:	Endposition:	QR-Code zum Video:
 Hier klicken		
<p>Durchführung: Legen Sie sich auf den Rücken und stellen Sie die Beine auf. Bevor Sie mit der Übung beginnen führen Sie bitte die Stabilisation der Wirbelsäule durch und halten diese. Heben Sie nun das Becken an bis eine gerade Linie zwischen den Schultern und den Knien entsteht. Führen Sie diese Bewegung 10x durch und achten Sie darauf Ihr Gesäß anzuspannen.</p> <p>Tipp: Bei der Bewegung nach oben einatmen und bei der Bewegung nach unten ausatmen.</p> <p>Variation A: Strecken Sie ein Bein und führen Sie die Brücke einbeinig durch, wechseln Sie nach jeder Bewegung das Bein.</p> <p>Variation B: Strecken Sie ein Bein und führen Sie die Brücke für fünf bis acht Wiederholungen auf dem einen Bein durch und wechseln Sie anschließend das Bein.</p> <p>Ziel der Übung: Stabilisation der Wirbelsäule, Kräftigung des unteren Rückens, der Beinhinterseiten und des Gesäßes.</p>		

Ausfallschritt

Ausgangsposition:

Endposition:

QR-Code zum Video:

[Hier klicken](#)

Durchführung:

Stellen Sie sich in einen etwas über hüftbreiten Stand hin, die Füße zeigen leicht nach außen und die Knie sind leicht gebeugt im Lot zwischen Hüft- und Sprunggelenk, die Wirbelsäule ist aufrecht. Führen Sie nun die Stabilisation der Wirbelsäule durch und halten diese. Nun machen Sie eine Beinlänge Schritt nach vorne, nun besteht in beiden Kniegelenken ein Winkel von etwa 90 Grad, der Oberkörper ist aufrecht und der Blick ist geradeaus gerichtet. Bringen Sie anschließend das Bein wieder nach hinten und führen Sie den Schritt mit dem anderen Bein durch. Führen Sie diese Bewegung 10x pro Bein abwechselnd durch.

Variation A: Bleiben Sie mit einem Bein fix stehen und machen Sie abwechselnd einen Schritt nach vorne bzw. nach hinten. Wechseln Sie nach fünf bis acht Wiederholungen die Seite.

Variation B: Führen Sie einen laufenden Ausfallschritt durch und bewegen sich so durch die Wohnung fort.

Variation C: Bewegen Sie sich rückwärts durch die Wohnung, dies erhöht nochmals die Anforderung an die Koordination und die Stabilität.

Ziel der Übung: Kräftigung der Oberschenkelvorder- und Rückseiten sowie des Gesäßes. Mobilisation der Hüfte sowie Gleichgewichtstraining.

Einbeinige Kniebeuge

Ausgangsposition:

Endposition:

QR-Code zum Video:

[Hier klicken](#)

Durchführung:

Stellen Sie sich sehr breit hin, die Füße zeigen leicht nach außen und die Knie sind leicht gebeugt und befinden sich im Lot zwischen Hüft- und Sprunggelenk, die Wirbelsäule ist gerade. Führen Sie nun die Stabilisation der Wirbelsäule durch und halten diese. Führen sie anschließend Ihr Körpergewicht auf eine Seite und bringen Sie das Gesäß nach hinten unten. Die Wirbelsäule bleibt dabei gerade. Die Arme bringen Sie gestreckt nach vorne vor dem Körper. Wechseln Sie dann die Seite und führen dort die Kniebeuge durch. Führen Sie diese Übung 10x pro Seite durch.

Variation A: Führen Sie erst 10 Kniebeugen auf der einen Seite und anschließend 10 Kniebeugen auf der anderen Seite durch.

Ziel der Übung: Kräftigung der Gesäßmuskulatur sowie der Oberschenkelvorder- und Rückseite.

Sitz an der Wand

Ausgangsposition:

Endposition:

Durchführung:

Setzen Sie sich an die Wand und bringen Sie Ihr Gesäß so weit nach unten, wie Sie können. Führen Sie nun die Stabilisation der Wirbelsäule durch und halten diese. Anschließend bringen Sie die Schultern an die Wand, halten diese Position kurz und lösen sie wieder. Führen Sie die Bewegung ca. 15x durch.

Ziel der Übung: Kräftigung der gesamten Oberschenkelmuskulatur sowie Stabilisation des Rumpfes und Kräftigung der Schulterblattmuskulatur (durch das Halten der Schultern an der Wand).

Dreifüßlerstand		
Ausgangsposition:	Endposition:	QR-Code zum Video:
 Hier klicken		
<p>Durchführung: Starten Sie im Vierfüßlerstand mit geradem Rücken, schulterbreit voneinander entfernten Händen, leicht gebeugten Ellenbogen und hüftbreit positionierten Knien. Wenden Sie in dieser Position die Stabilisation der Wirbelsäule an. Strecken Sie nun ein Bein nach hinten und winkeln Sie das Knie nach oben 90 Grad an. Bewegen Sie die Ferse Richtung Decke. Führen Sie die Bewegung 10x pro Bein durch.</p> <p>Variation A: Halten Sie das Bein in der oberen Position für einen kurzen Moment und machen Sie dort fünf bis acht pulsierende Bewegungen. Variation B: Führen Sie die Bewegung mit gestrecktem Bein durch.</p> <p>Ziel der Übung: Stabilisation des Rumpfes, Kräftigung der Oberschenkelrückseite und des Gesäßes. Kräftigung der Schultern.</p>		

Der Hund, der das Beinchen hebt

Ausgangsposition:

Endposition:

QR-Code zum Video:

[Hier klicken](#)

Durchführung:

Starten Sie im Vierfüßlerstand mit geradem Rücken, schulterbreit voneinander entfernten Händen, leicht gebeugten Ellenbogen und hüftbreit positionierten Knien. Wenden Sie in dieser Position die Stabilisation der Wirbelsäule an. Bewegen Sie nun das Bein zur Seite und führen Sie es wieder zum Körper ran. (Wie ein Hund, der sein Beinchen hebt). Bewegen Sie also die Außenseite Ihres Beines Richtung Decke. Führen Sie die Bewegung 10x pro Bein durch.

Variation A: Halten Sie das Bein in der oberen Position für einen kurzen Moment und machen Sie dort fünf bis acht pulsierende Bewegungen.

Ziel der Übung: Stabilisation des Rumpfes, Kräftigung der Oberschenkelrückseite und des Gesäßes. Kräftigung der Hüftaußenrotatoren und Kräftigung der Schultern.

Kräftigung des oberen Rückens

Kobra in Bewegung

Ausgangsposition:

Endposition:

QR-Code zum Video:

[Hier klicken](#)

Durchführung:

Starten Sie im Vierfüßlerstand mit geradem Rücken, schulterbreit voneinander entfernten Händen, leicht gebeugten Ellenbogen und hüftbreit positionierten Knien. Wenden Sie in dieser Position die Stabilisation der Wirbelsäule an. Bewegen Sie nun Ihr Gesäß nach hinten in die Position des Kindes, bleiben Sie mit der Nasenspitze ganz nah am Boden und tauchen Sie in die Kobra ein. Die Ellenbogen sind dabei gebeugt, erst wenn Sie in der Position Kobra angekommen sind, strecken Sie die Ellenbogen. Bringen Sie Ihr Gesäß wieder in die Position des Kindes.

Führen Sie die Bewegung 10x durch.

Ziel der Übung: Kräftigung der Schultermuskulatur sowie Stabilisation des Rumpfes auf dem gesamten Bewegungsweg. Aktive Mobilisation der Wirbelsäule.

Superman/ Superwoman mit Armbewegung

Ausgangsposition:

Endposition:

QR-Code
zum Video:

[Hier klicken](#)

Durchführung:

Legen Sie sich auf den Bauch und bringen Sie Ihre Arme im 90 Grad Winkel (Schulter und Ellenbogen) neben den Kopf, das Kinn ist zur Brust geneigt. Wenden Sie nun die Stabilisation der Wirbelsäule an. Nun heben Sie die Arme und die Brust vom Boden ab, halten die Position und bewegen Sie die Arme in eine gestreckte Haltung nach vorne und wieder zurück in die 90 Grad halte. Wiederholen Sie diese Übung 8-10x.

Tipp: Atmen Sie bei der Bewegung nach vorne aus und bei der Bewegung nach hinten ein.

Variation A: Heben Sie die Beine Gestreckt vom Boden ab und spannen Sie Ihr Gesäß dabei mit an.

Variation B: Bewegen Sie die Arme gestreckt nach vorne und in einem gestreckten Bogen nach hinten bis zum Gesäß.

Ziel der Übung: Kräftigung des unteren Rückens und Kräftigung der Schulterblattmuskulatur. Ab Variation A: Kräftigung des Gesäßes und der Beinhinterseiten.

Zurück Drücken

Ausgangsposition:

Endposition:

QR-Code zum Video:

[Hier klicken](#)

Durchführung:

Stellen Sie sich in eine Aufrechte Position hin, hierbei sind die Knie leicht gebeugt, führen Sie nun die Stabilisation der Wirbelsäule durch und halten diese. Strecken Sie Ihre Arme seitlich (90 Grad in der Schulter) während die Handflächen nach hinten zeigen. Bewegen Sie nun kraftvoll die Schulterblätter Richtung Wirbelsäule indem Sie die Arme nach hinten bewegen (drücken). Führen Sie diese Bewegung ca. 45 Sekunden durch.

Ziel der Übung: Stabilisation des Rumpfes, Kräftigung der Schulterblattmuskulatur und des oberen Rückens.

Armkreise Rückwärts und Vorwärts

Position

QR-Code zum Video:

[Hier klicken](#)

Durchführung:

Stellen Sie sich in eine Aufrechte Position hin, hierbei sind die Knie leicht gebeugt, führen Sie nun die Stabilisation der Wirbelsäule durch und halten diese. Strecken Sie Ihre Arme seitlich (90 Grad in der Schulter) während die Handflächen nach unten zeigen. Bewegen Sie nun so schnell Sie können Ihre Arme in kleinen Kreisen nach hinten. Anschließend kreisen Sie Ihre Arme mit kleinen Kreisen nach vorne. Führen Sie die Rückwärtsbewegung 30 Sekunden durch und anschließend - ohne Pause - die Vorwärtsbewegung auch für 30 Sekunden.

Variation A: Halten Sie im Anschluss die Arme in dieser Position für weitere 30 Sekunden.

Variation B: Bewegen Sie die Arme klein und schnell nach oben und unten für weitere 30 Sekunden.

Ziel der Übung: Kräftigung der Schultermuskulatur, der Schulterblattmuskulatur sowie des oberen Rückens.

Sitz an der Wand

Ausgangsposition:

Endposition:

Durchführung:

Setzen Sie sich an die Wand und bringen Sie Ihr Gesäß so weit nach unten, wie Sie können. Führen Sie nun die Stabilisation der Wirbelsäule durch und halten diese. Anschließend bringen Sie die Schultern an die Wand halten diese Position kurz und lösen sie wieder. Führen Sie die Bewegung ca. 15x durch.

Ziel der Übung: Kräftigung der gesamten Oberschenkelmuskulatur sowie Stabilisation des Rumpfes und Kräftigung der Schulterblattmuskulatur (durch das Halten der Schultern an der Wand).

Dehnung der Brust

Dehnung der Brust

Ausgangsposition:

Endposition:

QR-Code zum Video:

[Hier klicken](#)

Durchführung:

Stellen Sie sich in eine Aufrechte Position hin, hierbei sind die Knie leicht gebeugt, führen Sie nun die Stabilisation der Wirbelsäule durch und halten diese. Falten Sie Ihre Hände hinter Ihrem Rücken und ziehen Sie Ihre Schultern hinter dem Rücken zueinander, sodass Ihre Brust weit wird und die Muskulatur gedehnt wird. Führen Sie die Bewegung pulsierend ca. 10x durch.

Ziel der Übung: Aktive Mobilisation der Brustmuskulatur, Aktivierung des oberen Rückens.

Wanddehnung der Brust

Ausgangsposition:

Endposition:

QR-Code zum Video:

[Hier klicken](#)

Durchführung:

Stellen Sie sich in eine Aufrechte Position hin, hierbei sind die Knie leicht gebeugt, führen Sie nun die Stabilisation der Wirbelsäule durch und halten diese. Nehmen Sie nun einen Arm im 90 Grad Winkel (Schulter und Ellenbogen) an eine Wand und drehen Sie Ihre Brust weg von der Wand, sodass Sie eine Dehnung der Brustmuskulatur der Seite wahrnehmen, die sich an der Wand befindet. Halten Sie diese Position für ca. fünf tiefe Atemzüge und wechseln Sie anschließend die Seite.

Variation A: Bringen Sie den Arm in eine höhere Position, um auch die unteren Anteile der Brustmuskulatur zu dehnen.

Ziel der Übung: Einseitige Mobilisation der verschiedenen Brustmuskulaturanteile.

Rumpfstabilität

Unterarmstütz

Ausgangsposition:

Endposition:

QR-Code zum Video:

[Hier klicken](#)

Durchführung:

Stellen Sie die Ellenbogen auf und legen Sie ihre Unterarme ab, stellen sie anschließend Ihre Fußspitzen auf. Die Ellenbogen sind unter den Schultern platziert. Bringen Sie nun Ihren Körper, bis auf Ihre Fußspitzen und die Unterarme, nach oben in eine gerade Linie. Halten Sie diese Position für ca. 30 Sekunden.

Variation A: Heben Sie Abwechselnd die Füße vom Boden ab und gehen so auf der Stelle.

Variation B: Gehen Sie abwechselnd auf die Hände und anschließend wieder auf die Unterarme runter.

Ziel der Übung: Stabilisation des Rumpfes, Kräftigung des Bauches und des Rückens. Bei Variation A: zusätzliche Kräftigung der Beine, bei Variation B: zusätzliche Kräftigung der Schulter- und Armmuskulatur.

Bärengang

Ausgangsposition:

Endposition:

QR-Code zum Video:

[Hier klicken](#)

Durchführung:

Stellen Sie sich ca. Hüftbreit hin und nehmen Sie das Kinn zur Brust, krabbeln Sie nun langsam mit den Händen an den Beinen herab, bis Sie am Boden sind. Laufen Sie nun mit den Händen so weit nach vorne, dass Sie sich in einer Liegestützposition befinden, halten Sie diese Position für einen kurzen Moment und laufen Sie dann wieder zurück zu Ihren Füßen und richten sich langsam auf.

Führen Sie diese Bewegung 10x durch.

Ziel der Übung: Stabilisation des Rumpfes, Kräftigung des Bauches und des Rückens, Kräftigung der Schultermuskulatur sowie Dehnung der Beintrückseiten.

Liegestütz auf den Knien

Ausgangsposition:

Endposition:

QR-Code zum Video:

[Hier klicken](#)

Durchführung:

Bringen sie Ihre Knie und Hände auf den Boden, wobei die Knie Hüftbreit voneinander entfernt stehen und sich die Hände unter den Schultern befinden. Bilden Sie eine in Richtung der Schultern heraufsteigende Linie mit Ihrem Körper. Die Ellenbogen werden nun gebeugt, bis sich der Oberkörper kurz vor dem Boden befindet, dann bewegen Sie sich wieder zurück in die Ausgangsposition.

Führen Sie diese Bewegung 10x durch.

Variation A: Führen Sie die Liegestütze auf den Fußspitzen durch (als Zwischenvariante: legen Sie Ihren Oberkörper kurz auf dem Boden ab, bevor Sie in die Ausgangsposition zurück gehen).

Ziel der Übung: Stabilisation des Rumpfes, Kräftigung des Bauches und des Rückens, Kräftigung der Arm und Schultermuskulatur. Ab Variation A: zusätzliche Kräftigung der Beinvorderseiten.

Seitstütz		
Ausgangsposition:	Endposition:	QR-Code zum Video:
 Hier klicken		
<p>Durchführung: Legen Sie sich auf die Seite, der Unterarm ist hierbei aufgestellt, sodass sich der Ellenbogen gerade unter der Schulter befindet. Führen Sie die Stabilisation der Wirbelsäule durch und halten diese während der Übung. Heben Sie anschließend den Körper ab, bis nur noch Ihr Unterarm und Ihre Füße den Boden berühren. Bewegen Sie Ihr Becken nun von oben nach unten ohne dieses abzulegen. Führen Sie diese Übung 10x durch.</p> <p>Variation A: Heben Sie bei der Bewegung nach oben Ihr oberes Bein mit ab. Variation B: Nach den 10 Wiederholungen können Sie im Anschluss die Position für 30 Sekunden halten. (als Erleichterung: die Knie dabei ablegen).</p> <p>Ziel der Übung: Stabilisation des Rumpfes, Kräftigung der seitlichen Rumpfmuskulatur, Kräftigung der Schultermuskulatur. Bei Variation A: zusätzliche Kräftigung der Gesäßmuskulatur des oberen Beines.</p>		

Superman/ Superwoman halten

Ausgangsposition:

Endposition:

Durchführung:

Legen Sie sich auf den Bauch und bringen Sie Ihre Arme im 90 Grad Winkel (Schulter und Ellenbogen) neben den Kopf, das Kinn ist zur Brust geneigt. Wenden Sie nun die Stabilisation der Wirbelsäule an. Nun heben Sie die Arme und die Brust vom Boden ab.

Variation A: Heben Sie die Beine mit ab und halten Sie sie oben.

Variation B: Nehmen Sie die Arme gestreckt nach vorne und halten Sie Beine und Arme gestreckt nach oben.

Halten Sie diese Position für ca. 30 Sekunden.

Ziel der Übung: Kräftigung des unteren Rückens, Aktivierung der Schulterblattmuskulatur. Ab Variation A: Kräftigung des Gesäßes und der Beinhinterseiten.

VIII. Das Vorgehen im Nachgespräch

1. **SMART-Ziel:** Haben Sie (subjektiv empfunden) ihr Ziel, welches wir zu Beginn der Therapie gemeinsam formuliert haben erreicht?
2. **Feedback:**
 - a. Wie haben Sie die letzten sieben Wochen empfunden?
 - b. Was hat Ihnen gut gefallen, was würden Sie sich noch wünschen?
 - c. Können Sie sich vorstellen die erstellten Übungsprogramme weiter durchzuführen?
3. **Assessments:**
 - a. Durchführen: VAS, BPS
 - b. Ausfüllen lassen: MQOL, ODI
 - c. Einsammeln der Bewegungstagebücher und ausgefüllten Fragebögen

IX. Die Patient:innendokumentation

Interventionsgruppe:

Patientin 1:

Beratungsgespräch, 30.12.2021: Beratung und Durchführung der Assessments.

1. Behandlungseinheit, 04.01.2022: Einführung in das Konzept, Übungen: Herabschauender Hund mit zusätzlicher Dehnung der Seiten, Position des Kindes mit zusätzlicher Dehnung der Seiten, Rotation in Rückenlage, Als Päckchen auf dem Rücken hin und her rollen, Dehnung der Beine und des Rückens über eine Vorbeuge im Stand. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen bzw. 5 Atemzüge.

2. Behandlungseinheit, 06.01.2022: Wiederholung der letzten Übungen, Beantworten von Fragen, Stabilisation der Wirbelsäule in Rückenlage (Variante B), Diagonale im Vierfüßlerstand (Variante A), die Brücke (Variante B). In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen, (teilweise pro Seite) in Kombination mit erster Einheit.

3. Behandlungseinheit, 11.01.2022: Wiederholung der letzten Übungen, Beantworten von Fragen, Aufgrund von akuten Schmerzen im oberen Rücken werden aktive Dehnübungen und Mobilisationsübungen des Nackens und des oberen Rückens durchgeführt. Dehnung des Trapezius mit Eigenmassage der anderen Hand, Dehnung der Schulter und Rhomboideen über die Elefantendehnung, Kopfkreise über Vorne, Kobra

in Bewegung und Sitz an der Wand. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite).

4. Behandlungseinheit, 13.01.2022: Wiederholung der letzten Einheit, Kräftigung des Bauches: Sit-up's mit exzentrischem Fokus (Variante A), Roll in's (Variante A), Russian-Twist (Variante A), Fahrrad fahren (Variante A), Dehnung des Rückens in der Päckchenhaltung in Rückenlage, am Ende der Übungen Kobra für die Dehnung des Bauches. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite) in Kombination mit dritter Einheit.

5. Behandlungseinheit, 18.01.2022: Wiederholung der letzten Einheit, Kräftigung der Beine über den Dreifüßlerstand (Variante B), der Hund, der das Beinchen hebt (Variante B), die Brücke (Variante B), Ausfallschritt (Variante B). Dehnung der Beine über eine Vorbeuge im Stand im schmalen Stand mit abwechselnder Knieflexion. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite).

6. Behandlungseinheit, 20.01.2022: Wiederholung der letzten Einheit und Beantwortung von Fragen. Kräftigung des oberen Rückens: Superwoman mit Armbewegungen (Variante A), Zurück Drücken, Armkreise, Sitz an der Wand, Bärengang. Dehnung der Brust an der Wand. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite) in Kombination mit fünfter Einheit. Durchführung der Assessments.

Nachgespräch, 17.02.2022: Abschlussgespräch und Durchführung der Assessments.

Patientin 2:

Beratungsgespräch, 30.12.2021: Beratung und Durchführung der Assessments.

1. Behandlungseinheit, 06.01.2022: Einführung in das Konzept, Übungen: Katzenbuckel, auch seitliche Mobilisation, Rotation in Rückenlage, Herabschauender Hund, Position des Kindes mit zusätzlicher Rotation, Dehnung der Beine und des Rückens über eine Vorbeuge im Stand. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen bzw. 5 Atemzüge.

2. Behandlungseinheit, 10.01.2022: Wiederholung der letzten Einheit und Beantwortung von Fragen. Stabilisation der Wirbelsäule (Variante B), die Brücke (Variante B), Superwoman (Variante A), Scheibenwischer (Variante A), Diagonale im Vierfüßlerstand (Variante A), Superwoman mit Armbewegung (Variante A). In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen bzw. 5 Atemzüge in Kombination mit erster Einheit.

3. Behandlungseinheit, 13.01.2022: Wiederholung der letzten Einheit, Beantwortung von Fragen, Kräftigung des Bauches: Fahrrad fahren, seitliches antippen der aufgestellten Fersen, Bergsteigerin, Russian-Twist, Sit-up mit exzentrischem Fokus (Variante A). Dehnung des Bauches über die Kobra. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite).

4. Behandlungseinheit, 17.01.2022: Wiederholung der letzten Einheit, Beantwortung von Fragen, Kräftigung der Beine: Dreifüßlerstand (Variante B), der Hund, der das Beinchen hebt (Variante A), Sitz an der Wand, die Brücke (Variante B), Ausfallschritt (Variante A). Dehnung der Beine im breiten Stand zu einem Fuß runter beugen. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite), in Kombination mit dritter Einheit.

5. Behandlungseinheit, 20.01.2022: Wiederholung der letzten Einheit und Beantwortung von Fragen. Kräftigung des oberen Rückens: Superwoman mit Armbewegung (Variante A), Kobra in Bewegung, zurück Drücken, Armkreise jeweils 30 Sekunden, Sitz an der Wand. Dehnung der Brust. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite).

6. Behandlungseinheit, 24.01.2022: Wiederholung der letzten Einheit und Beantwortung von Fragen. Rumpfstabilität: Bärgang, Unterarmstütz (Variante A und B), Seitstütz auf den Knien, Superwoman halten. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite) in Kombination mit fünfter Einheit. Durchführen der Assessments.

Nachgespräch, 21.01.2022: Abschlussgespräch, durchführen der Assessments.

Patient 3:

Beratungsgespräch, 03.01.2022: Beratung und durchführen der Assessments.

1. Behandlungseinheit, 06.01.2022: Einführung in das Konzept, Übungen: Katzenbuckel, auch seitliche Mobilisation, Rotation in Rückenlage, Herabschauender Hund mit seitlicher Dehnung, Position des Kindes mit zusätzlicher Rotation, Dehnung der Beine und des Rückens über eine Vorbeuge im Stand. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen bzw. 5 Atemzüge.

2. Behandlungseinheit, 10.01.2022: Wiederholung der ersten Einheit und Beantwortung von Fragen, Kräftigung des unteren Rückens: Stabilisation der Wirbelsäule (Variante B), Diagonale im Vierfüßlerstand (Variante A), Superman (Variante B), Scheibenwischer (Variante B), die Brücke (Variante B). In der Therapie einen Durchgang mit

Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen bzw. 5 Atemzüge in Kombination mit der ersten Einheit.

3. Behandlungseinheit, 13.01.2022: Wiederholung der zweiten Einheit und Beantwortung von Fragen, Anpassungen der Übungen von 10 zu 8 Wiederholungen. Kräftigung des Bauches: Sit-up mit exzentrischem Fokus (Variante B), Russian-Twist, Fahrrad fahren, Roll-In's, Bergsteiger. Kobra als Dehnung des Bauches am Ende, Dehnung der Seiten im Stand am Ende. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen bzw. 5 Atemzüge.

4. Behandlungseinheit, 17.01.2022: Wiederholung der dritten Einheit und Beantwortung von Fragen. Aufgrund von akuten Schmerzen im Schulter-Nacken-Bereich wurden in dieser Sitzung mobilisierende und dehnende Übungen für diesen Bereich durchgeführt. Dehnung des Trapezius mit Eigenmassage der anderen Hand, Dehnung der Schulter und Rhomboideen über die Elefantendehnung, Kopfkreise über Vorne, Kobra in Bewegung und Sitz an der Wand, Dehnung der Brust. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite) in Kombination mit der vorherigen Einheit.

5. Behandlungseinheit, 20.01.2022: Wiederholung der vorherigen Einheit, Beantwortung von Fragen. Kräftigung der Beine: Die Brücke (Variante C), Ausfallschritt (Variante B), Dreifüßlerstand (Variante B), der Hund, der das Beinchen hebt (Variante B). Dehnung der Beine in einem breiten Stand und Vorbeuge, Dehnung der Wade im Ausfallschritt. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite).

6. Behandlungseinheit, 24.01.2022: Wiederholung der vorherigen Einheit, Beantwortung von Fragen. Kräftigung des oberen Rückens: Superman mit Armbewegung (Variante B), zurück drücken, Sitz an der Wand, Bärengang, Armkreise jeweils 30 Sekunden, Seitstütz (Variante B). In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite) in Kombination mit der vorherigen Einheit. Durchführen der Assessments.

Nachgespräch, 21.01.2022: Abschlussgespräch, durchführen der Assessments.

Kontrollgruppe:

Patientin 1:

1. Behandlungseinheit, 07.03.2022: Anamnesegespräch, Einführung in das Konzept geben, durchführen der Assessments. Mobilisation des Rückens: Katzenbuckel auch seitliche Dehnung, Rotation in Rückenlage, Position des Kindes mit seitlicher Dehnung, der Herabschauende Hund mit abwechselnder Knieflexion, die Kobra. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 5-8 Atemzügen (teilweise pro Seite).

2. Behandlungseinheit, 10.03.2022: Wiederholung der vorherigen Einheit, Beantwortung von Fragen. Kräftigung des Rückens: Stabilisation der Wirbelsäule (Variante B), Diagonale im Vierfüßlerstand (Variante C), Superwoman (Variante C), Scheibenwischer, die Brücke (Variante B). In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite) in Kombination mit der vorherigen Einheit.

3. Behandlungseinheit, 14.03.2022: Wiederholung der vorherigen Einheit und Beantwortung von Fragen. Kräftigung des Bauches: Sit-up mit exzentrischem Fokus (Variante A), Russian-Twist, Roll- in's, Bergsteigerin, Fahrrad fahren, Straight-Leg-Raise. Dehnung des Bauches: Kobra am Ende der Übungen. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite).

4. Behandlungseinheit, 17.03.2022: Wiederholung der vorherigen Einheit und Beantwortung von Fragen. Kräftigung der Beine: Kniebeuge (Variante A), Ausfallschritt (Variante C), einbeinige Kniebeuge (Variante B), Sitz an der Wand, Dreifüßlerstand (Variante A), der Hund, der das Beinchen hebt (Variante A). In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite) in Kombination mit der vorherigen Einheit.

5. Behandlungseinheit, 21.03.2022: Wiederholung der vorherigen Einheit und Beantwortung von Fragen. Kräftigung des oberen Rückens: Die Kobra in Bewegung, Superwoman mit Armbewegung (Variante B), zurück Drücken, Armkreise jeweils 30 Sekunden, Sitz an der Wand. Dehnung der Brust an der Wand, Position des Kindes mit Rotation als Dehnung am Ende der Übungen. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite).

6. Behandlungseinheit, 24.03.2022: Wiederholung der vorherigen Einheit und Beantwortung von Fragen. Rumpfstabilität: Unterarmstütz (Variante B und C), Bärengang, Liegestütz auf den Knien (Variante A), Seitstütz auf den Knien, Superwoman halten

(Variante B). In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite) in Kombination mit der vorherigen Einheit. Durchführen der Assessments

21.04.2022: Abschlussgespräch, durchführen der Assessments.

Patientin 2:

1. Behandlungseinheit, 10.03.2022: Anamnesegespräch, Einführung in das Konzept, durchführen der Assessments. Mobilisation des Rückens: Katzenbuckel auch seitliche Dehnung, Position des Kindes mit seitlicher Dehnung, der Herabschauende Hund mit abwechselnder Knieflexion. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 5-8 Atemzügen Wiederholungen.

2. Behandlungseinheit, 14.03.2022: Wiederholung der vorherigen Einheit und Beantwortung von Fragen. Kräftigung des Rückens: Stabilisation der Wirbelsäule (Variante B), Diagonale im Vierfüßlerstand (Variante A), Superwoman aber nur die Armbewegung mit abgelegtem Kopf, die Brücke (Variante A). In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite) in Kombination mit der vorherigen Einheit.

3. Behandlungseinheit, 17.03.2022: Wiederholung der vorherigen Einheit und Beantwortung von Fragen. Kräftigung des Bauches: Sit-up mit exzentrischem Fokus (Variante A), Russian-Twist, Bergsteigerin (Variante A), Fahrrad fahren, Straight-Leg-Raise. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite).

4. Behandlungseinheit, 21.03.2022: Wiederholung der vorherigen Einheit und Beantwortung von Fragen. Kräftigung der Beine: Kniebeuge, die Brücke (Variante A mit Gummiband), Ausfallschritt (Variante A), Krabbenlauf mit Gummiband anstelle von einbeiniger Kniebeuge aufgrund von Schmerzen, Sitz an der Wand, Dreifüßlerstand (Variante A), der Hund, der das Beinchen hebt (Variante A). In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite) in Kombination mit der vorherigen Einheit.

5. Behandlungseinheit, 24.03.2022: Wiederholung der vorherigen Einheit und Beantwortung von Fragen. Kräftigung des oberen Rückens: Kobra in Bewegung, Superwoman mit Armbewegung (Variante C), zurück Drücken, Armkreise jeweils 30 Sekunden, Sitz an der Wand. Dehnung der Brust an der Wand. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite).

6. Behandlungseinheit, 28.03.2022: Wiederholung der vorherigen Einheit und Beantwortung von Fragen. Rumpfstabilität: Unterarmstütz (Variante A, auf den Knien),

Bärengang, Liegestütz auf den Knien, Seitstütz (Variante A), Superwoman halten (Variante C). In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite) in Kombination mit der vorherigen Einheit. Durchführen der Assessments.

Nachgespräch, 25.04.2022: Abschlussgespräch und durchführen der Assessments.

Patientin 3:

1. Behandlungseinheit, 07.03.2022: Anamnesegespräch, Aufklärung über das Konzept und das weitere Vorgehen, durchführen der Assessments. Mobilisation des Rückens: Katzenbuckel, auch seitliches Aufdehnen, Position des Kindes mit seitlichem dehnen, der herabschauende Hund mit abwechselnder Knieflexion, die Kobra in einer niedrigen Position. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 5-8 Atemzüge.

2. Behandlungseinheit, 10.03.2022: Wiederholung der vorherigen Einheit und Beantwortung von Fragen. Kräftigung des Rückens: Stabilisation der Wirbelsäule (Variante B), Diagonale im Vierfüßlerstand (Variante C), Superwoman (Variante C), Scheibenwischer (Variante B), die Brücke (Variante B und C). Rotation in Rückenlage nach den Übungen als Dehnung. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite) in Kombination mit der vorherigen Einheit.

3. Behandlungseinheit, 15.03.2022: Wiederholung der vorherigen Einheit und Beantwortung von Fragen. Anpassung vorheriger Einheit: Scheibenwischer aufgrund von Schmerzen weglassen. Kräftigung des Bauches: Sit-Up mit exzentrischem Fokus, Russian-Twist, Roll in´s, Fahrrad fahren. Die Kobra am Ende der Übungen als Dehnung des Bauches. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite).

4. Behandlungseinheit, 17.03.2022: Wiederholung der vorherigen Einheit und Beantwortung von Fragen. Anpassung der vorherigen Einheit: Sit-Up umwandeln in Sit-Up aus dem Sitzen starten da Patientin sonst Kopfschmerzen bekommt. Kräftigung der Beine: Kniebeuge (Variante B), Ausfallschritt (Variante B), einbeinige Kniebeuge (Variante B), Dreifüßlerstand (Variante A), der Hund, der das Beinchen hebt (Variante A). In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite) in Kombination mit der vorherigen Einheit.

5. Behandlungseinheit, 21.03.2022: Wiederholung der vorherigen Einheit und Beantwortung von Fragen. Kräftigung des oberen Rückens: Kobra in Bewegung, Superwoman mit Armbewegung (Variante A), zurück Drücken, Armkreise jeweils 30 Sekunden, Sitz

an der Wand. Dehnung der Brust an der Wand bzw. Tür. In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite).

6. Behandlungseinheit, 24.03.2022: Wiederholung der vorherigen Einheit und Beantwortung von Fragen. Rumpfstabilität: Unterarmstütz (Variante A), Bärengang, Liegestütz auf den Knien (Variante A), Seitstütz (Variante A), Superwoman halten (Variante C). In der Therapie einen Durchgang mit Edukation. Für zu Hause wurden zwei Sätze aufgeschrieben mit jeweils 8-10 Wiederholungen (teilweise pro Seite) in Kombination mit der vorherigen Einheit. Durchführen der Assessments.

Nachgespräch, 22.04.2022: Abschlussgespräch und durchführen der Assessments.

X. Die Einverständniserklärung der Patient:innen

Einverständniserklärung

Die Teilnahme an der Studie „Evaluation der Anwendbarkeit einer motivierenden Gesprächsführung und aktiven Therapie in der Physiotherapie“ ist freiwillig, die Daten werden anonymisiert und es besteht jederzeit die Möglichkeit die Teilnahme abzubrechen.

Die Studie findet im Rahmen der Therapie statt, es werden zwei zusätzliche Termine, einer für die Befunderhebung und das motivierende Gespräch und einer für die erneute Befunderhebung vier Wochen nach Abschluss der Behandlung terminiert.

Hiermit willige ich ein, dass meine medizinisch-therapeutischen Daten für die Verarbeitung und Nutzung wissenschaftlicher Analysen genutzt werden dürfen. Die Daten werden nach der Verarbeitung gelöscht und nicht an Dritte weitergegeben.

Sofern Sie Fragen haben oder sich unwohl fühlen melden Sie sich gerne jederzeit bei mir persönlich unter: xxx oder telefonisch unter xxx.

Ort, Datum

Unterschrift

XI. Tabellarische Übersicht der Ergebnisse

	ODI			MQOL			BPS			VAS in Ruhe			VAS in Bew./ Bel.		
	1. Messung	2. Messung	3. Messung	1. Messung	2. Messung	3. Messung	1. Messung	2. Messung	3. Messung	1. Messung	2. Messung	3. Messung	1. Messung	2. Messung	3. Messung
I. Pat. 1	8%	4%	4%	50	43	61	8	1	1	4	2	1	3	1	1
I. Pat. 2	10%	8%	4%	54	64	54	4	2	2	2	1	1	5	2	1
I. Pat. 3	12%	12%	6%	47	59	66	0	1	0	4	3	1	1	1	0
K. Pat. 1	12%	2%	2%	46	37	37	1	0	0	4	1	2	3	1	2
K. Pat. 2	10%	8%	2%	29	47	57	7	4	3	4	0	0	3	2	3
K. Pat. 3	4%	0%	0%	62	56	60	0	0	0	4	0	0	4	0	0

	VAS während Übungen/ Tagesverlauf (Mittelwert) (0-10)							Intensität (0-10) (Mittelwert)						
	1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche	5. Woche	6. Woche	7. Woche	1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche	5. Woche	6. Woche	7. Woche
I. Pat. 1	1,66//	2/ 1,1	1,5//	1,5//	1,3//	1,6//	1//1	3,7	3	2,8	2,7	2,7	2,5	2
I. Pat. 2	1/ 1,6	1,7/ 1,7	1,66/ 1,2	1,3/ 1,6	2,16/ 3	2/ 3,4	2,14/ 3,14	2,1	2,6	3,3	1,7	2,5	2	/
I. Pat. 3	3,14/ 2,85	2,66/ 2,33	2,66/ 2	5//4	2,6/ 2,75	1,4/ 1	0,7/ 0,5	3,7	5,3	4	/	2,86	3,4	2,7
K. Pat. 1	1,25/ 2,33	1,5/ 1,33	3/ 2,5	2,5/ 2,75	///	3//3	4//3	/	/	/	/	/	/	/
K. Pat. 2	1,3/ 3	1,8/2,2	2,3/ 2,5	1,5/ 1,75	1,3/ 1,71	1/ 1,1	1,5/ 1	5,8	4,8	6,7	6,3	5,7	7	6,3
K. Pat. 3	//3	//3	//0	2//	///	/	/	/	/	/	/	/	/	/

	Aktivität in Minuten (gesamte Woche)						
I. Pat. 1	355	305	250	270	300	200	280
I. Pat. 2	255	315	300	390	325	410	545
I. Pat. 3	140	150	75	60	150	100	150
K. Pat. 1	160	120	130	30	0	10	40
K. Pat. 2	285	415	440	375	495	160	200
K. Pat. 3	160	215	220	175	100	0	0

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst, ganz oder in Teilen noch nicht als Prüfungsleistung vorgelegt und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe. Wörtliche oder sinngemäße Zitate sind als solche gekennzeichnet.

Die Prüfungsleistung kann mittels geeigneter Plagiatserkennungssoftware auf möglicherweise nicht kenntlich gemachte übernommene Textpassagen oder sonstige Quellen überprüft werden.

Mainz, den 01.07.2022

A handwritten signature in black ink that reads "Maria Schwarzer". The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

Unterschrift: Maria Schwarzer